

Tesis Doctoral 2015

La Importancia de la Presencia Docente en Entornos Virtuales de Aprendizaje

Gema de Pablo González

Departamento de Didáctica y Teoría de la
Educación

Facultad de Formación del Profesorado y
Educación

Director: Melchor Gómez

**TESIS DOCTORAL
2015**

La importancia de la
Presencia Docente en
Entornos Virtuales de Aprendizaje

Gema de Pablo González

Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación
Facultad de Formación del Profesorado y Educación

Universidad Autónoma de Madrid
Director: Melchor Gómez

Diciembre 2015

Madrid

“A donde tú vayas, yo voy”

Saramago. “Ensayo sobre la ceguera”

Agradecimientos

A Nano, por su apoyo constante y su fe en mí. Por su ayuda, su pensamiento y su humor. Sin él este trabajo no habría sido posible.

A Alicia y Nuria por sus abrazos, sus palabras llenas y su admiración perpetua que me hace creer grande.

A Dino, por su ayuda silenciosa y discreta.

A Marcos, por su gran paciencia.

A Melchor Gómez, mi tutor que con su mirada práctica me ha impulsado y animado siempre.

A Antonio Rodríguez de las Heras, por hacerme mirar siempre más allá de lo que ves a simple vista, y por hacer que me admire con cada letra e imagen que comparte.

A los coordinadores del Título de Especialista en TIC de la Universidad de Comillas y FERE, y a todas y todos los profesores y profesoras que han participado en este estudio por dejarme bucear en sus datos.

Índice

1. Introducción	15
2. Marco Teórico	20
2.1. Traspasando los muros de la clase: innovación, TIC y flipped classroom	21
2.2. eLearning e Innovación	31
2.3. Presencia docente en entornos online	36
2.3.1. Roles del docente online	39
2.3.2. Modelos de aprendizaje en el aula virtual	41
2.3.2.1. Teorías socio-cognitivas del aprendizaje	41
2.3.2.2. Teorías Humanistas.....	47
2.3.2.3. Teorías constructivistas.....	49
2.3.2.4. Conectivismo.....	54
3. Estado del arte	59
3.1. Flipped classroom y eLearning	60
3.1.1. The Flipped Classroom	61
3.1.2. Unicoos	64
3.1.3. Proyecto de Innovación docente con Flipped Classroom en la Universidad: Flipped TIC.....	67
3.2. MOOC o las últimas tendencias en eLearning.....	69
3.3. Algunas experiencias sobre presencia docente en redes de aprendizaje.....	74
3.3.1. Experiencia 1. Presencia Social	75
3.3.2. Experiencia 2. presencia docente distribuida: análisis estructural y de contenido	77
3.3.3. Experiencia 3. Tareas y competencias del tutor online.....	80

4. Metodología.....	82
4.1. Objetivos de trabajo.....	84
4.2. Contexto y delimitación de la investigación.....	84
4.3. Método	93
4.3.1. Tipo de investigación.....	93
4.3.2. Temporalidad	95
4.3.3. Recogida de datos	95
4.4. Análisis de datos.....	97
5. Resultados.....	101
5.1. Análisis Cuantitativo.....	102
5.1.1. Recursos y Actividades Docentes	102
5.1.2. Acciones de Aprendizaje y Docentes por curso	106
5.1.2.1. Curso 01	107
5.1.2.2. CURSO 02.....	111
5.1.2.3. Curso 03	115
5.1.2.4. Curso 04	119
5.1.2.5. Curso 05	122
5.1.2.6. Curso 06	126
5.1.2.7. Curso 07	130
5.1.2.8. Curso 08	134
5.1.2.9. Curso 09	138
5.1.2.10. Curso 10	142
5.2. Análisis Cualitativo	146
5.2.1. Análisis cualitativo de curso 08.....	146
5.2.2 Análisis Cualitativo de curso 06.....	152
5.2.3. Análisis cualitativo del Curso 10.....	164
6. Conclusiones	174
Referencias	187

Índice de tablas

- Tabla 1. Número de participantes por curso.....85
- Tabla 2. Recursos y Actividades utilizadas por los Docentes102
- Tabla 3. Acciones de Aprendizaje y Docentes. Curso 01107
- Tabla 4. Acciones de Aprendizaje y Docentes. Curso 02111
- Tabla 5. Acciones de Aprendizaje y Docentes. Curso 03115
- Tabla 6. Acciones de Aprendizaje y Docentes. Curso 04119
- Tabla 7. Acciones de Aprendizaje y Docentes. Curso 05122
- Tabla 8. Acciones de Aprendizaje y Docentes. Curso 06126
- Tabla 9. Acciones de Aprendizaje y Docentes. Curso 07130
- Tabla 10. Acciones de Aprendizaje y Docentes. Curso 08134
- Tabla 11. Acciones de Aprendizaje y Docentes. Curso 09138
- Tabla 12. Acciones de Aprendizaje y Docentes. Curso 10142

Índice de ilustraciones.

- Ilustración 1. Andrada & Parselis, 200533
- Ilustración 2. Las dimensiones del Aprendizaje Constructivista. Extraído de Bernard (2013) .50
- Ilustración 3. Los cinco pilares de la enseñanza online. Infografía62
- Ilustración 4. Medallas. Unicoos.65
- Ilustración 5. Medallas de Help Points. Unicoos.65
- Ilustración 6. Medallas de matemáticas. Unicoos.....66
- Ilustración 7. Vista del Curso: Foundational for Perception and Action. University of Duke. Coursera.....71
- Ilustración 8. Ejemplos de vídeos del curso: Foundational for Perception and Action. University of Duke. Coursera.72
- Ilustración 9. Ejemplo de Peer Assessments en curso: Foundational for Perception and Action. University of Duke. Coursera.73
- Ilustración 10. Tipos de presencia docente. Modelo de Paulsen y Mason.75
- Ilustración 11. Recursos y actividades utilizadas por los docentes102
- Ilustración 12. Acciones de Aprendizaje, Todos. Curso 01.....108
- Ilustración 13. Acciones Docentes. Curso 01109
- Ilustración 14. Acciones de Aprendizaje, Alumnos. Curso 01110
- Ilustración 15. Acciones de Aprendizaje, Todos. Curso 02.....112
- Ilustración 16. Acciones Docentes. Curso 02113
- Ilustración 17. Acciones de Aprendizaje ,Alumnos. Curso 02114
- Ilustración 18. Acciones de Aprendizaje ,Todos. Curso 03.....116
- Ilustración 19. Acciones Docentes. Curso 03117
- Ilustración 20. Acciones de Aprendizaje, Alumnos. Curso 03118
- Ilustración 21. Acciones de Aprendizaje, Todos. Curso 04.....120
- Ilustración 22. Acciones Docentes. Curso 04121
- Ilustración 23. Acciones de Aprendizaje, Alumnos. Curso 04121
- Ilustración 24. Acciones de Aprendizaje, Todos. Curso 05.....123

• Ilustración 25. Acciones Docentes. Curso 05	124
• Ilustración 26. Acciones de Aprendizaje, Alumnos. Curso 05	125
• Ilustración 27. Acciones de Aprendizaje, Todos. Curso 06.....	127
• Ilustración 28. Acciones Docentes. Curso 06	128
• Ilustración 29. Acciones de Aprendizaje, Alumnos. Curso 06	129
• Ilustración 30. Acciones de Aprendizaje, Todos. Curso 07.....	131
• Ilustración 31. Acciones Docentes. Curso 07	132
• Ilustración 32. Acciones de Aprendizaje, Alumnos. Curso 07	133
• Ilustración 33. Acciones de Aprendizaje, Todos. Curso 08.....	135
• Ilustración 34. Acciones Docentes. Curso 08	136
• Ilustración 35. Acciones de Aprendizaje, Alumnos. Curso 08	137
• Ilustración 36. Acciones de Aprendizaje, Todos. Curso 09.....	139
• Ilustración 37. Acciones Docentes. Curso 09	140
• Ilustración 38. Acciones de Aprendizaje, Alumnos. Curso 09	141
• Ilustración 39. Acciones de Aprendizaje, Todos. Curso 10.....	143
• Ilustración 40. Acciones Docentes. Curso 10	144
• Ilustración 41. Acciones de Aprendizaje, Alumnos. Curso 10	145
• Ilustración 42. Bloque II de contenidos del Curso 08.....	148
• Ilustración 43. Bloque III de Contenido del Curso 08.....	149
• Ilustración 44. Bloque IV de Contenido de Curso 08.....	150
• Ilustración 45. Actividades Obligatorias de Curso 08.....	151
• Ilustración 46. Bloque 0 de Contenido de Curso 06.....	153
• Ilustración 47. Actividad Obligatoria 1 de Curso 06	154
• Ilustración 48. Actividades Obligatorias Bloque II de Curso 06.....	156
• Ilustración 49. Actividad Obligatoria en Bloque III de Curso 06.....	157
• Ilustración 50. Actividades obligatorias Bloque V de Curso 06	160
• Ilustración 51. Actividades Bloque VI de Curso 06.....	161
• Ilustración 52. Actividad optativa del Curso 06.....	162
• Ilustración 53. Ejemplo de Cápsula anTICestrés. Curso 06	164
• Ilustración 54. Video-tutoriales en Bloque de contenidos. Curso 10.....	165

- Ilustración 55. Taxonomía Cognitiva de Bloom.....166
- Ilustración 56. Actividades Bloque I de contenido Curso 10.....167
- Ilustración 57. Actividades Bloque III de contenido en Curso 10.....171
- Ilustración 58. Mapa web de mi portfolio docente. Actividad colaborativa Curso 10.....172
- Ilustración 59. Acciones Docentes todos los cursos.....176
- Ilustración 60. Acciones de Aprendizaje Alumnos de todos los cursos.....176
- Ilustración 61. Acciones de Aprendizaje Docentes de todos los cursos.....177
- Ilustración 62. Cápsula antiCestrés Curso 06181
- Ilustración 63. Taxonomía de Bloom revisada. Extraído de Flipped Classroom.....183

1. Introducción

El presente trabajo versa sobre la importancia que tienen algunos elementos imprescindibles en los entornos de aprendizaje virtual, como son los relacionados con la presencia docente.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han contribuido a la creación de un nuevo entorno social, la denominada Sociedad de la Información, en la que se redefinen los ejes espacio/temporales y surgen nuevos esquemas de relación del hombre con el medio y entre sí. En este contexto, el proceso de enseñanza-aprendizaje está experimentando un impacto y precisará de cambios significativos y adaptaciones para responder a las demandas de un entorno más flexible, abierto y multifacético. Del mismo modo, la formación también está experimentando este impacto y se requiere una adaptación para las demandas de esta Sociedad. El aprendizaje ha dejado de estar vinculado a un espacio y un tiempo, para traspasar los muros del aula convencional y adentrarse en un aula virtual que se enmarca dentro de la que podemos llamar Sociedad del Aprendizaje y en el aprendizaje durante toda la vida.

El aprendizaje permanente de todos nosotros, de manera individual y colectiva, constituye un reto que hemos de encarar con decisión en el siglo XXI: hemos de hacerlo con los medios más adecuados. Y ya sabemos que al hablar de aprendizaje nos referimos tanto a conocimientos, como a otras competencias cognitivas y emocionales, incluidos valores, actitudes, creencias y conductas. Hemos de adaptar nuestro perfil a los nuevos tiempos, desde una posición autocrítica y una disposición permanente al aprendizaje.

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) no deberían servir para separar grupos, sino para acercar y mejorar sus posibilidades de acceso a la formación, el aprendizaje y el desempeño profesional.

Como consecuencia de este nuevo entorno, la educación en todos sus niveles, se ve también afectada, y cada vez se potencia más la colaboración y acceso a otros espacios de aprendizaje en otros centros, permitiendo que los alumnos

puedan conectar su aula con otras aulas en centros distantes, en ocasiones incluso en otros países.

La "nueva revolución", la de las telecomunicaciones y de la información ha trastocado las tres unidades típicas del ambiente instructivo en la enseñanza tradicional: **tiempo, lugar y acción**. Todos en el mismo lugar, al mismo tiempo, realizando las mismas actividades de aprendizaje.

El acceso a los contenidos en formato digital y su disponibilidad en todo momento, propicia un gran número de usuarios de plataformas virtuales de formación, y la posibilidad de crear Comunidades Virtuales de Aprendizaje permanente.

Nos encontramos ante un escenario en que el concepto clave para la evolución en los espacios de enseñanza-aprendizaje es la **Innovación**, concepto que no siempre se entiende como debiera, y menos en contextos educativos-formativos. Es cierto que en los últimos años se ha estado hablando y escribiendo multitud de "recetas" y consejos sobre la innovación en la escuela, pero aún faltan muchos flecos que habrá que seguir delimitando en función de experiencias y avances que vayan afianzando modelos de transformación profunda.

Como menciona Rodríguez de las Heras (2015):

- La innovación no es solo una moda que también ha llegado a afectar al sistema educativo. Es un largo proceso que ha comenzado hace siglos y que lenta y difusamente como todo proceso vivo y social se ha intensificado poco a poco y ha llegado, con las condiciones favorables actuales, a manifestarse como algo imprescindible para instalarse en el siglo XX.
- Innovar en educación no quiere decir que hay que cambiar sin más, y una vez, y de una vez, como se puede cambiar un objeto viejo u obsoleto por otro. Lo que significa es que se necesita introducir como valor y práctica la innovación. Y aquí es donde nos encontramos con el reto de desplegar y aplicar en consecuencia todo lo que contiene el concepto de innovación:

imaginación, incertidumbre, riesgo, cooperación, crítica, ética... e inversión económica, y sistemas educativos menos controladores y que confíen más en el profesorado...

- Ciertamente que la innovación no se reduce a la tecnología y sus usos. Pero es que hoy la tecnología conforma la sociedad, y cada vez más nuestras actividades están mediadas por la tecnología. Comprenderla y saberla explicar y aplicar es parte de lo que hay que entender por innovación en el aula.

En los procesos de innovación, el impacto se revela en los procesos de formación (Ortega, et al., 2007). La unidad básica de cambio que se ha revelado como la más adecuada para la realización de innovaciones con impacto en los procesos de formación es el centro escolar o la unidad académica (Tejada, 1998). En ese nivel es posible hacer planes, diseñar estrategias articuladas y evaluar los resultados con respecto a objetivos bien definidos, con un grado importante de autonomía y diversas instancias a las que hay que rendir cuentas. La unidad académica tiene una cultura reconocible y comprende subsistemas, como el aula o la academia, con problemas identificables que se pueden resolver mediante proyectos de innovación. Diseñar estrategias articuladas y evaluar los resultados son dos piezas que no siempre se llevan a cabo en la escuela cuando se ponen en marcha procesos de innovación y resulta imprescindible para poder manejar hipótesis de partida para la mejora continuada.

Sin embargo, no se abordará en este trabajo una revisión profunda de los estudios sobre innovación, pero sí abordaremos una perspectiva de lo que consideramos a día de hoy qué significa innovar en la educación así como algunas claves para acercarnos a dicha innovación. Es especialmente importante destacar que existen procesos que no siempre han estado vinculados a la innovación, o por lo menos no como debiera, que es el eLearning, cómo podemos favorecer y anticipar escenarios para el aprendizaje y la enseñanza traspasando realmente los espacios y los tiempos que tradicionalmente han pertenecido a la educación. Creando y dinamizando aulas virtuales donde realmente se produzca el aprendizaje deseado.

¿Qué conceptos son imprescindibles para que se produzca aprendizaje? ¿qué papel tiene el docente en este proceso? ¿cómo ha de ser el aula? ¿cómo ha de ser la relación entre los participantes? Todas estas preguntas hay que responderlas para poder crear espacios innovadores en entornos virtuales que permitan y consigan eso de lo que se habla continuamente desde la entrada del nuevo milenio: que la información se convierta en conocimiento, es decir, que articulemos procesos de aprendizaje que consigan dicha transformación.

En el presente trabajo comenzaré abordando el concepto de innovación educativa y qué implica desde un punto de vista global, la relación entre tecnología e innovación, es decir, el papel que juegan las tecnologías en la innovación educativa, hasta qué punto afectan. Este aspecto nos llevará directamente a abordar un punto esencial que es la importancia de la transformación de los espacios y tiempos tradicionales, el aprendizaje a lo largo de toda la vida que conlleva a su vez el aprendizaje en cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo (Anytime, Anywhere & Anydevice) nos lleva a hablar directamente del eLearning y de la "flipped classroom", donde el papel del docente adquiere otra entidad.

Abordaré, por tanto, algunos elementos imprescindibles en el desarrollo del aprendizaje en entornos virtuales, como son las características que ha de tener el docente virtual para dinamizar, enseñar y crear aulas dinámicas de aprendizaje. Me basaré en las variables fundamentales desde la perspectiva de las teorías constructivistas del aprendizaje para la creación y funcionamiento de entornos de aprendizaje online y para ello compararé varios cursos de formación online, en el ámbito de un "Título de especialista TIC", en el que podré comparar diferentes perfiles de profesores online (uno por curso) para entresacar las características que ha de tener el docente que más motivación provoca en los participantes, así como mayor índice de participación activa. Interesa especialmente conocer la relación del concepto de presencia docente como clave para el funcionamiento de dichos cursos, la motivación, participación, así como variables sociales y cognitivas en la adquisición y desarrollo del aprendizaje.

2. Marco Teórico

2.1. Traspasando los muros de la clase: innovación, TIC y flipped classroom

Es importante comenzar hablando de innovación educativa, tanto desde un punto de vista descriptivo (¿qué es?), como qué implica para la educación actual y hacia el futuro. Ya llevamos varios años hablando de innovación en educación, sobre todo a raíz de la aparición de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como agentes presentes en los entornos educativos. Sin embargo, no hemos terminado de definir realmente de qué hablamos cuando nos referimos a la innovación porque ¿es innovación sólo por tener y utilizar las TIC? Considero que este es un concepto equivocado, ya que ha quedado demostrado en numerosas ocasiones que el hecho de introducir las TIC en el ámbito educativo no ha transformado significativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, veamos por tanto **algunas definiciones** de expertos:

Cebrián (2003, p. 23) define la innovación educativa como:

“Toda acción planificada para producir un cambio en las instituciones educativas que propicie una mejora en los pensamientos, en la organización y en la planificación de la política educativa, así como en las prácticas pedagógicas, y que permita un desarrollo profesional e institucional con el compromiso y comprensión de toda la comunidad educativa”

Carbonell (2006, p. 17) a su vez, nos aporta la siguiente definición:

“Una serie de intervenciones, decisiones y procesos, con cierto grado de intencionalidad y sistematización, que tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas pedagógicas. Y, a su vez, de introducir, en una línea renovadora, nuevos proyectos y programas, materiales curriculares, estrategias de enseñanza y aprendizaje, modelos didácticos y otra forma de organizar y gestionar el currículum, el centro y la dinámica del aula.”

Y por último, citemos una tercera definición de Murillo (2002, p. 5):

“Proceso intencional de cambio llevado a cabo por un profesor o un grupo de docentes que modifican contenidos, introducen nuevas metodologías o utilizan nuevos recursos o nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza, y cuyo lugar “natural” es el aula”.

De todas ellas se recoge el concepto de que toda innovación es un cambio orientado a la mejora, que además ha de ser intencional o planificado (Pérez, Díaz y Martínez, 2014).

Es decir, la innovación educativa es un cambio con mejora, con respecto a un objetivo previamente determinado, es el elemento común, aunque el cambio se puede referir a una idea, un material, una práctica, un contenido, alguna metodología, un patrón cultural, una relación entre las personas o instancias que participan en el hecho educativo, la forma de aplicar una norma, un procedimiento administrativo, un artefacto organizacional o una creencia o valor, sin ánimo de ser exhaustivos, pues hay una gran diversidad de experiencias que pueden ostentar el título de innovación educativa (Ortega, et al., 2007). Además el concepto de innovación educativa ha de hacernos reflexionar sobre otras preguntas además del qué, y son: ¿por qué?, ¿para qué?, ¿dónde? Siendo el por qué parte del motivo, puede ser un profesor, directivo... La razón que los mueve puede surgir de la insatisfacción con respecto a algún aspecto que sea responsabilidad suya, o en el que tengan influencia, pero también puede ser una exigencia institucional, como suele ocurrir en las reformas educativas. Esto último se relaciona también con el para qué, evidentemente si tenemos una necesidad de cambio de mejora porque no estamos satisfechos con el modelo establecido, tendremos ya definido el objetivo a perseguir, es decir, el para qué. Así como el dónde que dependerá también del resto de cuestiones establecidas con anterioridad. Puede ser en un centro, en un aula, institución o en un colectivo de personas que compartan los mismos intereses.

En sentido amplio, la innovación provoca cambios en los sujetos y en el contexto. Por eso Fullan y Steingelbauer (Angulo Rasco, 1994), reconocen dos ámbitos, necesariamente interrelacionados para que se produzcan auténticas innovaciones: el subjetivo y el objetivo.

El primero, se refiere a los marcos referenciales o las teorías marco desde los cuales se representan y significan las innovaciones. En este sentido, el cambio de teoría implicará la reestructuración, la redescipción e integración jerárquica de las representaciones implícitas en las representaciones explícitas o conocimiento, con todas las implicaciones epistemológicas, ontológicas y conceptuales que esto acarrea.

Las innovaciones en el ámbito objetivo pueden manifestarse en diferentes planos: en las intencionalidades educativas, en lo organizativo-estructural, en lo curricular, en las metodologías de enseñanza y las interacciones en el aula, en las culturas institucionales, en las formas intersubjetivas de trabajo, en los modos de atender la diversidad y en los procesos evaluativos. Desde una mirada de conjunto, la innovación en uno de estos planos, conlleva innovaciones en el resto. Por eso, para que haya innovación, el cambio en las representaciones y los significados de los docentes tienen que tener su correlato en el ámbito objetivo. Al mismo tiempo, el cambio en la práctica se sustenta en el cambio de las teorías marco. No hay innovación en la práctica, sin que esté apoyada en cambios representacionales.

Hasta aquí hemos referenciado qué entendemos por innovación educativa, y como podemos ver no se relaciona con la aparición de las TIC, si bien la sensación que impera en los últimos tiempos es que ésta ha provocado un cambio de paradigma en educación. Es cierto que hay determinadas características de las TIC que han provocado principalmente que los docentes se planteen que las cosas que hacían hasta el momento ya no funcionan igual, es decir, sienten que no están satisfechos con el modelo que tenían establecido como por ejemplo:

- La gran cantidad de información disponible en la red, hace necesario plantearse cuál es realmente el papel del profesor y el docente que pasa de ser la fuente de conocimiento para el alumno, a ser el guía y mediador del alumno en el uso de los recursos y herramientas.
- El alumno pasa a tener un acceso a un amplio recursos de aprendizaje, tiene un control activo de los recursos del aprendizaje, acceso a grupos de aprendizaje colaborativo y experiencias en tareas de resolución de problemas.
- Entornos virtuales de aprendizaje que permiten que el aprendizaje pueda realizarse en cualquier momento.
- Dispositivos cada vez más móviles, que permiten que pueda realizarse acceso a la información y por ende, al aprendizaje, desde cualquier lugar.

Podemos decir que las TIC han dado lugar a un nuevo paradigma de aprendizaje, donde puede producirse como decimos desde cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, lo que llamamos Aprendizaje Ubicuo: "aprendemos cualquier cosa, en cualquier momento y en cualquier lugar utilizando tecnologías e infraestructuras de informática ubicua. Uno de los objetivos últimos de la enseñanza es incrementar la calidad de nuestra vida diaria. Así, el sujeto esencial de aprendizaje existe en nuestro ambiente diario, no en aulas o libros de texto. Tradicionalmente es muy difícil aprender desde nuestro entorno habitual, porque no tenemos método para ello. Recientemente, el desarrollo de la tecnología de informática ubicua nos permite compartir información y comunicarnos sin esfuerzo, constante y continuamente a lo largo del día" (Koshizuka & Sakamura, 2005, pp. 349-354).

El aprendizaje ubicuo por tanto nos presenta una realidad del escenario de enseñanza-aprendizaje que traspasa las paredes del aula física para adentrarnos en una nueva dimensión que abarca espacios virtuales que requieren de grandes dosis de innovación que permita utilizar con éxito dichos espacios.

Muchas veces nos hemos encontrado con profesores u organizaciones educativas innovadoras que atribuyen su innovación a la utilización de las herramientas tecnológicas: por ejemplo, utilizar una pizarra digital para seguir exponiendo como lo haríamos en una pizarra de tiza, esto sólo mejora en que podemos guardar nuestra explicación, pero no necesariamente que hayamos mejorado el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. Ya hemos mencionado que para que haya innovación ha de haber cambio de mejora, y esto no está vinculado exclusivamente a las herramientas, si no que requiere de diseños y objetivos pedagógicos que persigan el cambio hacia la mejora del aprendizaje.

La sociedad actual necesita modelos nuevos. Los estudiantes de hoy deben aprender a aprender porque su desarrollo personal, social y laboral estará estrechamente unido al aprendizaje a lo largo de toda la vida. Los maestros han de estar motivados y han de contar con los recursos necesarios y con la confianza de todos para que puedan poner su conocimiento y sus destrezas en funcionamiento. La nueva concepción de la educación tiene en el centro de su atención las necesidades de las personas que la integran (Gómez, 2005).

Asimismo, la aparición de las TIC ha permitido pensar en modelos más abiertos y participativos dadas las características de las herramientas cada vez más emergentes. La participación de todos puede ser presencial, virtual o la combinación de ambas modalidades, según convenga. Es de destacar la aportación de las TIC a la constitución y funcionamiento de este nuevo modelo, no sólo por la variedad de recursos multimedia que proporcionan, sino porque eliminan barreras comunicativas y ayudan a optimizar la participación. Los ordenadores y sistemas conectados a internet permiten la comunicación virtual y asíncrona, facilitando el aprendizaje colaborativo, pues posibilitan la intervención en el aula de personas y recursos que están fuera de ella: madres y padres, alumnos y profesores de otros centros, etc., en horario lectivo o fuera del mismo (Gómez, 2005).

Por tanto el uso de las TIC por sí mismas no hacen que haya innovación, sin embargo, la aparición de éstas sí ha dado lugar a una serie de planteamientos que han revolucionado los procesos de enseñanza-aprendizaje como es el caso del aprendizaje ubicuo antes mencionado, así como la aparición de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje que requieren de nuevas estructuras.

Veamos algunas de sus características (Rodríguez, 2009):

- **Permanencia:** los estudiantes nunca pierden sus trabajos, el proceso de aprendizaje es recordado continuamente todos los días.
- **Accesibilidad:** los aprendices tienen acceso a sus documentos, datos o vídeos desde cualquier sitio.
- **Inmediatez:** en cualquier momento pueden tener cualquier información inmediatamente.
- **Interactividad:** interactúan de un modo inconsciente con ordenadores y dispositivos integrados y, además, también interactúan con expertos, profesores, compañeros, etc., gracias a las múltiples herramientas.
- **Actividades situadas:** el aprendizaje se integra en la vida diaria; los problemas encontrados y el conocimiento requerido están presentes de forma natural y auténtica.
- **Adaptabilidad:** tendrán la información correcta, del modo correcto y en el tiempo y lugar correctos.

Las tres primeras características: permanencia, accesibilidad e inmediatez, son inherentes al uso de las tecnologías (ordenadores) en el proceso educativo. Solo el hecho de poder guardar nuestras explicaciones como docentes, así como poder guardar y recuperar en todo momento (o mejorar) los trabajos que realicemos como discentes, ya supone una mejora con respecto a métodos anteriores. Aunque como estamos viendo, aún no supone suficiente innovación en sí mismos. Si bien es cierto que el hecho de poder recuperar también fuera del aula todo lo sucedido dentro de él, supone un cambio significativo que puede hacernos pensar en la utilización de esta ventaja con respecto al aprendizaje, traspasando los muros del aula y llevando a cabo acciones educativas también

fuera de él. Nos topamos con el concepto de flipped-clasroom, aunque lo detallaremos más adelante.

Si algo consiguen las TIC es justamente la interactividad de la que hablábamos antes. Una interactividad que va en diferentes direcciones: alumno-dispositivo, alumno-alumno, alumno-profesor, grupo alumnos-profesor, alumnos-alumnos... y así un montón de configuraciones diferentes que hacen que cobre sentido nuevamente el concepto de clase física y se traslade al concepto de clase virtual. A través de la interactividad podemos crear grupos de trabajo que generen en sí mismos discusiones en tiempo real y acceso a información entre iguales, donde el profesor tiene un papel muy importante en la configuración de esa interactividad y de la que se puede sacar mucho partido para el aprendizaje.

Con respecto a las actividades educativas situadas, me gustaría reseñar el siguiente apunte de Ogata y Yano (2003, pp. 1-6):

“El desafío en un mundo rico en información no es sólo hacer que la información esté disponible a todo el mundo en cualquier momento, lugar y forma; sino decir lo correcto en el tiempo adecuado y del modo apropiado. El ambiente creado por la información ubicua permite a la gente aprender en cualquier tiempo y lugar. Sin embargo, la cuestión fundamental ahora es cómo proporcionar a los aprendices con la información adecuada en el momento correcto y del mejor modo”.

Estas palabras tienen mucho que ver también con el papel que ha de jugar el docente en todo este nuevo mundo virtual rico en información, organizando escenas de aprendizaje con una adecuada tutorización, de lo que hablaremos más adelante.

Y por último, la enseñanza adaptativa se basa en la idea de adaptar los métodos de enseñanza a los estilos de aprendizaje de los estudiantes, siendo la información ubicua una nueva posibilidad para responder a estas necesidades que presentan los diferentes estudiantes.

Koshizuka y Sakamura (2005) proponen desarrollar una infraestructura de información y comunicación que identifique la localización física automáticamente y proporcione servicios de información y localización consciente. Su arquitectura informática incluye no sólo números de identificador para el objeto y/o lugar, si no también el código de usuario que permite crear un perfil: edad, nivel de aprendizaje, idioma preferido, etc.

De acuerdo a las características del aprendizaje ubicuo, podemos decir que las TIC sí contribuyen o pueden contribuir a una cierta innovación educativa, en el sentido de estar dando respuesta a las mejoras que se nos plantean desde el aula: mejor acceso a la información, creación de grupos de trabajo, accesibilidad de acuerdo a diferentes estilos, etc., y esta innovación se va viendo cada vez más acrecentada por los últimos avances tecnológicos y con la aparición de la tecnología móvil dando lugar a un nuevo concepto que es el Mobile Learning, que permite entre otras ventajas, mantener un contacto entre profesor y alumno, y entre alumno-alumno, constante en cualquier momento del día, fomentando así una educación como la que describíamos anteriormente, accesible, adaptada, inmediata, y permanente. Imaginemos y recordemos cuando nos poníamos enfermos en nuestra etapa escolar y teníamos que recurrir a un compañero para que nos pasara las tareas de ese día, teniendo que confiar en el buen criterio de dicho compañero. Ahora podríamos entrar en nuestro aula virtual e incluso poder acceder online a lo que ese día se esté trabajando en el aula. Quizás sí podemos estar hablando en este caso de innovación puesto que supone un cambio de mejora respecto a una situación anterior que no resolvía determinados problemas.

Recientemente, y en parte debido al avance que han supuesto las TIC, ha nacido un nuevo concepto que tiene mucho que ver con el Mobile Learning y el aprendizaje ubicuo, y que se relaciona con el eLearning (aprendizaje online). Este concepto es el de **flipped classroom** (clase invertida).

“Flipped classroom es una metodología educativa que implica -dar la vuelta a la clase-. Tradicionalmente los alumnos reciben del docente en el aula una primera

aproximación a los contenidos de la asignatura, sobre los cuales, posteriormente, profundizan en casa realizando trabajos o distintas tareas. Aplicar el método flipped classroom supone invertir este proceso. Mediante el uso de las TIC, los alumnos acceden a algunos de los contenidos de la asignatura, que visualizan fuera del aula, normalmente a través de vídeos. Estos recursos permiten al alumno establecer una primera toma de contacto con los contenidos o herramientas a trabajar. Una vez en clase, los alumnos realizan tareas de producción (consultar dudas, debates, creación de recursos, realización de las prácticas, etc.). De este modo utilizamos las clases presenciales en el aula para profundizar y trabajar esos contenidos, mediante actividades dinámicas, que fomenten el desarrollo de las competencias del alumnado” (Vera, 2013, p. 4).

Es decir, el modelo pedagógico de flipped classroom se basa en transferir determinados procesos de aprendizaje fuera del aula, para después utilizar el tiempo de clase aprovechando la experiencia del docente, y así facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos dentro del aula. De acuerdo a un modelo industrial, donde el acceso a la información no era tan masiva, requería de la presencia del docente en el aula para realizar dicha transferencia. Sin embargo, en una sociedad como la actual donde la información está muy accesible, **la presencia del docente se requiere para mediar y facilitar en el proceso de selección de la información y transformación de ésta en conocimiento, es decir, para mediar en el proceso de aprendizaje.**

Este proceso se realiza la mayor parte de las veces mediante la utilización de vídeos que puede realizar el propio docente o encontrar en la red, en los que se explican los conceptos que se quieren trabajar y que el alumno ve y estudia fuera del aula, para después realizar prácticas, ejercicios, o cualquier otro tipo de tarea vinculada a dicho contenido en la clase con la presencia del profesor, que es quien está más cualificado para solucionar dudas o ayudar en el proceso de asimilación del contenido.

El modelo flipped classroom, puede sintetizarse en un antes y durante la clase. El profesor ha de preparar una cuidadosa selección de material, digital o en otros formatos y actividades guiadas para que el alumnado lo trabaje antes de asistir a la clase presencial (Rogers, Lass y Morzuch, 2007). En este caso, el trabajo previo de los estudiantes se recoge en un portafolio electrónico, que recopila sus experiencias de aprendizaje. Esto permite al profesor tener constancia del trabajo de sus alumnos y a los propios alumnos, a través de la reflexión y conceptualización, tomar conciencia de su progreso. Durante la clase, el profesor realimenta a los alumnos con mini-lecciones, explicaciones adicionales o prácticas dirigidas para aplicar los conocimientos adquiridos. Se trabaja por secciones o rincones, en grupo o equipos de trabajo, según la actividad.

Cuando los profesores diseñan y publican una actividad online, el tiempo de clase se puede dedicar a facilitar la participación de los alumnos, la organización de discusiones, actividades aplicadas para fomentar la exploración, y aplicar las ideas a lo que se ha estudiado, es decir, aprender.

En definitiva, la innovación educativa que supone este modelo aporta como principales beneficios los siguientes:

- Permite a los docentes dedicar más tiempo a la diversidad en el aula.
- Es una oportunidad para que el profesorado pueda compartir información y conocimiento entre sí, con el alumnado, las familias y la comunidad.
- Proporciona al alumnado la posibilidad de volver a acceder a los mejores contenidos generados o facilitados por sus profesores.
- Crea un ambiente de aprendizaje colaborativo en el aula.
- Involucra a las familias desde el inicio del proceso de aprendizaje.

Este concepto de flipped classroom ha aparecido en respuesta a las necesidades generadas por la aparición de las TIC y del aprendizaje a lo largo de toda la vida, puesto que permite que el alumno aprenda a su ritmo, apoyado por el profesor y por el resto de compañeros.

Es un proceso que requiere de un entorno para el aprendizaje online, y una **presencia docente** que comienza a cambiar su rol. Del concepto de presencia docente hablaremos más adelante en este marco teórico.

Sin embargo, con la flipped classroom aún estamos hablando de clases presenciales apoyadas por la tecnología. Las TIC facilitan que el aula se abra más allá de sus muros para poder continuar la escena fuera. Desde este punto de vista, nos queda explorar el entorno que no controlamos tanto, y que es el aula virtual.

Hemos hablado del impacto de las TIC, y cómo estas facilitan muchas cosas para continuar o mejorar el aprendizaje. Ahora nos centraremos en el concepto de eLearning para explicar cuáles habrían de ser las peculiaridades, tanto desde un punto de vista del contenido como del papel de los participantes y en concreto el docente, para conseguir que no sea únicamente un repositorio de contenidos y se convierta realmente en el aula virtual que la innovación y la sociedad actual demanda.

2.2. eLearning e Innovación

Dado que hablar de tecnología e innovación nos lleva de la mano a la utilización de los recursos tecnológicos para la enseñanza, no se me ocurre ningún otro escenario mejor de análisis como el aula virtual. Tanto si hablamos de innovación en el aula presencial (introduciendo conceptos como el visto anteriormente de flipped classroom), como si hablamos del gran impacto que han supuesto las TIC para el aprendizaje ubicuo, traspasando los muros del aula convencional, nos encontramos con el concepto de eLearning.

eLearning o eAprendizaje, es decir, aprender a través de la red utilizando las herramientas que existen para crear escenarios de aprendizaje.

Ha transcurrido un cuarto de siglo desde la aparición de internet y en este tiempo, la educación a distancia acaba por convertirse en formación online o eLearning, gracias al impulso de internet. Esta irrupción ha sido tal que prácticamente ha venido a diluir las fronteras entre la formación presencial y a distancia, creando el nuevo concepto de formación virtual que no es exactamente educación a distancia (Pardo, 2014).

Casi cualquier institución educativa, especialmente en el contexto universitario, hace uso de las posibilidades tecnológicas y metodológicas de la formación virtual, ya sea como complemento a la docencia presencial dando lugar a escenarios de formación mixta, o únicamente virtual.

Podemos reconocer sin temor a equivocarnos que el eLearning, después de toda su historia, ya no es una moda pasajera y ha venido para quedarse. Aunque también es cierto que esto no significa que el eLearning haya encontrado su sitio cómodamente en el contexto formativo, y que haya satisfecho las expectativas que se le presuponían desde el principio. Varios son los factores que influyen en esta percepción, pero desde un punto de vista del contexto de enseñanza-aprendizaje, en los últimos años parece cobrar bastante importancia el diseño educativo como proceso esencial en el éxito de las intervenciones formativas (Pardo, 2014).

La evolución de los entornos de eLearning (Andrada y Parselis, 2005) ha pasado de entornos donde el centro era el docente y donde se concedía especial importancia a los materiales lineales, para pasar después a la importancia del material multimedia donde los contenidos se presentaban de manera más atractiva, para acercarnos al entorno actual donde el conocimiento se construye en colaboración, y donde el papel del docente es significativamente distinto. El docente pasa a ser un mediador y facilitador del aprendizaje, cuando antes era el eje o instructor del proceso, ahora el aprendizaje está centrado en el alumno y el docente es facilitador.

Los entornos de eLearning han evolucionado hacia un modelo colaborativo y en red, desde una perspectiva lineal e individualista del aprendizaje. Las teorías

constructivistas del aprendizaje han ido marcando la evolución y desarrollo de herramientas tecnológicas que permiten acercarse más al modelo deseado. Pero este tipo de herramientas y entornos TIC demandan distintos roles, especialmente del docente.

Ilustración 1. Andrada y Parselis, 2005

La evolución de las TIC propicia que éstas puedan ser usadas para atraer al aprendiz a un proceso social de co-construcción de significado, conocimiento y resolución de problemas; convirtiéndolo en un ente activo, que no solo procesa datos; sino y quizás más importante, que interpreta y genera nueva información (Perkins, 1992). Los educadores pueden apoyarse en las tecnologías para lograr una construcción del conocimiento mucho más efectiva, significativa, auténtica,

basada en la cooperación y que permite romper las limitaciones físicas y espaciales como se puede extraer de las teorías anteriormente desarrolladas. Desde este punto de vista, las tecnologías han evolucionado, y están evolucionando hacia entornos que permiten una construcción del conocimiento basado en el modelo constructivista del aprendizaje.

También es cierto que muchos autores han dedicado gran cantidad de investigación a saber cómo han de ser los contenidos que generen aprendizaje en la red, y existe evidencia de que éstos también han de ser tratados con cuidado si pretendemos unos objetivos didácticos. Sin embargo, la evolución de los entornos virtuales nos demuestran que cada vez es más importante, o al menos a la par, el papel que juega el modelo constructivista del aprendizaje no ya en los contenidos (o no exclusivamente) si no en el rol del docente como agente dinamizador de los entornos dinámicos. Los avances tecnológicos, el acceso a la banda ancha y la multimedia de alto rendimiento están revolucionando los ambientes de aprendizaje. Se fortalece otra vez la figura de un docente que guía el proceso de aprendizaje, pero vía internet combinado con un conjunto de materiales, actividades y acciones que implican tutoría en tiempo real, servicios online al alumno y contenido nacido para la web, para crear así un entorno de aprendizaje multidimensional (Andrada y Parselis, 2005).

Parece que la causa principal de la percepción de poca eficacia en los entornos de eLearning es la ausencia de factor humano, o la incorrecta definición de las funciones de estos actores (tanto docentes como discentes) en la organización de la formación online. Hasta el momento, la formación es mucho más que información, y la mejor manera de transmitir competencias, destrezas y habilidades se ha producido históricamente como resultado de la interacción humana, un modelo de formación en el que el factor humano adolezca de un papel protagonista no es sostenible (Ardizzone y Rivoltella, 2004; Armellini y Aiyegbayo, 2010; Cunningham, McDonell, McIntyre, y McKenna, 2009; Kelly, 2009; Matteuci, et al., 2010; Norton y Hathaway, 2008; Pohl, et al., 2008; Pollitt, 2004; Ramírez, 2008).

Por tanto, a la presencia docente le sigue correspondiendo un papel fundamental (Becker y Jokivirta, 2007; Epper y Bates, 2004), aunque sea diferente del que venía desempeñando en muchos casos en la formación presencial y hasta en algunos de los contextos online que no parecen haber encontrado su sitio (Pardo, 2014).

Estos conceptos refuerzan así el entorno que venimos defendiendo en este documento, y que se refiere a un concepto de aula sin paredes, que se puede implementar en cualquier lugar, donde cada alumno va configurando su propio aprendizaje al ritmo de sus necesidades apoyado por un docente que cada vez requiere de más presencia, una presencia que ha de ser diferente a la presencia física a la que estamos acostumbrados.

Este es el gran reto de las TIC aplicadas a la formación: redefinir el concepto de presencia, reflexionando además que algunas veces se gestiona una suerte de estado de ausencia en las clases, no pudiendo lograr que los alumnos se interesen y protagonicen sus propios procesos de aprendizaje y, paradójicamente, cuánto se puede estar presente hoy en internet, como profesor capaz de gestionar presencia en ausencia, ya sea con modalidades que incluyen también la presencia física o dentro de escenarios de las llamadas audiencias sin rostro, es decir, al otro lado de la red (Andrada y Parselis, 2005).

Y sin embargo, llevamos ya dos décadas hablando de eLearning como para que aún tengamos retos por descubrir y avanzar. Como ya decíamos antes al comienzo de este marco teórico, la innovación en la formación está costando que se realice de forma masiva. A pesar de la gran variedad de soluciones tecnológicas y de la cantidad de contenidos digitales existentes, más o menos didácticos, la realidad es que la formación online o eLearning no está resultando del todo exitosa. Existe desconfianza en cuanto a la calidad de un curso online frente a uno presencial, y es por esto que aún tenemos retos por delante. Son frecuentes los contextos en los que el eLearning se reduce a la mera relación tecnológica de los usuarios con los entornos o el contenido, sin apenas interacción humana, y tampoco está claro que se hayan desarrollado modelos de

aprendizaje adecuados para este tipo de escenarios. El aprendizaje autónomo se convierte con frecuencia en aprendizaje solitario, y la flexibilidad recae generalmente del lado del estudiante (Pardo, 2014). Esto ocasiona a veces desmotivación, abandono o poca profundidad en lo aprendido, haciendo que se valore mejor el aula presencial.

Para hablar pues de innovación dentro del contexto de eLearning hemos de hablar de conceptos más humanos que tecnológicos, y de modelos pedagógicos y didácticos que se refieren a cómo conseguir que el proceso de aprendizaje se produzca cuanto menos con el mismo nivel (si no más) que en el aula presencial. El docente pues vuelve a ser una figura indispensable en la creación de los entornos que venimos planteando, un docente que se circunscribe en un modelo pedagógico constructivista que refuerza el contexto actual de los entornos colaborativos de aprendizaje.

2.3. Presencia docente en entornos online

La presencia docente supone la tarea por parte del profesor-tutor de diseñar y orientar los procesos de aprendizaje e interacción entre los miembros de tal forma que se obtengan resultados educativos de importancia. **Ha de estructurar tareas y actividades educativas relevantes, moderar y dirigir los debates entre los participantes hacia la reflexión y el aprendizaje en comunidad** (Garrison, 2005). Siguiendo con las teorías del constructivismo social ha de crear entornos donde pueda construirse el conocimiento a través de actividades que potencien la discusión hacia el aprendizaje por una parte, así como que faciliten, orienten y mediaticen la adquisición y desarrollo del conocimiento mediante el intercambio de conocimiento por parte de los participantes, siempre guiado por el docente.

La bibliografía sobre investigaciones, referida a la importancia de la presencia docente en entornos virtuales, manifiestan y llaman la atención sobre la necesidad de que el profesor asuma ciertas responsabilidades y satisfaga un

papel importante en estos entornos. (Anderson, Rourke y Archer, 2001). Ellos anotan que es responsabilidad de un profesor precipitarse y facilitar el aprendizaje y para ello se hace necesario una comunicación sostenida y auténtica entre profesores y estudiantes. Se propone por ello una responsabilidad y un control compartido de las funciones, de manera que se establezca un desafío que permita trabajar las ideas falsas, el conflicto cognitivo y un discurso dirigido hacia los niveles más altos del aprendizaje: reflexivo, profundo y significativo.

Tanto los autores anteriormente mencionados como también Barberà y Badía (2001), coinciden en que la presencia docente se debe evidenciar en la función del profesor: capacidad de ser diseñador de la experiencia educativa, en la facilitación y cocreación de un ambiente social conducente al aprendizaje activo y acertado, en el dominio del tema, que sepa mucho más que la mayoría de los participantes, y en cuanto a las ayudas que pueda brindar, de forma que las asuma como parte esencial de los procesos de enseñanza y aprendizaje efectivos.

Onrubia (2005) aconseja ir más allá de un modelo de análisis y explicación de esos procesos, basado únicamente en la interacción entre aprendiz y contenido, y sustituirlo por un modelo más amplio, basado en la relación entre tres elementos: la actividad mental constructiva del alumno que aprende, la ayuda sostenida y continuada del que enseña, y el contenido que es objeto de enseñanza y aprendizaje.

Además, la presencia docente identifica el conocimiento relevante socialmente, diagnostica y evalúa los resultados docentes, para garantizar el equilibrio transaccional adecuado y, junto con los estudiantes, gestionar y hacer el seguimiento de los resultados obtenidos de acuerdo con una pauta temporal (Anderson, 2004).

Para que se produzca la presencia docente, y que ese papel no quede relegado a los participantes, hay que establecer algunas fases para la construcción de dicha presencia docente, que según Salmon son (Anderson, 2004):

- Motivación a los alumnos. Los estudiantes comparten información sobre sí mismos.
- Construcción de vínculos entre realidad cultural, social y del entorno de aprendizaje.
- Estudiantes y profesor intercambian información.
- Facilita tareas de aprendizaje.
- Modera discusiones.
- "Ilumina" errores conceptuales y confusiones.
- Construcción del conocimiento.
- Participación en proyectos que ilustran los conocimientos adquiridos.
- Desarrollo: responsabilidad individual.
- Proyecto final / evaluación sumativa /...

Las dinámicas que se establecen en un entorno de aprendizaje son complejas y requieren de un estudio pormenorizado. Podemos afirmar, según Seoane y García (2007), que abrir foros de debate y promover el trabajo en equipo no es suficiente para constituir un aula de aprendizaje y "construir" un contexto de aprendizaje social. Es fundamental que una colectividad esté bien liderada y sólidamente estructurada para que puedan desarrollarse pautas de comportamiento que acaben por convertir a esta suma de las partes en un todo que funcione como una auténtica comunidad. En otras palabras, las posibilidades de éxito en la constitución de aulas virtuales de aprendizaje online se incrementan cuando partimos de una situación en la que existen roles docentes que regulan los flujos de comunicación, establecen las pautas y ritmos de aprendizaje y fomentan la participación activa de los integrantes. La construcción del aprendizaje es una tarea compartida, no sólo por todos y cada uno de los alumnos que la integran, sino por estos y el tutor o tutores que lideran el aula en cuestión. Se trata de lograr una dinámica o modelo socio-constructivista, en el cual el resultado de la construcción social no es responsabilidad de los alumnos ni de los docentes (el modelo no está centrado en el alumno ni en el profesor)

sino que es el producto de la interacción entre contenidos de aprendizaje, cuerpo docente y alumnos mediante un diseño de actividades que fomenten la adquisición de competencias y destrezas y que posean un enfoque eminentemente práctico que favorezca esta interacción (Barberà, 2006).

El docente deberá, entonces, aprender a estimular a los estudiantes a participar permaneciendo a la expectativa de sus actuaciones, por lo que debe alentar a los estudiantes a participar directamente en las actividades, bien sea a través del refuerzo positivo directo o de forma indirecta a través de tareas que estimulen su participación.

Se establecen así nuevas relaciones entre los participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales: la acción del docente es orientar la conducta y acciones de sus alumnos, establecer esquemas básicos y marcos de referencia para que ellos exploren, observen y reconstruyan los conocimientos. El docente, como mediador, conoce a sus alumnos y reacciona ante sus progresos y dificultades, asumiendo que cada alumno requiere una intervención pedagógica diferente en cada momento del proceso de enseñanza-aprendizaje (Bixio, 2002)

2.3.1. Roles del docente online

Un aspecto fundamental dentro de la presencia docente son los roles que han de desempeñar los tutores dentro de un entorno virtual de aprendizaje.

Mc Vay Linch (2002) define el rol del docente como un motivador del aprendizaje que interviene en su construcción, como un negociador de los significados entre los estudiantes. El docente no es el único que puede aportar conocimiento; los estudiantes, sin su presencia, también pueden hacerlo. Moore y Kearsley (1996) lo describen como:

- Quién brinda la información para que los estudiantes interactúen con ella;
- Quien interactúa con los alumnos de manera individual para guiar su aprendizaje;

- Quien organiza la interacción entre los propios alumnos para recibir ayuda, aplicar y evaluar su conocimiento.

Según Berge (2001) podemos destacar los siguientes:

El **rol organizativo**, que consiste en planificar actividades, seleccionar contenidos y recursos de aprendizaje, contribuir en el diseño de recursos y objetos de aprendizaje, de acuerdo a las necesidades del alumno y de los objetivos del curso, organizar el trabajo en grupos y facilitar la coordinación entre sus miembros. **El rol social**, que implica la creación de un ambiente agradable de aprendizaje, mediante la interacción con alumnos, y con otros miembros tales como profesores, administradores y directivos, así como la realización del seguimiento positivo de todas las actividades de los alumnos. **El rol evaluativo**, que consiste en participar activamente en las evaluaciones, del aprendizaje de los estudiantes y del propio proceso formativo, evaluar los recursos tecnológicos y realizar investigaciones que enriquezcan el corpus del conocimiento. **El rol técnico**, que se basa en apoyar técnicamente a los estudiantes en cuanto a posibles dificultades que puedan surgir en el desarrollo de todo el proceso.

Por otra parte, según una investigación de Verburgh y Mulder (2002), los entornos de formación cooperativa virtual, correctamente organizados, constituyen una situación formativa que fomenta eficazmente el aprendizaje profundo, ante todo porque favorece la interacción entre alumnos, considerada una dimensión crítica del aprendizaje. Durante esta interacción los alumnos se ven obligados a exponer y a defender sus ideas, mientras que el resto del grupo evaluará críticamente esa argumentación, intercambiando constantemente sus papeles y potenciando, de esta manera, la construcción del aprendizaje profundo.

Uno de los resultados de la investigación anteriormente mencionada, demostró que la formación virtual tiene el potencial para inducir a los alumnos a un aprendizaje profundo, pero que no basta por sí sola; la orientación y el asesoramiento del profesor tienen una importancia crucial al respecto: los

profesores pueden suscitar una mayor interacción y reacción, estimulando preguntas, comentarios y la reflexión crítica. Pero, además, por medio de esta investigación se observó que los alumnos también encuentran, dentro de los entornos virtuales, oportunidades para llevar a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje simples y superficiales.

Vamos a dar paso ahora a las diferentes teorías y modelos que sustentan el aprendizaje en el aula virtual.

2.3.2. Modelos de aprendizaje en el aula virtual

2.3.2.1. Teorías socio-cognitivas del aprendizaje

Hace ya mucho tiempo que la psicología ha abandonado el modelo del hombre aislado y resulta más que evidente que el sujeto se construye en las relaciones sociales. Es, pues, en la interacción social donde el ser humano desarrolla todas sus capacidades.

En las últimas décadas se han venido desarrollando diversas posturas que apuntan directamente a los aspectos cognitivos del intercambio social. Todas ellas se entroncan en dos grandes tradiciones: la de Piaget (1972) y la de Vygotsky (1978).

En el ámbito pedagógico, existe un consenso generalizado en que el aprendizaje se fundamenta en los procesos de intercambio cognitivo, ya que los centros educativos organizan el aprendizaje de manera colectiva. Sin embargo, durante mucho tiempo, la investigación pedagógica concerniente al desarrollo específicamente intelectual ha puesto el énfasis sobre la relación que se establece entre el docente y los alumnos, dejando de lado la relación entre los propios alumnos, cuyo análisis, en la mayoría de los casos, se circunscribía a aspectos socioafectivos.

Aunque la pedagogía moderna viene reivindicado desde sus inicios la conveniencia cognitiva del aprendizaje compartido, son pocos los docentes que conocen los fundamentos psicológico-cognitivos de la interacción entre iguales.

Esta situación se puede entender teniendo en cuenta la propia psicología cognitiva aunque abordó el estudio experimental de esta temática hace no más de tres décadas.

Dos han sido los factores determinantes para este cambio de situación:

1. En primer término, el surgimiento, a principios de la década de 1970, de la Escuela de Psicología Social de Ginebra. Este grupo realizó toda una serie de estudios experimentales sobre lo que denominaron paradigma interaccionista de la inteligencia, con el fin de sentar las bases de una psicología social del desarrollo cognitivo, que sirviera para superar el enfoque individualista de la psicología genética ortodoxa. Fruto de su trabajo es su ya célebre teoría del conflicto sociocognitivo.
2. En segundo lugar, podemos situar sobre esa misma época el auge que tuvo la teoría de Vygotsky, incluyendo una importantísima difusión dentro de los Estados Unidos.

Ambas teorías analizan aspectos relevantes para el desarrollo de espacios de aprendizaje donde la interacción social es la clave: el conflicto socio-cognitivo como una de las bases para la construcción del conocimiento; y la teoría de Vygotsky en la que es muy importante la interacción entre experto-aprendiz, y entre iguales.

Veremos a continuación un poco más en detalle ambas teorías teniendo en cuenta que enmarcan perfectamente la justificación de este trabajo, donde el éxito o fracaso del aprendizaje en contextos virtuales depende de la interacción que se promueva, y cómo, entre los participantes y el docente como facilitador y canalizador de esa interacción y de la construcción del conocimiento.

2.3.2.1.1. Piaget y la Escuela de Psicología Social de Ginebra

Jean Piaget, psicólogo y epistemólogo suizo, llegó a la conclusión de que la interacción social era fundamental para el desarrollo de las estructuras intelectuales superiores, cuyo papel resulta decisivo para el aprendizaje. Piaget explica el progreso intelectual como una sucesión de situaciones de equilibrio-desequilibrio-reequilibrio en las estructuras cognitivas. Cuando el sujeto incorpora nueva información que entra en conflicto con la estructura cognitiva previa, se produce un desequilibrio. Entonces, el sistema cognitivo trata de reequilibrarse, realizando las modificaciones necesarias en el esquema previo hasta conseguir la acomodación de los nuevos elementos. De este modo, se consigue un equilibrio superior y el sistema se cierra. En otras palabras, podemos considerar el desarrollo intelectual como un proceso de reestructuración del conocimiento, que lleva a que se reorganicen las estructuras existentes o se elaboren otras nuevas, permitiéndonos así incluir más información.

Partiendo de estas ideas de Piaget, la Escuela de Psicología Social de Ginebra mantiene que el núcleo de todo proceso enseñanza-aprendizaje es la interacción social, ya que el conocimiento no se construye, sino que se co-construye cuando interactúan dos o más personas.

De los trabajos de estos autores podemos extraer la idea de que el trabajo en grupo debe constituir el núcleo de la dinámica formativa y de construcción del conocimiento en una comunidad de aprendizaje, ya que permite la confrontación de puntos de vista moderadamente divergentes acerca de una misma tarea, lo que hace posible la descentración cognitiva y se traduce en un conflicto socio cognitivo que moviliza las estructuras intelectuales existentes y obliga a reestructurarlas, dando lugar al progreso intelectual. Por tanto, el mecanismo explicativo para el desarrollo intelectual que proponen es el conflicto socio cognitivo, que constituye la base de la teoría del conflicto socio cognitivo.

Es necesario que establezcamos la diferencia entre una auténtica construcción socio cognitiva y una mera regulación social de la interacción. Esto último ocurriría cuando un sujeto impone su punto de vista y los otros ceden no por convencimiento sino por complacencia. Por tanto, sólo la simetría del intercambio garantiza una interacción cognitivamente constructiva.

Como podemos ver, desde la perspectiva de Piaget y la Escuela de Psicología Social de Ginebra, la presencia de varios individuos hace que se produzcan diversas y múltiples interacciones, propiciándose un número mayor de replanteamientos de las estructuras cognitivas, lo que conducirá a un mayor progreso del aprendizaje. Estas teorías enmarcarían uno de los pilares de esta investigación, la importancia de la creación de espacios de discusión donde existan distintos puntos de vista mejorará el aprendizaje de todos los participantes, utilizando herramientas y actividades que promuevan dicho conflicto.

Sin embargo, este enfoque deja sin explicar otras situaciones de interacción, en las que no se observa conflicto, algunas de las cuales pueden ser entendidas a partir de los trabajos de Vygotsky.

2.3.2.1.2. Vygotsky y desarrollos posteriores

Lev Vygotsky concibe el desarrollo psicológico del ser humano como el resultado de su interacción constante con el contexto socio histórico en el que vive.

A diferencia de Piaget, que concibe el desarrollo social como una progresiva apertura del sujeto egocéntrico hacia formas cada vez más complejas de participación social y relaciones cooperativas, para Vygotsky el ser humano es sujeto social desde el inicio (Gilly, 1989). Defiende que el vínculo social preexiste a la conciencia individual y que, por tanto, el desarrollo psicológico es un proceso de individuación creciente a partir de esa condición social genéticamente anterior.

Su teoría del origen social de la mente (o ley genética del desarrollo cultural) se fundamenta en el hecho de que toda función cognitiva aparece dos veces o en dos planos distintos: primero en el plano interpersonal o social y después se reconstruye en un plano intrapersonal o psicológico, mediante un proceso de interiorización en el que el lenguaje desempeña un papel fundamental. Así pues, el individuo aprende en su interacción con los demás, a partir de la cual, procesa la nueva información hasta que la incorpora en su estructura cognitiva.

Por tanto, para Vygotsky, es la interacción social la que permite la interiorización de los instrumentos y los signos la que conduce a la autorregulación, que transforma tanto al sujeto como a su conducta externa.

Vygotsky defendía el carácter social del desarrollo cognitivo, poniendo el énfasis en el impacto del medio y las personas que rodean al individuo en el proceso de aprendizaje. El autor planteaba que los sujetos aprendices experimentan cambios profundos en su nivel de comprensión cuando realizan actividades y establecen conversaciones con otros individuos. Partiendo de esta premisa, propuso su concepto de zona de desarrollo próximo, que definió como la distancia entre el nivel de desarrollo real del individuo, determinado por la capacidad de resolver problemas de manera independiente, y el nivel de desarrollo potencial, determinado por la capacidad de resolver problemas bajo la orientación de un adulto (tutor) o en colaboración con pares más capacitados. De lo dicho se puede deducir que Vygotsky otorgó una mayor importancia a la interacción experto-aprendiz que al intercambio entre iguales.

En los años setenta, estas teorías de Vygotsky experimentaron un gran auge y una importantísima difusión dentro de los Estados Unidos.

Algunos autores seguidores de la teoría de Vygotsky comprendieron que, en la práctica, la realización conjunta de tareas no siempre se puede explicar desde el conflicto cognitivo, pues no siempre nos encontramos ante perspectivas enfrentadas. Son situaciones que giran en torno a la dirección, el control y la ayuda mutuas, así como sobre la complementariedad de roles. En estos casos, la

interacción es una sucesión de apoyos o andamiajes recíprocos que apunta a una construcción conjunta.

En estos casos, como señala Gilly (1989), el beneficio cognitivo se relaciona con la estimulación recíproca, la ampliación del campo de acción o de representación y el control de las respuestas y de la actividad, y no con el desacuerdo social explícito.

Por su parte Rogoff (2003) señala que cuando dos o más personas realizan una tarea conjuntamente, es posible diferenciar dos momentos o mecanismos distintos: la toma de perspectiva y la intersubjetividad.

- La toma de perspectiva alude al enfoque piagetiano del conflicto socio cognitivo y el reconocimiento de una pluralidad de perspectivas.
- La intersubjetividad, más en la línea de Vygotsky, es la coordinación interpsicológica en torno a una construcción conjunta, que reparte responsabilidades por igual.

De acuerdo a estas teorías, el aprendizaje se produce en interacción social, y este aprendizaje se co-construye, y por tanto argumentan determinadas explicaciones a la importancia que tiene tanto el docente para crear entornos de construcción del conocimiento conjunto, como el papel de los participantes y miembros de una comunidad para la ampliación del desarrollo cognitivo de un sujeto en escenarios de aprendizaje conjunto. Los autores citados y corrientes posteriores han dado lugar a los postulados del constructivismo social, pero antes hablaremos del aprendizaje significativo como otra de las teorías de aprendizaje que enmarcan el modo en que podríamos considerar los entornos de aprendizaje online.

2.3.2.2. Teorías Humanistas

2.3.2.2.1. Aprendizaje Significativo

En la búsqueda de la construcción efectiva del conocimiento en entornos virtuales, cobra sentido el aprender significativamente, lo que supone la posibilidad de atribuir significado a lo que se va aprendiendo a partir de lo que ya se conocía. Se esperaría entonces que ante una nueva información presentada, la interacción docente-alumno y alumno-alumno promueva una revisión, modificación y enriquecimiento de los conocimientos previos y estructuras de pensamiento, estableciendo nuevas conexiones y relaciones que aseguran la funcionalidad y la memorización comprensiva de lo aprendido.

Se entiende que un aprendizaje es funcional cuando la persona que lo ha realizado puede utilizarlo efectivamente en una situación concreta para resolver un problema determinado y en nuevas situaciones, con el fin de efectuar nuevos aprendizajes. En esta perspectiva, la posibilidad de aprender se encuentra en relación directa con la cantidad y calidad de los aprendizajes previos realizados y con las conexiones que se establecen entre ellos.

Cuanto más rica, en elementos y relaciones, es la estructura cognitiva de una persona, más posibilidades tiene de atribuir significado a materiales y situaciones novedosas y, por lo tanto, más posibilidades tiene de aprender significativamente nuevos contenidos. El aprendizaje significativo supone que la información aprendida es integrada a una amplia red de significados que se ha visto modificada, a su vez, por la inclusión del nuevo material.

En la creación del aprendizaje profundo y significativo por parte de los alumnos, se pone de manifiesto el vínculo entre la calidad de la planificación del ambiente de aprendizaje y el papel del profesor en el planeamiento de elementos concretos del contexto del aprendizaje (Barberà y Badía, 2001). Además, se manifiesta el desarrollo y el resultado de un proceso fundamentado en postulados constructivistas: la actividad mental del alumno, la transformación social del conocimiento, el paso de una zona de desarrollo actual a una zona de

desarrollo próximo, el cambio o ampliación de esquemas mentales, el andamiaje y la presencia docente, entendida esta como el papel mediador del docente en los procesos de enseñanza aprendizaje para la construcción de aprendizajes profundos y significativos.

Un proceso de aprendizaje virtual que promueva la construcción colaborativa de aprendizajes profundos y significativos, de una Comunidad Virtual de Aprendizaje, requiere de la presencia de un docente que esté más comprometido con el proceso que con el contenido por aprender, un docente que acompañe, que filtre, que organice y que oriente. Para ello deberá tener claras las intenciones del curso o proceso pero, sobre todo, deberá tener claridad de que el aprendizaje es una construcción personal que realiza el alumno gracias a la ayuda que recibe de otras personas. Ese estado multifacético le permitirá, en definitiva, estar en medio de: para brindar una ayuda ajustada y significativa, para intervenir en la zona de desarrollo próximo, para colaborar en la modificación de esquemas mentales y para crear puentes de conocimiento.

2.3.2.2.2. Aprendizaje experiencial

La teoría del aprendizaje experiencial se le atribuye a David Kolb (1975) y constituye uno de los referentes más sólidos en los diferentes desarrollos teóricos y prácticos relacionados con el aprendizaje a lo largo de toda la vida. La idea surge del concepto de educación experiencial de Dewey (1938), aunque también bebe de las teorías de Piaget (1972).

El modelo de aprendizaje experiencial parte de la idea de que el aprendizaje es el proceso mediante el cual el conocimiento se crea a partir de la transformación de la experiencia, y está compuesto por cuatro elementos o fases:

- Experiencia concreta: Hacer
- Observación y reflexión: Observar
- Conceptualización: Pensar
- Experimentación activa: Planificar

La persona puede iniciar el aprendizaje en cualquiera de ellas pero continuará con la secuencia en el orden establecido, de ahí que a esta teoría también se le llame ciclo del aprendizaje experiencial.

En buena medida, esta teoría es la responsable del surgimiento del término “estilo de aprendizaje” que ha ido evolucionando con posterioridad, según la cual las fases del modelo de aprendizaje representan también diferentes habilidades que todos los seres humanos poseen, en mayor o menor medida. Así, el equilibrio entre las cuatro fases resulta muy difícil en la práctica y por ello existen diferentes estilos de aprendizaje o tipos en función de las habilidades predominantes de cada individuo. De este modo existen:

- Divergentes: que destacan por las habilidades de conceptualización abstracta y experimentación activa.
- Convergentes: más capacitados para la experiencia concreta y la observación activa.
- Asimiladores: con tendencia a la conceptualización abstracta y la observación reflexiva.
- Acomodadores: más centrados en la experiencia concreta y la experimentación activa.

A partir de aquí, Kolb desarrolla el Inventario de Estilos de Aprendizaje y una serie de instrumentos que permiten determinar cómo es cada uno de los individuos en cuanto a su propio estilo de aprendizaje (Kolb, 1976).

2.3.2.3. Teorías constructivistas

2.3.2.3.1. Constructivismo social

Las teorías del constructivismo social vienen a decir que el aprendizaje se construye o se co-construye en interacción social y cognitiva. El postulado constructivista y la importancia atribuida a la actividad mental constructiva del alumno en su proceso de aprendizaje tienen múltiples e importantes

implicaciones para una comprensión más afinada de cómo se aprende en entornos virtuales y de qué se puede hacer desde la enseñanza para promover ese aprendizaje. La teoría del constructivismo social defiende que el conocimiento, significado y comprensión no pueden existir si para ello, no se involucra al aprendiz en una actividad intencionalmente educativa y significativa.

El constructivismo social fomenta una participación activa de parte del estudiante de manera individual y sobre todo, se lo involucra en la resolución de problemas en un grupo colaborativo, como sucede en la mayoría de los problemas de la vida real, colocando al profesor en el rol de facilitador del aprendizaje, alguien que guía y apoya las tareas grupales, y que promueve la generación de ambientes colaborativos y cooperativos de construcción del saber (Cunningham, 1992).

En la siguiente ilustración se adaptan y resumen cinco dimensiones que caracterizan el aprendizaje constructivista según Bernard (1993):

Ilustración 2. Las dimensiones del Aprendizaje Constructivista. Extraído de Bernard (1993)

Como se puede observar el centro del aprendizaje, es el estudiante o aprendiz; sin embargo, el facilitador-tutor-profesor juega en el proceso del aprendizaje un papel clave, es él o ella quien se encarga de generar y promover espacios que permitan al estudiante: construir el conocimiento a través de una interpretación personal basada en experiencias contextuales y del mundo real, interpretar información y conocimiento y, al mismo tiempo interactuar con otros y enfrentarlo a diferentes perspectivas y opiniones, lo que le hará factible el aprender con otros y de otros.

La evolución de las TIC propicia que éstas puedan ser usadas para atraer al aprendiz a un proceso social de co-construcción de significado, conocimiento y resolución de problemas, convirtiéndolo en un ente activo, que no solo procesa datos, sino y quizás más importante, que interpreta y genera nueva información (Perkins, 1992). Los educadores pueden apoyarse en las tecnologías para lograr una construcción del conocimiento mucho más efectiva, significativa, auténtica, basada en la cooperación y que permite romper las limitaciones físicas y espaciales como se puede extraer de las teorías anteriormente desarrolladas.

Desde este punto de vista, las tecnologías han evolucionado, y están evolucionando hacia entornos que permiten una construcción del conocimiento basado en el modelo constructivista, del conflicto socio cognitivo y de la construcción conjunta. Entornos virtuales donde el papel del docente para estructurar y fomentar intercambio de información y conocimiento es esencial ya que ha de diseñar y orientar los procesos de aprendizaje e interacción para que se produzcan resultados entre los participantes.

2.3.2.3.2. Constructivismo cognitivo

Se considera el constructivismo más clásico puesto que es en el que se enmarca más fielmente la idea constructivista de Piaget, que defiende que el aprendizaje no es un proceso que pueda ser controlado por el docente si no que se construye en las propias estructuras cognitivas del individuo.

Como hemos comentado con anterioridad, Piaget argumenta que la inteligencia opera según el principio de organización a través de estructuras o esquemas de conocimiento que producen conductas observables diferentes para cada niño, en función de los estadios de desarrollo cognitivo, y por tanto el aprendizaje no consiste en la mera transmisión de información que pueda ser inmediatamente comprendida y utilizada por el sujeto, si no que es éste el que debe construir su propio conocimiento a través de su experiencia individual.

La experiencia hace que creamos modelos mentales o esquemas que pueden ser modificados gracias a los principios de acomodación y asimilación. La acomodación permite que los esquemas se modifiquen cualitativamente, de tal forma que entran nuevos elementos que no encajaban en los que existían previamente en el niño. Por otra parte, la asimilación permite añadir nuevos conocimientos a los esquemas mentales existentes y propicia un cambio cuantitativo de dichos esquemas (Piaget, 1977). El aprendizaje se produce cuando existe desequilibrio entre el esquema que poseía el individuo y el nuevo conocimiento. Como comentamos anteriormente, se produce una acomodación que restablece el equilibrio inicial.

En esta misma línea del constructivismo cognitivo, Von Glasersfeld acuñó el término de constructivismo radical, y que se resume en los siguientes puntos (Von Glasersfeld, 1996):

1. El conocimiento no se percibe pasivamente sino que es construido activamente por el sujeto.
2. La función del conocimiento es adaptativa.
3. El conocimiento sirve para organizar el mundo experiencial del sujeto, no para descubrir una realidad ontológica objetiva.
4. Existe una exigencia de sociabilidad, es decir, de compartir la experiencia individual con los demás.

Aunque esta idea puede confundirse con el constructivismo social, en realidad a lo que se refieren estos autores es a la relación del individuo con uno mismo, si bien es cierto que estos postulados sostienen teorías sociales a su vez.

2.3.2.3.3. Constructivismo cooperativo

El constructivismo cooperativo puede definirse como una forma extrema de constructivismo social radical (Garrison, 2005). Esta teoría defiende que es necesario superar el dualismo entre los procesos cognitivos del individuo y la experiencia social del constructivismo social, y aceptar que ambas dimensiones interactúan entre sí y es imposible establecer distinciones entre ellas.

Esta teoría bebe de los postulados enunciados por John Dewey, según los cuales inteligencia y acción, individuo y sociedad, no pueden existir por separado ni poseer ningún tipo de relación subordinada (Dewey, 2008). La experiencia y los intereses personales, los valores, normas y conocimientos sociales, interactúan entre sí y desde el individuo con los demás sujetos y con el docente.

Según Dewey, existen unos principios de interacción, continuidad y transacción, que también toma Garrison (2005) para explicar el constructivismo cooperativo.

- Mediante el principio de interacción se unifican en un marco temporal e inmediato las dimensiones subjetiva y objetiva del individuo, es decir, personal y social. Es de esta interacción donde se da sentido al mundo exterior de tal modo que el significado se construye y comparte a través del mecanismo de interacción (Dewey, 1933).
- Según el principio de continuidad, "el resultado del proceso educativo debe ser la capacidad para seguir formándose" (Dewey, 1916, p. 68), aspecto este que se relaciona directamente con el de la idea del aprendizaje permanente o aprendizaje a lo largo de toda la vida.
- Según el concepto de transacción, el entorno y el sujeto no son algo separado si no que existe una transacción coordinada entre el individuo y el medio. Desde esta perspectiva, la educación se concibe en términos de comunicación o acción comunicativa, configurándose el proceso de co-construcción del que hablábamos con anterioridad. Es importante destacar los elementos recogidos por Garrison en su concepción del constructivismo

cooperativo, y que bebe de Dewey, en cuanto a que añade el papel del lenguaje y la comunicación como elemento clave, aportando además la idea de participación como fenómeno indispensable en el aprendizaje.

2.3.2.4. Conectivismo

El conectivismo es una teoría del aprendizaje promovido por Siemens (2004) y Downes (2015). Llamada la teoría del aprendizaje para la era digital, se trata de explicar el aprendizaje complejo en un mundo social digital en rápida evolución. En nuestro mundo tecnológico y en red, los educadores deben considerar la obra de los pensadores como Siemens y Downes. En la teoría, el aprendizaje se produce a través de las conexiones dentro de las redes. El modelo utiliza el concepto de una red con nodos y conexiones para definir el aprendizaje (Eduarea, 2014).

En la era de la tecnología y la información, los teóricos se afanan en revisar y desarrollar las teorías tradicionales del aprendizaje a las nuevas condiciones, pero llegado un punto los cambios han sido tan importantes que es necesario aproximarse de forma completamente nueva a la cuestión. Surgen multitud de preguntas relacionadas con las teorías del aprendizaje y el impacto de la tecnología y de nuevas ciencias (caos y redes) en el aprendizaje. El intento de dar respuesta a dichas preguntas va perfilando los principios del conectivismo o una teoría de aprendizaje para la era digital.

Podría definirse el conectivismo como la integración de los principios explorados por las teorías del caos, redes, complejidad y auto-organización. Según esta teoría el aprendizaje es un proceso que ocurre en el interior de ambientes difusos de elementos centrales cambiantes que no están por completo bajo el control del individuo, pero también un proceso que puede residir fuera de nosotros, y cuyo objetivo es conectar conjuntos de información especializada.

Estas conexiones tienen, de hecho, mayor importancia que nuestro estado actual de conocimiento. El punto de partida, por tanto, es el individuo. Su conocimiento personal se compone de una red, la cual alimenta a organizaciones e instituciones, las que a su vez retroalimentan a la red, proveyendo nuevo aprendizaje para los individuos, lo que les permite a su vez estar actualizados en su área mediante las conexiones que han formado.

Las características del conectivismo son las siguientes:

- El conocimiento no es adquirido de forma lineal.
- El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. Operaciones cognitivas tradicionalmente realizadas por los estudiantes pueden ser realizadas por la tecnología, como por ejemplo el almacenamiento y recuperación de la información.
- Es fundamental mantenerse actualizado en una sociedad informativa que evoluciona rápidamente.
- A veces se deben ejecutar determinadas acciones sin una comprensión completa.
- Las redes, las teorías de la complejidad y el caos y las interconexiones entre distintas áreas del conocimiento tienen un impacto en el aprendizaje.
- No sólo la experiencia propia sino también la ajena son fundamentales para el aprendizaje. Como uno solo no puede experimentarlo todo, necesita de las experiencias de las otras personas.
- El caos, o la interrupción de la posibilidad de predecir, desempeña un papel fundamental en el aprendizaje. A diferencia del constructivismo según el cual los aprendices tratan de desarrollar comprensión a través de tareas que generan significado, el caos admite la existencia de significado y que la misión del aprendiz es reconocer los patrones que parecen estar escondidos mediante el establecimiento de conexiones.
- Todo está conectado con todo por lo que es fundamental reconocer y ajustarse a los continuos y rápidos cambios que se producen.
- Para aprender hay que ser capaz de formar conexiones entre fuentes de información, para crear así patrones de información útiles. La alimentación

y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el aprendizaje continuo.

- Saber cómo y saber qué se complementan con saber dónde encontrar el conocimiento.
- El aprendizaje es un proceso de auto-organización, entendiéndose por ésta la formación espontánea de estructuras, patrones, o comportamientos bien organizados, a partir de condiciones iniciales aleatorias.
- El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializados. La probabilidad de que un concepto de aprendizaje sea enlazado depende de lo bien enlazado que esté realmente (teoría de redes). Cualquier alteración dentro de la red tiene un efecto de onda en el todo.
- El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones.
- La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje.
- La capacidad de reconocer entre la información importante y la no importante es fundamental, así como la capacidad de reconocer cuando una nueva información altera un entorno basado en las decisiones tomadas anteriormente.
- La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es fundamental.
- La organización y el individuo son organismos que aprenden. El conectivismo trata de explicar el lazo entre el aprendizaje individual y organizacional.

De acuerdo a esta teoría, el papel del docente sería el siguiente:

- Estimula a los estudiantes para que tomen las riendas de su propio aprendizaje y hagan nuevas conexiones con otros que fortalecerán su proceso de aprendizaje.
- Incentiva en los estudiantes la investigación e inmersión en las redes de conocimiento.
- Les enseña a evaluar y validar información para asegurar su credibilidad.
- Les enseña a diferenciar entre buena y mala información, a vetar un recurso y a convertir una búsqueda web en un éxito.

- Les ayuda a organizar todos esos caudales de información.
- Les enseña a construir sus propias redes y aprovechar las oportunidades de aprendizaje.
- Les guía cuando se quedan atascados.
- Les enseña a comunicarse de manera adecuada y pedir ayuda respetuosamente a expertos.
- En definitiva, les capacita para que una vez terminado el curso, mantengan sus redes de aprendizaje y las usen para navegar su futuro y resolver de manera creativa los problemas del mundo.

Sin embargo Clarà y Barberà (2013) han presentado algunos problemas al conectivismo, entre las que destacamos las siguientes:

- Difusión sin control: las ideas conectivistas se difundieron rápidamente pero se alude a que se hizo sin los procedimientos de control académicos que el desarrollo de una teoría de aprendizaje necesita para garantizar el rigor y la sistematicidad en sus postulados.
- Paradoja de aprendizaje: hace alusión a la planteada por Sócrates en primer lugar, y se puede aplicar al conectivismo de la siguiente manera: ¿Cómo se identifica un patrón si no se sabe de antemano qué configuración específica de conexiones lo constituye?
- Ausencia de diálogo: el conectivismo no da tanta importancia a la interacción y el diálogo, concibiéndolos como una conexión del aprendiz a un nodo humano en la red.
- Desarrollo de conceptos: el conectivismo es incapaz de explicar el desarrollo de conceptos. Así, si un concepto consiste en un patrón específico de asociaciones, ¿cómo se puede explicar que el concepto se desarrolle, pero el patrón de asociaciones siga siendo el mismo?

Ante estas críticas podemos adoptar posiciones intermedias para argumentar a favor o en contra. En particular, y con respecto a lo que nos ocupa en esta tesis: la presencia docente, es cierto que da poca importancia al papel que juega el docente en la construcción del conocimiento. Aunque si bien es cierto, vivimos en un período donde hemos de contemplar también el aprendizaje en red, mediante

nodos y conexiones entre diferentes redes. Este nuevo concepto nos hace pensar más allá en la concepción del análisis de la formación, puesto que quizás haya que considerar nuevas variables que puedan aprovecharse a favor de la mejora de la calidad en el aprendizaje en línea.

También es cierto que el papel del docente bajo este nuevo paraguas corresponde casi en su totalidad a un mediador que dinamiza más desde un punto de vista técnico, olvidando en algunos casos los roles restantes que corresponden a un docente online, como son: la motivación, el pensamiento colectivo y la construcción conjunta de nuevos conceptos. Y además, tal y como comentan otros autores como Kop y Hill (2008), el rol de las interacciones sociales y el sentido de conocimiento distribuido, no se limita a los entornos de la sociedad del conocimiento y de hecho ya estaban contempladas educativamente (especialmente en el constructivismo). Estos autores consideran que el conectivismo aporta una visión adecuada en el desarrollo de nuevas aproximaciones pedagógicas pero debe integrarse en mayor medida con el marco teórico previo y desarrollarse de forma experimental para poder constituirse como una teoría del aprendizaje o como parte de una perspectiva pedagógica más amplia aun por desarrollar.

Por ejemplo, integrarse dentro del marco teórico del constructivismo social, puesto que el conectivismo puede ser el resultado de un entorno social marcado principalmente por la aparición de las redes y las conexiones de redes. De acuerdo al constructivismo, y teniendo en cuenta que esta corriente defiende la importancia del entorno en el aprendizaje, claramente el entorno actual también va a marcar el modo y manera en que aprendamos. Sin embargo, quizás sea aún prematuro hablar del conectivismo como una teoría diferente a las previas ya estudiadas, y sea un marco teórico dentro de una corriente pedagógica más amplia.

3. Estado del arte

Como hemos comentado con anterioridad, el recorrido del eLearning ha ido sufriendo algunas transformaciones que tienen que ver con las nuevas corrientes metodológicas ligadas tanto al constructivismo como, en ocasiones, al conectivismo. La evolución de las tecnologías de la información y comunicación, y en especial de internet con la irrupción de la web 2.0 ha fomentado cada vez más el uso de la formación o educación a distancia, creándose cada vez más experiencias para la llamada “flipped-classroom”.

Del mismo modo, y acorde a la corriente conectivista, en los últimos tiempos han proliferado los llamados MOOCs (Massive Open Online Courses) gratuitos, con plataformas creadas para la formación a distancia de lugares de un gran prestigio como pueden ser Universidades de renombre.

Analizaremos las diferentes experiencias actuales en cuanto a eLearning se refiere, centrándonos en primer lugar en la flipped-classroom, para pasar posteriormente a analizar el impacto de los MOOC y, en concreto, las herramientas utilizadas para generar presencia docente.

Del mismo modo presentaremos algunas conclusiones llevadas a cabo por diferentes autores sobre algunos indicadores de la presencia docente en redes asíncronas de aprendizaje y su impacto en el aprendizaje de los alumnos.

3.1. Flipped classroom y eLearning

Como ya mencionamos en el marco teórico de este trabajo, la flipped-classroom pretende principalmente la creación y utilización de recursos educativos y didácticos que sirvan de apoyo y formación a los alumnos en ausencia de un profesor real. En los centros educativos está suponiendo un cambio significativo de paradigma, puesto que parte de un modelo activo de aprendizaje donde el papel del docente es sobre todo el apoyo que el alumno necesita para aprender.

Desde este punto de vista, existen varias plataformas dedicadas a la creación de recursos online, basados principalmente en vídeo. Analicemos algunos de ellos.

3.1.1. The Flipped Classroom

<http://www.theflippedclassroom.es>

Este es un proyecto abierto a la participación de docentes y educadores de todos los niveles de enseñanza, con inquietudes por cambiar la educación y hacerla acorde con las demandas sociales y culturales de este siglo. El entorno está abierto a la participación de cualquier docente que quiera “dar la vuelta a la clase”.

Parten de la visión de que la flipped classroom es un modelo pedagógico basado en el constructivismo que permite transferir el trabajo de determinados procesos de aprendizaje fuera del aula, para así utilizar el tiempo de clase con la experiencia del docente en facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos dentro del aula.

Para este grupo de profesores esta metodología responde principalmente a un modelo integral donde la importancia del profesor es clave en el proceso, ya que lo importante no es tanto el vídeo de contenido como la labor de guía en el proceso de construcción del conocimiento. Se trata, por tanto, de un enfoque integral que combina la instrucción directa con métodos constructivistas, el incremento de compromiso e implicación de los estudiantes con el contenido del curso y mejorar su comprensión conceptual. Se trata de un enfoque integral que, cuando se aplica con éxito, apoyará todas las fases de un ciclo de aprendizaje de la Taxonomía de Bloom (Eduteka, 2014).

Cuando los docentes diseñan y publican una “en línea”, el tiempo de clase se libera para que se pueda facilitar la participación de los estudiantes en el aprendizaje activo a través de preguntas, discusiones y actividades aplicadas que fomentan la exploración, la articulación y aplicación de ideas.

En resumen, para este grupo de profesores, la innovación educativa que supone este modelo aporta como principales beneficios los siguientes:

- Permite a los docentes dedicar más tiempo a la atención a la diversidad.

- Es una oportunidad para que el profesorado pueda compartir información y conocimiento entre sí, con el alumnado, las familias y la comunidad.
- Proporciona al alumnado la posibilidad de volver a acceder a los mejores contenidos generados o facilitados por sus profesores.
- Crea un ambiente de aprendizaje colaborativo en el aula.
- Involucra a las familias desde el inicio del proceso de aprendizaje.

En esta plataforma se pueden encontrar multitud de recursos para todas las etapas educativas, desde educación infantil hasta la Universidad. Cuenta con experiencias, recursos, infografías y un blog donde se actualizan noticias relacionadas con la innovación educativa.

Tiene especial interés el enfoque que se otorga a la creación de contenidos y cómo estos pueden integrarse en un entorno online para el trabajo con los alumnos. Nos explican los cinco pilares de la enseñanza online:

Ilustración 3. Los cinco pilares de la enseñanza online. Infografía

Ponen el acento en la creación y difusión de los recursos creados, utilizando diversas herramientas de la web 2.0 relativamente fáciles de utilizar. Sin embargo, ignoran el papel del docente en la enseñanza online puesto que para este modelo el papel del docente es presencial y los contenidos sirven de apoyo al desarrollo de toda la escena pedagógica que se produce en el aula.

Sin embargo, podríamos dar un paso más allá y plantearnos qué pasaría si además de unos buenos contenidos añadiéramos al aula online la presencia docente necesaria para un buen aprendizaje. Es decir, trasladar no sólo la "clase magistral" al entorno online, si no también el papel del docente para generar aprendizajes significativos en la red.

En este sentido, cabe destacar uno de los proyectos que recoge esta plataforma sobre la utilización de herramientas móviles en estudiantes de la Universidad de la Rioja, adaptando el modelo flipped classroom, así como plataformas para el aprendizaje online. Los objetivos del proyecto son:

- Potenciar el cambio metodológico en el aula universitaria, poniendo el énfasis más en el "Aprendizaje del Estudiante" que en la "Enseñanza del Docente", tanto en la actividad didáctica relativa al modelo organizativo conocido como "Grupo Grande", como en la actividad didáctica de los "Grupos Reducidos" de Prácticas.
- Adaptar el enfoque "flipped classroom" al contexto específico de su Universidad, teniendo en cuenta los objetivos y la naturaleza de cada materia de aprendizaje implicada en el proyecto.
- Construir un documento de "Buenas Prácticas" a partir de las distintas experiencias desarrolladas en el marco del proyecto, de modo que puedan ser utilizadas como referentes en otras asignaturas en la Universidad de La Rioja.
- Potenciar la utilización del LMS (Blackboard) de la Universidad de La Rioja mediante la optimización pedagógica de recursos, su correcta utilización y la diversificación para su uso "móvil" y analizar el grado de integración técnica y coherencia metodológica de las herramientas 2.0 y los recursos móviles en el campus virtual de la Universidad de La Rioja.

- Utilizar las herramientas 2.0 y los recursos móviles gratuitos como medio de optimización pedagógica y de gestión de distintas materias de la oferta educativa de la Universidad e integrar en el currículo las herramientas 2.0 y los recursos móviles como medio de evaluación de actividades y tareas de los estudiantes de los grados.
- Apoyar otros posibles proyectos de innovación educativa de la Universidad que requieran una base metodológica mediada por las TIC.

Es interesante destacar que en estos objetivos hay una clara intencionalidad de traspasar los muros e, incluso, generar entornos de aprendizaje donde el papel activo lo tengan los estudiantes y no tanto el docente, insistiendo en cualquier caso en el papel del docente como guía o dinamizador y no tanto como ponente o protagonista del proceso.

3.1.2.Unicoos

<http://www.unicoos.com>

David Calle (2014), un ingeniero de telecomunicaciones que comenzó a dar clases en una academia de refuerzo de matemáticas, física, química y tecnología, creó un canal de YouTube con vídeos explicativos de sus propias clases para ayudar a estudiar a sus alumnos. Comenzó como un recurso “casero” creado por él mismo y para sus alumnos, pero poco a poco fue creciendo hasta convertirse en lo que es hoy. Con más profesores subiendo y creando contenidos, con más de ciento cincuenta mil seguidores en Facebook y multitud de recursos para la ESO, Bachillerato y Universidad, Unicoos es una plataforma con foros, acceso al canal de YouTube, y enlazada con las diferentes redes donde existe una amplia actividad.

La fortaleza de Unicoos son los recursos en vídeo grabados explicando conceptos clave de determinadas disciplinas, y con una duración de alrededor de diez minutos.

Poco a poco ha ido creciendo y se ha convertido en un portal de referencia para el estudio de las ciencias. En las últimas actualizaciones ya cuenta con algún profesor de matemáticas más que participa del proyecto, y poco a poco ha ido creando algunos "incentivos" como las medallas que son unos iconos que vas consiguiendo en función del esfuerzo realizado, así como si los alumnos de la comunidad recomiendan vídeos, o realizan algún tipo de examen y aprueban.

MEDALLAS

HELP!	ENERGY	FLAGS	UNICOOS
MATEMÁTICAS	FÍSICA	QUÍMICA	EXAMS

Condiciones de uso Política de privacidad Fags Copyright © unicoos 2014 #nosvemosenclase. Todos los derechos reservados Google+

Ilustración 4. Medallas. Unicoos.

MEDALLAS DE HELP POINTS

Cada vez que ayudas a otros unicoos respondiendo alguna de sus dudas, recibirás de 1 a 5 help points (👍). Y, por supuesto, también podrás ganar medallas help como estas, que premien, aunque no tenga precio, toda la ayuda que prestas.

La primera Responde 1 duda que obtiene 3 o 4 help points	High Five Responde 5 dudas que obtienen 3 o 4 help points	Socorrista Responde 25 dudas que obtienen 3 o 4 help points	Vigilante Responde 50 dudas que obtienen 3 o 4 help points	Salvavidas Responde 100 dudas que obtienen 3 o 4 help points	Gandalf Responde 200 dudas que obtienen 3 o 4 help points
Ojo de Halcón Responde 1 duda que obtiene 5 help points	Bruce Banner Responde 5 dudas que obtienen 5 help points	Dios del trueno Responde 25 dudas que obtienen 5 help points	Iron Man Responde 50 dudas que obtienen 5 help points	Steve Rogers Responde 100 dudas que obtienen 5 help points	Avenger Responde 200 dudas que obtienen 5 help points

Ilustración 5. Medallas de Help Points. Unicoos.

Ilustración 6. Medallas de matemáticas. Unicoos.

Cuenta además con foros, y un amplio apoyo con Redes Sociales, donde realiza gran trabajo de motivación y dinamización.

Quizás esta experiencia comenzó siendo un simple recurso para apoyar a los estudiantes a repasar sus clases, pero se ha convertido en una plataforma donde la presencia docente está presente no sólo en el creador y profesor que graba sus vídeos explicativos, si no en toda la parte de Comunidad que se ha generado creando una amplia red alrededor. De acuerdo al concepto de presencia docente, es éste el que tiene que estructurar y crear espacios para el aprendizaje y la construcción del conocimiento. En este proyecto no se le dio inicialmente este papel al docente y únicamente se limitaba a ser explicativo. Sin embargo, y debido al éxito de las explicaciones, se ha comenzado a generar herramientas alrededor que permiten ir un paso más allá y organizar ciertas estructuras para organizar el aprendizaje. No podemos hablar de que la filosofía del proyecto se base en el constructivismo como tal, pero a medida que ha ido avanzando el entorno podemos observar la distribución del rol del docente también entre los usuarios de la red, que hacen el papel de dinamizadores. Además, al estar conectada a otras redes, podemos estar hablando de una red de redes, donde el aprendizaje es distribuido y conectado, muy parecido a lo que defienden los conectivistas en su concepción del aprendizaje en la actualidad.

3.1.3. Proyecto de Innovación docente con Flipped Classroom en la Universidad: Flipped TIC <http://flippedclassroom3.weebly.com>

El objetivo general de este proyecto fue promover la innovación docente en la Enseñanza Superior utilizando para ello las TIC. A partir de esa finalidad se propusieron dos experiencias: crear los recursos y materiales necesarios para poder desarrollar una experiencia de “flipped classroom” para el curso 2013-2014 y promover el uso de Interlearning, una aplicación online con la finalidad de permitir a los profesores definir un conjunto de cuestionarios para ser resueltos por los alumnos y trabajar con códigos QR en el aula para poder ir realizando preguntas sobre lo que se está trabajando y obtener un feedback inmediato.

En esta experiencia de flipped classroom, se trata de dar un paso más allá que la simple generación de contenidos y materiales, y comienzan a hablar de un segundo objetivo más relacionado con la organización de tareas para los alumnos, aunque si bien es cierto son tareas más “clásicas” puesto que se trata de realizar cuestionarios de resolución por los alumnos.

Los objetivos del proyecto fueron los siguientes:

- Objetivo 1: Planificación de los contenidos a trabajar.
- Objetivo 2: Búsqueda, adaptación y/o diseño de los recursos.
- Objetivo 3: Modificación de la metodología.
- Objetivo 4: Uso de Interlearning.

Para alcanzar dichos objetivos el proyecto se desarrolló a través de dos fases principales:

- Fase I:
 - Determinación de los contenidos que se van a tratar bajo el método “flipped classroom”.
 - Búsqueda de recursos en red que podrían ser utilizados por los alumnos y adaptación de los mismos a la experiencia.
 - Adaptación y diseño de recursos para la experiencia(I).

- Redacción de la memoria de seguimiento.
- Adaptación de Interlearning a la asignatura de "TIC para la formación".
- Fase II:
 - Adaptación y diseño de recursos para la experiencia(II)
 - Experiencia piloto con los alumnos de Magisterio de Educación Infantil (desarrollo de una sesión de flipped classroom con alguno de los materiales creados).
 - Cuestionario a los alumnos de Magisterio de Educación Infantil sobre la experiencia.
 - Mejora de la planificación docente y los recursos tras las propuestas de adaptación de Interlearning a la asignatura de "TIC para la formación".

Del trabajo extrajeron estas conclusiones:

- Los resultados obtenidos tras la implementación de la experiencia de flipped classroom promueven fomentar este tipo de metodologías en el aula, fomentando el uso de recursos educativos digitales y de actividades basadas en tareas, para fomentar el aprendizaje significativo. Los profesores participantes en este proyecto han mostrado su interés en seguir trabajando en este ámbito y desarrollar experiencias para el futuro.
- La combinación de los dos aspectos fundamentales de este proyecto: flipped classroom e Interlearning ofrece grandes posibilidades en la enseñanza universitaria. Trabajar con videos que el propio profesor puede crear (o utilizar uno de la red) y centrar el trabajo en el aula en tareas de aprendizaje útiles y prácticas para el alumno, el cual puede tener al profesor como guía y apoyo en el aula para resolverlas resulta muy útil.
- Interlearning puede utilizarse en este contexto como una herramienta para utilizar en un momento determinado de la clase para conocer el nivel de conocimiento de los alumnos sobre el video que han visto, o incluso como modo de resolver un debate en el aula.
- En general valoran muy positivamente la experiencia y plantean utilizarla en cursos posteriores.

Desde un punto de vista global, la experiencia se diferencia de las anteriores porque contextualiza a un entorno concreto el uso de la flipped classroom, circunscribiéndolo al ámbito de la Universidad y a asignaturas concretas, utilizando además una plataforma propia para la comprobación de los aprendizajes obtenidos por los estudiantes. Hablan de aprendizaje significativo en la medida que la utilización de los recursos digitales fuera del aula permite que el profesor dirija a los estudiantes en aquellos aprendizajes más significativos. Sin embargo, toda la escena pedagógica se concentra en el aula presencial, y el entorno online se centra en la utilización de los recursos únicamente, y como mucho para la comprobación de los aprendizajes sólo con un tipo de prueba tipo examen y no mediante la puesta en marcha de otro tipo de metodologías. No podemos por tanto hablar de presencia docente en entornos online puesto que dicha presencia se centra en el aula presencial.

3.2. MOOC o las últimas tendencias en eLearning

Como hemos comentado con anterioridad, MOOC es el acrónimo en inglés de Massive Online Open Courses (o Cursos online masivos y abiertos). Es decir, se trata de un curso a distancia, online, al que se puede apuntar cualquier persona y prácticamente no tiene límite de participantes.

Un curso en línea abierta masiva (MOOC) es un curso en línea destinado a la participación ilimitada y acceso abierto a través de la web. Además de los materiales de un curso tradicional, como son los vídeos, lecturas y cuestionarios, los MOOC proporcionan foros de usuarios interactivos que ayudan a construir una comunidad para los estudiantes, profesores y asistentes de profesor. Podemos decir que un MOOC se ajusta bastante a la teoría conectivista del aprendizaje.

Se puede considerar a David Wiley (2007) como el autor del primer MOOC conceptual, iniciado en la Universidad de Utah en agosto de 2007. Se trataba de un curso de educación abierta. Esta iniciativa tuvo continuidad en numerosos proyectos impulsados desde diferentes centros universitarios dentro y fuera de los Estados Unidos.

Un hito en la historia de los MOOC se remonta al otoño de 2011 cuando más de 160.000 personas se matricularon en un curso de inteligencia artificial ofrecido por Thrun y Norvig en la Universidad de Stanford a través de una startup llamada Know Labs (actualmente Udacity).

Visto el éxito y el elevado número de matriculados, Foller y Ng (2015) crearon Coursera. Basada en una tecnología desarrollada en Stanford, Coursera se ha ido convirtiendo en una plataforma apoyada por numerosas universidades de prestigio (Yale, Princeton, Michigan, Penn). Por su parte, en la costa Este, el Instituto Tecnológico de Massachusetts lanzó MITx, en un esfuerzo por aportar una plataforma abierta y gratuita para la educación en línea. Harvard se unió al poco tiempo a esta iniciativa, renombrada edX, a la que se han sumado otras universidades como Berkeley.

Simultáneamente han ido surgiendo otros entornos similares en estos últimos años y que mantienen la misma filosofía en España como MiríadaX (Digital y Universia., 2013).

En estas plataformas se ofertan multitud de cursos online, la mayoría gratuitos. Muchos MOOC como por ejemplo Coursera, edX, o Udacity ofrecen diplomas de la asignatura cursada, en caso de aprobar y pagando una pequeña cuantía. Otra ventaja que tienen estos cursos es la gran variedad de cursos de los que disponemos. En muchos casos hasta podemos elegir la misma asignatura por diferentes profesores y plataformas diferentes, lo que nos da la opción de poder elegir quién imparte tal asignatura. El horario sería otra variable muy importante. Los cursos están abiertos a todas horas. Como es lógico, hay actividades y ejercicios que entregar, y estos tienen fechas de entrega. Pero no quita que se puedan realizar las tareas a la mejor hora que nos convenga.

Los cursos incluyen materiales interactivos como video conferencias, pruebas online, evaluaciones inter pares a la vez que ofrece la posibilidad de comunicarse con otros estudiantes y profesores. Si bien los trabajos y exámenes suelen tener fechas límite, estos están diseñados para ofrecer suficiente tiempo para poder completarlos satisfactoriamente.

The screenshot displays the Coursera interface for the course 'Foundational Neuroscience for Perception and Action' by Leonard E. White, Ph.D. at Duke University. The page is titled 'Video Lectures' and features a navigation sidebar on the left with links to 'Quick Questions', 'Home', 'Start Here!', 'Class Philosophy', 'Grading Policy', 'Due Dates', and 'Topics & Learning Objectives'. The main content area shows a list of 15 video lectures under 'Unit 1: Neuroanatomy'. Each lecture is marked with a green checkmark and includes icons for document, print, list, and download. The lectures are: 1-0 Some of My Favorite Places in the Brain (19:54), 1-1 Functional Microanatomy of Neurons (31:10), 1-2 Non-Neural Cells of the CNS (20:40), 1-3 Basic Orientation in the Human CNS (07:17), 1-4 Lateral Surface of the Cerebral Hemispheres (05:42), 1-5 Medial Surface of the Cerebral Hemispheres (05:52), 1-6 Ventral Surface of the Cerebral Hemisphere (08:16), 1-7 Cranial & Spinal Nerves, part 1 (19:39), 1-8 Cranial & Spinal Nerves, part 2 (08:40), 1-9 Cranial & Spinal Nerves, part 3 (13:35), 1-10 Internal Anatomy of the Spinal Cord, part 1 (11:11), 1-11 Internal Anatomy of the Spinal Cord, part 2 (11:09), 1-12 Ventricles (08:34), 1-13 Internal Capsule and Deep Gray Matter, part 1 (08:56), 1-14 Internal Capsule and Deep Gray Matter, part 2 (09:14), and 1-15 Internal Capsule and Deep Gray Matter, part 3 (12:45).

Ilustración 7. Vista del Curso: Foundational for Perception and Action. University of Duke. Coursera.

Un MOOC reúne las características siguientes:

- Se desarrolla en línea: ya sea de manera asincrónica (recursos disponibles a la carta) o de manera sincrónica (organizado por una estructura en un tiempo determinado).
- Es libre: los documentos, las presentaciones, los vídeos y otros recursos pedagógicos son puestos a disposición gratuitamente.
- Es directo o participativo.
- Se apoya en diferentes herramientas digitales, como videoconferencia, blogs, foros de ayuda, etc.
- Comprende evaluaciones.

Los MOOC pueden aportar nuevos y múltiples conocimientos, pero la interactividad entre personas puede decrecer. El concepto de presencia docente no sólo se refiere a la presencia académica con respecto a los materiales proporcionados y las actividades propuestas, si no también hay que insistir en la importancia que tiene la presencia social, que ejerce no sólo el profesor si no el resto de los participantes.

Ilustración 8. Ejemplos de vídeos del curso: Foundational for Perception and Action. University of Duke. Coursera.

En este sentido algunos de estos cursos utilizan diferentes recursos para implicar a los participantes, como presentar el entorno o las actividades que se realizan en el campus, tal y como hacen en el curso de la ilustración: "Foundational for Perception and Action", de la Universidad de Duke.

Una idea para conseguir que la participación sea elevada, y exista una amplia presencia social algunos cursos plantean actividades como el "Peer Assessments", es decir, la evaluación entre pares de las actividades que se plantean. Cada estudiante tiene que evaluar a otro compañero de acuerdo a los criterios establecidos por el docente. De este modo se fomenta el contacto entre los estudiantes al margen de los foros, que es la única actividad de participación de los estudiantes en la mayor parte de los cursos online.

Está claro que la ventaja de las tecnologías y de internet de cara a la formación y la educación es la capacidad de ofrecer enseñanza a miles de personas sin estar físicamente juntas. Esto que es una ventaja también tiene la otra cara de la moneda, puesto que es complicado generar suficiente motivación o participación entre los estudiantes así como con el docente, debilitando la presencia social dentro de los MOOC.

Phase	What happens then
Submission starts	During this time, you can see the assignment and start working on it. You can save your work as you go along, and you can come back later to continue working. When you're ready to submit your work for evaluation, remember to click the "Submit" button. If the deadline passes and you haven't clicked "Submit" yet, then your saved work will not be evaluated. Note: You can submit and re-submit your work for evaluation as many times as you want before the submission deadline, without any penalty. Only your last submission will be seen and evaluated by your classmates.
Submission deadline	You can no longer change your submission after the deadline. If you have not clicked the "Submit" button by this time, your classmates will not see your submission, you will not receive an evaluation for this assignment, and you will not be permitted to evaluate your classmates' submissions.
Peer evaluation starts	You may begin evaluating your peer's work. Evaluate as many submissions as your instructor has requested. You may evaluate more submissions if you wish, but evaluating fewer than the required number of submissions will prevent you from receiving full credit on your own submitted work.
Peer evaluation deadline	You can no longer evaluate the work of your peers after the deadline. If you have not finished your assigned evaluation tasks by this time, you may not receive full credit on your own assignment.

To submit an image for a peer assessment, first open the correct assignment page. On the assignment page, click the "Choose File" button and select the desired image (which should be stored on your computer in a .jpg, .png, or .pdf file format) that you want to submit for the assignment. After selecting the image, either a link to the image (if a .pdf) or the image itself (if a .jpg or .png) should appear within the textbox. Once it appears, you can click the "Submit for grading" button in the lower right of the page.

Assignments

Details:

Ilustración 9. Ejemplo de Peer Assessments en curso: Foundational for Perception and Action. University of Duke. Coursera.

Sin embargo, hay que reconocer que muchos de ellos generan una alta participación y gran cantidad de actividades donde el estudiante alcanza bastantes competencias y aprendizajes. Teniendo en cuenta que la presencia docente se divide en tres elementos básicos: presencia cognitiva, presencia social y presencia didáctica, los MOOC o cursos masivos cada vez se están perfeccionando más en conseguir una alta presencia didáctica creando entornos de aprendizaje constructivista utilizando las herramientas de la web 2.0 como recursos de alto impacto.

Podemos decir que tanto en la flipped classroom, analizada anteriormente como en los MOOC, analizados en este apartado, la presencia didáctica está mucho

más trabajada y consigue mejores resultados que la presencia social o cognitiva. Aguinaga, Ávila y Berenice (2009) afirman que en la presencia didáctica el docente dirige su atención al proceso de aprendizaje en tres momentos: como diseñador, como facilitador de un ambiente social que conduce el aprendizaje, y como experto en contenidos que sabe cómo acercar a los estudiantes a esos saberes. Desde esta perspectiva, las últimas tendencias en formación a distancia online tanto como apoyo al aula presencial como totalmente online, hacen más esfuerzo probablemente en la presencia didáctica que en las otras dos, de acuerdo a lo analizado hasta aquí.

3.3. Algunas experiencias sobre presencia docente en redes de aprendizaje

En las dos últimas décadas se viene trabajando sobre las diferentes variables que afectan a la formación o educación online. Pero desde la aparición de las redes de aprendizaje con la evolución de la web hacia entornos más colaborativos y horizontales, la relevancia de los factores que influyen en la adquisición de aprendizajes utilizando estas herramientas se centran también en el concepto de presencia docente. Dentro de los nuevos entornos formativos, el docente ha de desarrollar habilidades, capacidades y competencias que son específicas del lenguaje de la red y de las características de ésta. Es por esto que se hace imprescindible hablar de presencia docente, entendiendo por esta:

“El conjunto de actuaciones dirigidas a diseñar, facilitar y orientar los procesos comunicativos y cognitivos de los participantes con el fin de que alcancen unos objetivos de aprendizaje personalmente significativos y educativamente valiosos” (Anderson, Rourke y Archer, 2001, p. 17)

Teniendo en cuenta esta definición, quizás se haga necesario discriminar en primer lugar las diferentes funciones que debería tener un docente en la red, y cómo poder desarrollarlas. Un docente en el aula presencial sabe que ha de cuidar otros aspectos, además de los contenidos a impartir, que tienen que ver con el ambiente del aula, la motivación del alumno, la atención que le prestan, tener recursos, etc. Bien, pues del mismo modo deberíamos hacer en el aula

virtual, tener en cuenta algunos factores que facilitan o dificultan el aprendizaje en un aula donde el contacto ocular no existe.

Para hablar de aprendizaje constructivista hay que hablar necesariamente de interacción en la educación. Ésta es la que determina además el sentido de pertenencia e identidad necesario para combatir el aislamiento del estudiante, incrementando su motivación y satisfacción, lo cual repercute en la permanencia y constancia a la hora de aprender.

De acuerdo con el modelo de Paulsen y Mason (Anderson, Rourke y Archer, 2001), las interacciones en el proceso de aprendizaje están definidas por tres dimensiones básicas que se complementan e interrelacionan entre sí:

- a) Presencia social
- b) Presencia didáctica
- c) Presencia cognitiva

Ilustración 10. Tipos de presencia docente. Modelo de Paulsen y Mason.

Veamos tres experiencias vinculadas con diferentes tipos de presencia docente.

3.3.1. Experiencia 1. Presencia Social

Si concebimos la presencia social como el grado en el cual se percibe a una persona como "persona verdadera", como resultado de las interacciones personales en la comunicación mediada (Gunawardena, Espíndola y León, 2003) en lo que respecta al curso en línea, éste tiene la capacidad de transmitir algunas comunicaciones en dos vías, que propician la intimidad y cercanía para establecer un clima de confianza entre los participantes, de modo que se sientan parte de la comunidad de aprendizaje (De Aguinaga y Barragán, 2008). Al interactuar por este medio, el estudiante puede tener la inmediatez necesaria

para estar cercano y próximo a sus compañeros y al facilitador. Éste puede “humanizar” el clima a través de sus acercamientos empáticos, al responder rápidamente las comunicaciones no sincrónicas, propiciar las revelaciones de algunas dimensiones “humanas” de la propia personalidad de los estudiantes y, en general, respetar a las personas como tales.

En este sentido vamos a centrarnos en la experiencia llevada a cabo por Fracaroli, Antonio, Walmir y Oliveira (2014) sobre el reconocimiento de la presencia social en un curso a distancia de capacitación docente a través de la tecnología. Este trabajo se basa en cuatro factores que utilizó Kim (2011): unión afectiva, sentido de comunidad, comunidad abierta y atención y apoyo mutuo.

Se crearon foros de participación variados para fomentar la presencia social en este curso, además se invirtieron los roles de docentes y participantes para fomentar la reflexión y participación. Para averiguar la percepción que los alumnos tuvieron en cuanto a estos cuatro factores, elaboraron una serie de encuestas cuyos resultados y conclusiones enumeramos a continuación.

La primera etapa del cuestionario investigó la actuación personal. Al preguntar si el grado de motivación personal durante el curso se mantuvo constante, el 87,1% de los encuestados señalaron estar de acuerdo. El 67,7% de éstos consideró oportuna la exploración más allá de las referencias esenciales indicadas y que éstas les incentivaron para buscar nuevas referencias. Preguntados sobre si las opiniones de los colegas y del tutor contribuyeron en el proceso de aprendizaje en red, el 71% consideró que sí. Asimismo el 80,6% del grupo dijo estar motivado para aplicar en su trabajo los conocimientos adquiridos.

La segunda parte del cuestionario fue sobre los contenidos abordados en el curso y se menciona únicamente un aspecto de este rol que evidencia la presencia social. En este sentido, el 83,9% de los encuestados consideraron que, a pesar de la distancia física, pudieron percibir la presencia de personas acompañando su trabajo y dispuestas a ayudar cuando fuera necesario.

En cuanto a los cuatro factores de Kim (2011), pasamos a detallar lo sucedido en la experiencia:

- Atención y apoyo mutuo: quedó evidenciado que el grupo respetaba las opiniones de los otros en la toma de decisiones y sentía que los otros participantes respetaron las opiniones ajenas. También se evidenció que la participación de los miembros afectaba las actividades desarrolladas.
- Conexión afectiva: se observó que los participantes eran capaces de aproximarse a los otros participantes del curso, incluso compartiendo historias personales.
- Sentido de comunidad: la sensación de pertenencia del grupo quedó evidenciada desarrollándose el sentido con el grupo de alumnos y con los tutores.
- Comunicación abierta: los participantes pudieron claramente reconocer el punto de vista ajeno, en la mayoría de las oportunidades con opiniones individuales claras, intercambiando ideas también con otros grupos.

Como conclusión, la presencia social pudo contribuir con los aspectos relacionados en cómo el alumno pudo sentirse perteneciente al curso y éste ser un elemento crucial para subsidiar el alcance de los objetivos intencionados al planificarse el curso. También diseccionaron nuevas propuestas dentro de la capacitación docente institucional, potencializando aún más los desafíos del profesor/tutor, dado que menciona la crucial necesidad en no limitarse solo a un tradicional plan de enseñanza burocrático y lleno de contenido, destacando la importancia de considerar en sus acciones docentes, mecanismos que aumenten la percepción de presencia social.

3.3.2. Experiencia 2. presencia docente distribuida: análisis estructural y de contenido

Pasamos a continuación a resumir los resultados del Grupo de Investigación en Interacción e Influencia Educativa (GRINTIE) iniciado por Coll, Bustos y Engel (2011).

De acuerdo a este trabajo, el foco se centra en la presentación y valoración de una aproximación multimétodo al estudio de la presencia docente (entendida como ejercicio de la influencia educativa) que despliegan los participantes en una red asíncrona de aprendizaje. Los objetivos son los siguientes:

- Establecer un conjunto de indicadores e índices de participación de naturaleza estructural susceptibles de aportar información sobre la distribución de la presencia docente entre los participantes en un foro de discusión en línea.
- Aplicar los indicadores e índices establecidos a los registros de actividad de un foro de discusión en línea y valorar los perfiles de los participantes en función de su potencial idoneidad para el ejercicio de la presencia docente.
- Realizar un análisis de contenido de las contribuciones de los participantes en el foro e identificar patrones de ejercicio de la presencia docente.
- Poner en relación los perfiles estructurales de participación y los patrones resultantes del análisis de contenido, con especial atención a las concordancias y discrepancias en lo que concierne a la asunción y distribución de la presencia docente.

Para extraer sus conclusiones trabajaron mediante el estudio de un caso sobre una secuencia didáctica completa desplegada en el marco de una asignatura del postgrado de Psicología de la Educación de la Universidad de Barcelona. El profesor presentó la tarea como un foro de conversación, señalando que todas las aportaciones serían aceptadas como manifestaciones de ideas, interpretaciones y puntos de vista diversos sobre el libro. Además, el profesor indicó que se dedicarían los últimos días de la actividad a elaborar unas conclusiones. También planteó a los estudiantes la exigencia de realizar un mínimo de dos aportaciones semanales.

Para la recogida de datos se atendió al número de registros de acceso a la plataforma y las actividades realizadas en cuanto a dos variables fundamentales: análisis estructural de la **participación** y análisis de **contenido**.

A continuación resumiremos las principales conclusiones de este trabajo:

- Con respecto a lo que concierne a la articulación de las dos metodologías de análisis (participación y contenido), los resultados muestran que pueden identificarse perfiles de participación netamente diferenciados entres sí. En términos generales, los participantes cuyo perfil está más próximo al establecido como idóneo para el ejercicio eventual de la presencia docente son también, de acuerdo con el análisis de contenido de sus contribuciones, los más activos como portadores de presencia docente; e inversamente, los participantes con perfiles más alejados son los menos activos en este sentido. Esta correspondencia abre el camino a la posibilidad de utilizar los perfiles de participación como un primer paso en el estudio de la presencia docente en las redes asíncronas de aprendizaje, tanto a efectos de intervención como de investigación.
- Existen, sin embargo, ciertas limitaciones en cuando a esta correspondencia. Algunos desajustes tienen probablemente su origen en el hecho de que se atribuya el mismo peso a todos los índices incluidos en los perfiles de participación, cuando algunos resultados apuntan en sentido contrario. Esto nos lleva a una vía de mejora consistente en la elaboración de perfiles más complejos, que tengan en cuenta la desigual relevancia de sus componentes para el ejercicio de la presencia docente. Otra vía de mejora es la posibilidad de incorporar a los perfiles de participación algunos índices relacionados con características estructurales de las redes sociales.
- Por otra parte, el análisis de contenido permitió confirmar que en la secuencia didáctica estudiada el ejercicio de la presencia docente no es un patrimonio exclusivo del profesor. El ejercicio de la presencia docente puede estar más o menos distribuido entre los participantes, pero lo que realmente cuenta es que se garantice una gestión adecuada de los tres aspectos o dimensiones principales implicados en el ejercicio de la presencia docente: la participación social, la tarea académica y los significados.
- Los resultados apoyan la interpretación de que en la secuencia didáctica analizada el ejercicio de la presencia docente no es patrimonio exclusivo del profesor, si no que se distribuye entre los participantes. Pero estos

resultados no aportan información sobre si la presencia docente así distribuida ha supuesto o no, y en qué medida, una ayuda eficaz que haya hecho avanzar el aprendizaje de los participantes individualmente considerados y del grupo en su conjunto.

3.3.3. Experiencia 3. Tareas y competencias del tutor online

Yot y Marcelo (2013) llevan a cabo un estudio muy interesante sobre las competencias del tutor online y que resumimos a continuación. En el estudio analizan las competencias que el tutor online requiere en la actualidad para el ejercicio de la función tutorial, así como las tareas que desempeñan. Para ello diseñaron un inventario que respondieron 101 tutores y realizaron 46 entrevistas a profesionales del eLearning. A través de ello consiguen analizar la amplia variedad de competencias que debe poseer el tutor online y que revelan como insuficiente el dominio simple de la materia.

Estos datos refuerzan la teoría de algunos autores como Duggleby (2001) que establece que el trabajo del tutor online consistirá en: dar la bienvenida a los estudiantes al inicio, alentarlos y motivarlos, supervisar su progreso; asegurarse de que trabajan al ritmo adecuado, proporcionarles información, clarificarles y explicarles; asegurarse de que están alcanzando el nivel requerido, facilitar los grupos de aprendizaje, dar consejos y apoyo técnico, etc. Insisten además en la diferenciación de presencias que puede tener un tutor: social, cognitiva y didáctica. Con respecto a esto, encuentran que hay una relación causal entre las tres dimensiones. Tal y como establece Garrison (2005) esta relación establece que la dimensión didáctica es la que más influye en la percepción de los estudiantes respecto a los resultados en las otras dos dimensiones. Además encuentran que la dimensión social puede considerarse un elemento mediador entre la dimensión didáctica y la cognitiva.

A partir de las entrevistas y cuestionarios, llegan a las siguientes conclusiones que son de particular interés para estudiar el papel que ha de tener el docente online:

1. Recibir al alumnado al inicio de la acción formativa y resolver los problemas que se les presenten ya sean de acceso al entorno de aprendizaje, de manejo de las herramientas o sobre el propio programa de formación.
2. Crear un ambiente de aprendizaje agradable y favorecer la formación de una comunidad de aprendizaje entre el alumnado, propiciando la reflexión sobre la materia de estudio, dinamizando la comunicación y promoviendo la participación libre, el intercambio de información y la colaboración entre el alumnado.
3. Supervisar los materiales que serán empleados en la acción formativa con objeto de que estos se adapten a los objetivos de aprendizaje y estén actualizados, así como apoyar los procesos de aprendizaje aportando actividades alternativas, ejemplos de aplicación práctica y recursos de aprendizaje adicionales y enviando consejos, sugerencias y aclarando dudas sobre el contenido y actividades de aprendizaje.
4. Realizar el seguimiento de la actividad, participación y rendimiento de los alumnos, evaluar sus niveles de aprendizaje y proporcionarles feedback continuo sobre sus progresos.
5. Incorporar y hacer uso de las nuevas herramientas que se facilitan en la actualidad, para la comunicación síncrona a través de video-tutorías y videoconferencias.

Hasta aquí el desarrollo de la situación actual en cuanto a presencia docente se refiere. Pasaré a continuación a detallar la metodología de trabajo utilizada en este trabajo de investigación.

4. Metodología

La metodología de trabajo que presentamos es un Estudio de Casos. Este enfoque tiene una larga tradición en la investigación educativa. Su uso es habitual en las investigaciones sobre interacción en entornos presenciales y en línea y aprendizaje colaborativo mediado por ordenador. Analizaré diferentes variables dentro del contexto de un "Título de experto en TIC" para profesores online, que consta de diez cursos con diferentes docentes y mismos participantes. Pretendo averiguar si determinadas características del docente, así como de los participantes, permiten una mayor motivación en los estudiantes y por consiguiente un mayor aprovechamiento. Es decir, analizaré la presencia docente en cuanto a los factores de presencia cognitiva, didáctica y social en los diez cursos y su relación con una mayor o menor participación y "asistencia" de los participantes. Además, analizaremos también características del comportamiento de los participantes y si éstos han ejercido o no presencia docente y en qué sentido.

La elección del tema de presencia docente se debe a que tras varios años de trayectoria de los entornos de eLearning, y dado que cada vez hay mayores recursos para trasladar el aula a entornos a distancia y apoyados en la red, seguimos con la tarea pendiente de hacer mucho más eficaz el aprendizaje a través de estos medios. El papel del docente en estos nuevos entornos aún no se ha terminado de delimitar, ni tampoco de formar. Parece que cualquier persona que tenga algo que compartir en la red se convierte automáticamente en "docente" online, pero esto no necesariamente es así si consideramos la amplitud de estudios sobre este tema. Asimismo es importante delimitar el papel que cumplen los participantes de una comunidad virtual de aprendizaje, donde existe mayor horizontalidad que en el aula presencial tradicional. Dotar de espacios para el aprendizaje donde éstos puedan ejercer a su vez de dinamizadores del proceso, es también objeto de estudio.

Por tanto, analizaremos ambos aspectos vehiculizándolo a través del concepto de presencia docente en entornos de aprendizaje online y para ello utilizaremos tanto datos cuantitativos como cualitativos de estudio.

4.1. Objetivos de trabajo

Los objetivos de esta tesis tienen que ver con el estudio de la presencia docente, entendiendo por esta el ejercicio de la influencia educativa, que despliegan tanto docentes como participantes de los cursos a distancia online en el Título de experto en TIC para profesores.

En concreto, me planteo analizar los siguientes objetivos:

- Analizar la relación entre la presencia docente y el logro de aprendizajes dentro de la red de aprendizaje online.
- Describir la relación entre la presencia docente, tanto del profesor como de los participantes, con respecto a la motivación y participación de los alumnos.
- Determinar cuáles son algunos de los factores que favorecen el desarrollo de la presencia docente y la relación existente con la construcción del conocimiento en los participantes.

4.2. Contexto y delimitación de la investigación

El caso estudiado es el conjunto de diez cursos con diferentes profesores y mismos participantes de un mismo título. Los participantes son profesores en activo de diferentes centros educativos de toda España y de diferentes materias o cursos. Los docentes son también personas del ámbito de la educación que son expertos en el tema sobre el que versa su curso. Muchos de los docentes son también profesores en activo en centros educativos, universitarios u organizaciones dedicadas a la formación.

El Título es sobre expertos en tecnologías aplicadas a la educación, por lo que los docentes tienen bastante competencia en esta materia. Los cursos sobre los que se realizará el análisis tienen los siguientes títulos, para preservar el anonimato de los profesores se les enunciará numéricamente:

1. Navega con Inteligencia. Content Curator (profesor 1)

2. Crea tu identidad digital. Redes sociales como espacio de aprendizaje (profesor 2)
3. Personaliza el aprendizaje. Blended Learning (profesor 1)
4. Diviértete en el aula. Gamificación y videojuegos en educación (profesor 3)
5. Moviliza tu aula. Aprende con dispositivos móviles (profesor 4)
6. Construye tu aprendizaje en el aula virtual con Moodle (profesores 5 y 6)
7. Diseña desafíos para aprender a través de las TIC (profesor 7)
8. Cuenta historias. Narración audiovisual y Storytelling en el aula (profesores 8 y 9)
9. Comunica lo que has enseñado y aprendido. Murales digitales y herramientas 2.0 (profesor 10)
10. Comparte tu centro a través de un portal web (profesor 11)

Hay que destacar que los cursos 1 y 3 fueron impartidos por el mismo profesor, y algunos cursos los impartieron dos profesores, de ahí que haya 11 docentes repartidos en diez cursos. Con respecto a los participantes de los cursos, hubo un total de 101 participantes que se repartieron en función de los cursos en los que se matricularon. A continuación detallaré el número de participantes por curso:

CURSO	NÚMERO DE PARTICIPANTES
CURSO 1	11 Participantes
CURSO 2	12 Participantes
CURSO 3	11 Participantes
CURSO 4	11 Participantes
CURSO 5	14 Participantes
CURSO 6	8 Participantes
CURSO 7	10 Participantes
CURSO 8	7 Participantes
CURSO 9	8 Participantes
CURSO 10	9 Participantes

Tabla 1. Número de participantes por curso

Los cursos se desarrollaron dentro de una plataforma Moodle, y se homogeneizó en cuanto a la estructura de los cursos cómo había de ser cada uno de ellos. Todos los cursos habían de contar con los siguientes requisitos:

- Vídeo de presentación del profesor y del curso (5-6 minutos es suficiente): dónde trabaja y qué es lo que hace, qué va a encontrar el alumno en el curso y cómo se va a desarrollar.
- Vídeo propio sobre alguno de los contenidos del curso (10 minutos aproximadamente).
- Dos tutorías a través de Hangouts: una en la primera semana del curso y otra en la cuarta semana (todos los cursos tuvieron una duración de seis semanas).
- Actividades básicas (obligatorias).
- Actividades avanzadas (optativas).
- Referencia de un libro o artículo que haya ayudado a cambiar la visión de la educación por parte del docente.
- Foto digital del docente, perfil de Twitter y otras redes.

En los cursos había, además del docente o docentes titulares, dos personas de apoyo, que llamaremos gestores, y que también cursaban como alumnos en cada uno de los cursos. Estas personas no interactuaban con los participantes ni el docente y su papel fue el de apoyo y resolución de dudas técnicas, además de controlar plazos e hitos en los cursos. En términos generales todos los cursos siguieron este esquema básico, pero después cada profesor además configuró su curso con sus propios recursos y actividades que analizaremos en los datos.

A modo de resumen, diré que en Moodle existen multitud de recursos y actividades que se pueden crear y utilizar. La plataforma llama "Recursos" a todas aquellas acciones que realiza el docente de cara a la construcción del curso. En estas acciones los participantes no pueden interactuar más allá de verlos, es decir, no pueden añadir nada a dichos recursos. Estos son:

- **Archivo:** El módulo Archivo permite a los profesores proveer un Archivo como un recurso del curso. Cuando sea posible, el archivo se mostrará

dentro del interface del curso; si no es el caso, se le preguntará a los estudiantes si quieren descargarlo. El recurso Archivo puede incluir archivos de soporte, por ejemplo, una página HTML puede tener incrustadas imágenes u objetos Flash.

- **Carpeta:** El recurso Carpeta permite al profesor mostrar un grupo de archivos relacionados dentro de una única carpeta. Se puede subir un archivo comprimido (zip) que se descomprimirá (unzip) posteriormente para mostrar su contenido, o bien, se puede crear una carpeta vacía y subir los archivos dentro de ella.
- **Etiqueta:** El módulo etiqueta permite insertar texto y elementos multimedia en las páginas del curso entre los enlaces a otros recursos y actividades. Las etiquetas son muy versátiles y pueden ayudar a mejorar la apariencia de un curso si se usan cuidadosamente.
- **Libro:** El módulo libro permite crear material de estudio de múltiples páginas en formato libro, con capítulos y subcapítulos. El libro puede incluir contenido multimedia así como texto y es útil para mostrar grandes volúmenes de información repartido en secciones.
- **Página:** El recurso Página permite a los profesores crear una página web mediante el editor de textos. Una Página puede mostrar texto, imágenes, sonido, vídeo, enlaces web y código incrustado (como por ejemplo los mapas de Google) entre otros. Entre las ventajas de utilizar el recurso Página en lugar del recurso de Archivo está que el recurso es más accesible (por ejemplo, para usuarios de dispositivos móviles) y de más fácil actualización.
- **Paquete de contenido IMS:** Un paquete de contenidos IMS permite mostrar dentro del curso paquetes de contenidos creados conforme a la especificación IMS Content Packaging.
- **Url:** El recurso url permite que el profesor pueda proporcionar un enlace de Internet como un recurso del curso. Todo aquello que esté disponible en línea, como documentos o imágenes, puede ser vinculado; la url no tiene por qué ser la página principal de un sitio web. La dirección url de una página web en particular puede ser copiada y pegada por el profesor, o bien, este puede utilizar el selector de archivo y seleccionar una url

desde un repositorio, como Flickr, YouTube o Wikimedia (dependiendo de qué repositorios están habilitados para el sitio). Hay una serie de opciones de visualización de la url, como incrustada o abierta en una nueva ventana, y opciones avanzadas, como pasar información a la url, como el nombre de un estudiante.

Del mismo modo, en Moodle se llama "Actividades" a aquellos recursos en los que los participantes pueden interactuar y añadir más recursos, y además pueden ser calificadas. Estas actividades son muy variadas, destacamos aquí las más utilizadas en general:

- **Base de datos:** El módulo de actividad de base de datos permite a los participantes crear, mantener y buscar información en un repositorio de registros. La estructura de las entradas la define el profesor según una lista de campos. Los tipos de campo incluyen casilla de verificación, botones de radio, menú desplegable, área de texto, url, imagen y archivo cargado. La presentación visual de la información al listar, ver o editar las entradas de la base de datos se controla mediante plantillas de base de datos. Las actividades de base de datos pueden ser compartidos entre los cursos como opción preestablecida de manera que un profesor también puede importar y exportar las entradas de base de datos. Un profesor puede permitir comentarios en las entradas. Las entradas también pueden ser calificadas por profesores u otros estudiantes (evaluación por pares). Las calificaciones se agregarán para formar una calificación final que se registrará en el libro de calificaciones.
- **Chat:** La actividad chat permite a los participantes tener una discusión en formato texto de manera sincrónica en tiempo real. El chat puede ser una actividad puntual o puede repetirse a la misma hora cada día o cada semana. Las sesiones de chat se guardan y pueden hacerse públicas para que todos las vean o limitadas a los usuarios con permiso para ver los registros de sesiones del chat.
- **Consulta:** El módulo Consulta permite al profesor hacer una pregunta especificando las posibles respuestas posibles. Los resultados de la

elección puede ser publicados después que los estudiantes hayan respondido, después de cierta fecha, o no publicarse. Los resultados pueden ser publicados, con los nombres de los estudiantes o de forma anónima.

- **Cuestionario:** La actividad Cuestionario permite al profesor diseñar y plantear cuestionarios con preguntas tipo opción múltiple, verdadero/falso, coincidencia, respuesta corta y respuesta numérica. El profesor puede permitir que el cuestionario se intente resolver varias veces, con las preguntas ordenadas o seleccionadas aleatoriamente del banco de preguntas. Se puede establecer un tiempo límite. Cada intento se califica automáticamente, con la excepción de las preguntas de tipo "ensayo", y el resultado se guarda en el libro de calificaciones. El profesor puede determinar si se muestran y cuándo se muestran al usuario los resultados, los comentarios de retroalimentación y las respuestas correctas.
- **Encuesta:** El módulo Encuesta le permite construir encuestas empleando diversos tipos de preguntas, con el propósito de recopilar información de sus usuarios.
- **Encuesta predefinida:** El módulo de actividad Encuestas predefinidas proporciona una serie de instrumentos que se han mostrado útiles para evaluar y estimular el aprendizaje en entornos en línea. Un profesor puede usarlos para recopilar información entre sus alumnos que le ayude a conocer mejor su clase así como su propia forma de enseñar.
- **Foro:** El módulo de actividad foro permite a los participantes tener discusiones asincrónicas, es decir discusiones que tienen lugar durante un período prolongado de tiempo. Hay varios tipos de foro para elegir, como el foro estándar donde cualquier persona puede iniciar una nueva discusión en cualquier momento, un foro en el que cada alumno puede iniciar una única discusión, o un foro de pregunta y respuesta en el que los estudiantes primero deben participar antes de poder ver los mensajes de otros estudiantes. El profesor puede permitir que se adjunten archivos a las aportaciones al foro. Las imágenes adjuntas se muestran en el mensaje en el foro. Los participantes pueden suscribirse a un foro para recibir notificaciones cuando hay nuevos mensajes en el foro. El profesor

puede establecer el modo de suscripción, opcional, forzado o auto, o prohibir completamente la suscripción. Si es necesario, los estudiantes pueden ser bloqueados a la hora de publicar más de un número determinado de mensajes en un determinado período de tiempo; esta medida puede evitar que determinadas personas dominen las discusiones. Los mensajes en el foro puede ser evaluado por profesores o estudiantes (evaluación por pares). Las clasificaciones pueden agregarse a una calificación final que se registra en el libro de calificaciones.

- **Glosario:** El módulo de actividad Glosario permite a los participantes crear y mantener una lista de definiciones, de forma similar a un diccionario, o para recoger y organizar recursos o información. El profesor puede permitir que se adjunten archivos a las entradas del glosario. Las imágenes adjuntas se mostrarán en la entrada. Las entradas se pueden buscar y se puede navegar por ellas en orden alfabético o por categoría, fecha o autor. Las entradas pueden aprobarse por defecto o requerir la aprobación de un profesor antes de que sean visibles para los demás alumnos. Si se ha habilitado el filtro de vinculación automática del glosario, las entradas se enlazan automáticamente cuando las palabras o frases aparecen en el curso. El profesor puede permitir comentarios en las entradas. Las entradas también se pueden calificar por profesores o por los demás estudiantes (evaluación por pares). Las calificaciones pueden agregarse para formar una calificación final que se registra en el libro de calificaciones.
- **Hot Potatoes:** El módulo HotPot le permite a los profesores distribuir materiales de aprendizaje interactivos a sus estudiantes vía Moodle y ver reportes sobre las respuestas y resultados de sus estudiantes. Una actividad única de HotPot consiste de una página opcional de entrada, un único ejercicio 'elearning' y una página opcional de salida. El ejercicio de elearning puede ser una página web estática o una página web interactiva que les ofrece a los estudiantes texto, audio, y estímulos visuales y graba sus respuestas. El ejercicio de elearning se crea en el ordenador del docente empleando programas de autoría y después se sube a Moodle.

- **JClic:** Este módulo permite al profesorado añadir a un curso cualquier actividad de tipo JClic y recopilar los resultados obtenidos (tiempo utilizado para cada actividad, intentos, aciertos, etc.) para cada alumno/a.
- **Lección:** La actividad lección permite a un profesor presentar contenidos y/ o actividades prácticas de forma interesante y flexible. Un profesor puede utilizar la lección para crear un conjunto lineal de páginas de contenido o actividades educativas que ofrezcan al alumno varios itinerarios u opciones. En cualquier caso, los profesores pueden optar por incrementar la participación del alumno y asegurar la comprensión mediante la inclusión de diferentes tipos de pregunta, tales como la elección múltiple, respuesta corta y correspondencia. Dependiendo de la respuesta elegida por el estudiante y de cómo el profesor desarrolla la lección, los estudiantes pueden pasar a la página siguiente, volver a una página anterior o dirigirse a un itinerario totalmente diferente. Una lección puede ser calificada y la calificación registrada en el libro de calificaciones.
- **Paquete SCORM:** Un paquete SCORM es un conjunto de archivos que se empaquetan conforme a una norma estándar para los objetos de aprendizaje. El módulo de actividad SCORM permite cargar y añadir a los cursos paquetes SCORM o AICC como archivos zip. El contenido se muestra normalmente en varias páginas, con navegación entre las páginas. Hay varias opciones para la visualización de los contenidos, con ventanas pop-up, en tablas de contenidos, con botones de navegación, etc. Las actividades SCORM generalmente incluyen preguntas calificables, que se registra en el libro de calificaciones.
- **Taller:** El módulo de actividad taller permite la recopilación, revisión y evaluación por pares del trabajo de los estudiantes. Los estudiantes pueden enviar cualquier contenido digital (archivos), tales como documentos de procesador de texto o de hojas de cálculo y también pueden escribir el texto directamente en un campo empleando un editor de texto (dentro de Moodle). Los envíos son evaluados empleando un formato de evaluación de criterios múltiples definido por el profesor. El proceso de revisión por pares y el formato para comprender cómo funciona la evaluación se pueden practicar por anticipado con envíos de

ejemplo proporcionados por el profesor, junto con una evaluación de referencia. A los estudiantes se les dará la oportunidad de evaluar uno o más de los envíos de sus pares estudiantes. Los que envían y los que evalúan pueden permanecer anónimos si se requiere así. Los estudiantes tendrán dos calificaciones para la actividad de taller: una calificación por enviarlo y otra por la evaluación de sus pares. Ambas calificaciones se guardan en el libro de calificaciones.

- **Tareas:** El módulo de Tareas permite a un profesor evaluar el aprendizaje de los alumnos mediante la creación de una tarea a realizar que luego revisará, valorará y calificará. Los alumnos pueden presentar cualquier contenido digital (archivos), como documentos de texto, hojas de cálculo, imágenes, audio y vídeos entre otros. Alternativamente, o como complemento, la tarea puede requerir que los estudiantes escriban texto directamente en un campo utilizando el editor de texto. Una tarea también puede ser utilizada para recordar a los estudiantes tareas del "mundo real" que necesitan realizar y que no requieren la entrega de ningún tipo de contenido digital. Al revisar las tareas, los profesores pueden dejar comentarios de retroalimentación y subir archivos, tales como anotaciones a los envíos de los estudiantes, documentos con observaciones o comentarios en audio. Las tareas pueden ser clasificadas según una escala numérica o según una escala personalizada, o bien, mediante un método de calificación avanzada, como una rúbrica. Las calificaciones finales se registran en el libro de calificaciones.
- **Wiki:** El módulo de actividad wiki le permite a los participantes añadir y editar una colección de páginas web. Un wiki puede ser colaborativo, donde todos pueden editarlo, o puede ser individual, donde cada persona tiene su propio wiki que solamente ella podrá editar. Se conserva un histórico de las versiones previas de cada página del wiki, permitiendo consultar los cambios hechos por cada participante.

En el caso que nos ocupa, analizaremos la interacción en cada uno de los cursos entre los recursos utilizados y actividades, con la participación de los alumnos. Desde este punto de vista, evaluaremos las **acciones de aprendizaje** de todos

los actores de los cursos: gestores, profesores, alumnos, en cuanto a la interacción con los cursos y que recogeremos de los registros (logs) de la plataforma. Por otra parte, analizaremos las **acciones docentes** que quedan registradas en dichos logs, así como las **acciones de aprendizaje** solo de los alumnos. Del mismo modo, extraeremos datos cuantitativos de los recursos y actividades utilizados por los docentes y, de forma cualitativa, las respuestas de los participantes en cuanto a calidad de éstas.

4.3. Método

4.3.1. Tipo de investigación

El método utilizado para esta investigación se basa en el estudio de caso. El estudio de caso es una técnica no experimental de análisis de contextos. Creswell (2009) indica que en el estudio de caso, el investigador explora en profundidad un programa, evento, actividad o proceso, o a una o más personas. Los casos están limitados temporalmente y el investigador obtiene información detallada sobre ellos utilizando una variedad de procedimientos de recolección de datos.

Un caso se define como una investigación empírica que estudia un fenómeno en el contexto de la vida real, sobre todo si los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes (Yin, 2003). Por su parte Bassey (1999) comenta que se trata de un modo de hacer "ciencia de lo singular".

Woodside (2010) define el estudio de caso como una investigación que se centra en la descripción, comprensión, predicción y/o control de lo singular por ejemplo, un proceso, una persona, animal, unidad familiar, organización, grupo, industria, cultura o nacionalidad.

Las características del estudio de casos, desde un punto de vista metodológico son las siguientes:

- Permiten un análisis en profundidad del contexto a investigar. Ya que lo que se estudia es más la calidad que la cantidad, los datos examinados pasan por

un trabajo más exhaustivo que busca incorporar elementos interpretativos y subjetivos a la comprensión del hecho.

- Resulta idóneo para contextos acotados en extensión, pero cuyo funcionamiento no puede (o no necesita) ser controlado experimentalmente por el investigador (Yin, 2003).
- Las conclusiones de un estudio de caso pueden servir como una buena aproximación a la comprensión del contexto general en el que el caso se inscribe, puesto que no persigue solamente la descripción del marco investigado ni necesariamente la inferencia de patrones de funcionamiento.

En concreto, el caso que nos ocupa es el estudio de los registros de actividad de docentes y estudiantes en diez cursos online pertenecientes a un Título de Especialista en TIC. Al ser impartido cada curso por un docente, o docentes diferentes, creo que es un buen marco de actuación para comparar los resultados del comportamiento de los estudiantes en función de la actividad docente.

Existen tres perfiles de participantes en cada curso que son: docentes, gestores y estudiantes. Los docentes son los que directamente llevan toda la acción docente, organizan los contenidos, tutorizan y resuelven dudas de la materia en cuestión. Los gestores son docentes de apoyo y son los mismos en todos los cursos puesto que son los coordinadores del Título y su papel es fundamentalmente velar por el cumplimiento de las fechas y actuaciones de aprendizaje, resolver dificultades referidas al entorno de aprendizaje y servir de apoyo a los docentes. Y por último los estudiantes, que son los que reciben las acciones docentes para la mejora de sus aprendizajes y competencias. En el estudio de este caso, analizaremos la actividad de los tres perfiles y trataremos de explicar la relación entre ellos, principalmente entre las acciones de los docentes y el comportamiento de los estudiantes en la red.

Al ser un estudio de caso, el análisis se realizará de un modo doble. Por un lado analizaremos la actividad de los registros extraídos de la plataforma de aprendizaje, y por otra parte, detallaremos el comportamiento más cualitativo o

descriptivo del desarrollo de tres cursos del Título, escogidos por determinadas características les diferencian entre sí y con respecto a los demás.

4.3.2. Temporalidad

El Título de Especialista en TIC que analizamos se desarrollo durante el curso escolar 2014-2015, comenzando en 3 de noviembre de 2014 y terminando el 29 de junio de 2015. Cada curso tiene una duración de 20 horas de duración distribuidas en un mes y medio aproximadamente.

El trabajo de recogida de datos por tanto comenzó en diciembre en la finalización del primer curso, y se ha ido completando a medida que iban finalizando los diferentes cursos.

Durante el verano terminé de completar todos los datos numéricos de registros de la plataforma, así como el estudio de los diferentes cursos en cuanto a recursos, actividad realizadas, interacciones de participantes y acciones docentes.

A lo largo de los meses de septiembre y octubre he trabajado sobre la recogida de datos y su análisis cuantitativo, así como en la observación de la actividad de los cursos escogidos para su análisis cualitativo. En esta observación se ha realizado el estudio de los contenidos creados por los docentes, las actividades promovidas, la calidad de los mensajes en los foros (si existen), así como los porcentajes de participación en las actividades propuestas por los docentes.

4.3.3. Recogida de datos

Los datos que se presentan en este estudio se corresponden con dos tipos, uno más cuantitativo y otro más cualitativo.

Los datos cuantitativos salen de la recogida de todos los "logs" de cada uno de los cursos alojados en la plataforma Moodle. Los "logs" son los registros que deja el paso de los usuarios por la plataforma, así cualquier acción realizada por los

usuarios en un curso deja un registro que además va asociado a la actividad realizada.

En este sentido se han hecho diferentes acciones para recoger estos datos:

- Recoger todos los logs relativos a la acción docente, es decir, todo lo que los docentes han realizado para organizar los contenidos, actividades, tipos de actividades, frecuencia, etc. Esta actividad se corresponde más con el diseño que cada docente ha hecho de su curso. Estos registros se mostrarán en el paquete llamado "Acciones Docentes" en el análisis de resultados. Además en este bloque también se han recogido todos los registros del perfil de usuario correspondiente a los gestores de la plataforma, y también se muestran en las gráficas de Acciones Docentes en comparación con la acción de los docentes propiamente dichos.
- Recoger los logs correspondientes a las acciones más relacionadas con las actividades de aprendizaje, y que por lo tanto realizan los alumnos, aunque también los docentes y los gestores. Estas actividades de aprendizaje están relacionadas con la interacción con los recursos y actividades propuestas, la interacción entre los estudiantes y profesores, profesores y gestores, estudiantes y estudiantes. Estos datos quedan reflejados en lo que llamamos "Acciones de Aprendizaje" en el análisis de resultados y se corresponden solo a aquellas acciones que se han realizado.
- Hay un tercer bloque de recogida de datos que son los logs de los alumnos referidos a las acciones de aprendizaje. En este caso las gráficas mostrarán todas las acciones de aprendizaje y en cuáles han realizado o no alguna actividad los alumnos. Estos datos se corresponden con las gráficas de "Acciones de Aprendizaje de Alumnos" que se detallan en el análisis de resultados.

Para extraer estos datos se ha hecho un trabajo de recopilación de todos los registros y una clasificación por tipo de acción según lo que se quería medir. A partir de ahí, y trabajando con hojas de cálculo, se han extraído las diferentes medidas de los tres bloques de análisis mencionados. A través de esta

herramienta lo que se ha hecho es contar, dentro de todos los logs, el número de cada una de las actividades realizadas en la plataforma.

Por otra parte, también se han contabilizado qué recursos y actividades de Moodle se han creado y utilizado en cada uno de los cursos los docentes, de tal modo que he podido adjuntar datos que muestran los perfiles de cada curso y profesor en cuanto a recursos y actividades. Estos datos han dado pie para elegir determinados cursos que, por la utilización de los recursos y actividades, pueden estar mostrando mayor presencia docente y por tanto analizar así de forma cualitativa el tipo de impacto que puede tener la elección de éstos en la motivación de los participantes y su implicación en el curso.

Vinculado a esto, también se han recogido datos no numéricos de tres cursos donde parecen mostrar mayor presencia docente. En este caso se ha analizado qué tipo de recursos y actividades se han utilizado dentro de cada uno de los cursos elegidos, y en función de este diseño, cuál ha sido la respuesta de los estudiantes. La respuesta de los estudiantes se mide en términos de porcentajes, principalmente de entrega de actividades tanto obligatorias como optativas, así como de participación en los foros. Con respecto a los foros se analiza también la calidad y características de los mensajes, para ver el nivel de implicación y motivación de los participantes, así como la presencia docente en éstos.

4.4. Análisis de datos

En el análisis de datos llevaremos a cabo el estudio de datos cuantitativos y cualitativos de cada uno de los cursos.

En cuanto a **datos cuantitativos** se analizarán los siguientes datos:

- Se analizarán los **Recursos** utilizados por los diferentes profesores de los diferentes cursos. En concreto se analizarán los siguientes:
 - Archivos
 - Carpetas

- Tareas
 - IMS
 - url
 - Lecciones
 - Consultas
 - Foros
 - Cuestionarios
 - Chat
 - Páginas
-
- **Acciones de aprendizaje** realizadas los participantes en cada uno de los cursos. Entendiendo por acciones de aprendizaje los registros obtenidos de los "logs" en cada curso y que se refieren principalmente a acciones de vista (view) de los diferentes recursos y actividades propuestas por el docente, y acciones de actuación y añadir recursos (add). Estos registros son extraídos de los tres perfiles: docentes, gestores y alumnos. El listado de acciones es:
 - **Assign view:** ver una tarea
 - **Course recent:** ver actividad reciente
 - **Course view:** ver un curso
 - **Forum add discussion:** foro y discusión
 - **Forum add post:** añadir un post al foro
 - **Forum update post:** actualizar un post en el foro
 - **Forum view discussion:** ver una discusión en un foro
 - **Forum view forum:** vista del foro
 - **Page view:** ver una página
 - **Resource view:** ver un recurso
 - **url view:** ver una url
 - **User view:** ver un usuario
 - **User view all:** ver la lista de usuarios
 - **Feedback view:** ver un feedback
 - **Forum delete post:** borrar un post en el foro
 - **Lesson end:** finalizar una lección

- **Lesson start:** comenzar una lección
- **Lesson view:** ver una lección
- **Acciones Docentes:** Son aquellos registros que obtenemos directamente de las acciones realizadas por los docentes y son las siguientes:
 - **Assign update:** actualización de tarea
 - **Course add mod:** añadir un módulo al curso
 - **Course editsection:** editar una sección en el curso
 - **Course update mod:** actualizar un módulo en el curso
 - **Label update:** actualizar una etiqueta
 - **Resource update:** actualizar un recurso
 - **Forum update:** actualizar el foro
 - **Page add:** añadir una página
 - **Feedback submit:** enviar feedback
 - **Resource add:** añadir recurso
 - **url add:** añadir una url
 - **url update:** actualizar una url
 - **Feedback update:** actualizar el feedback
 - **Grade update:** actualizar una nota
 - **Lesson add:** añadir una lección
 - **Lesson update:** actualizar una lección

Con respecto a los **datos cualitativos**, analizaremos la interacción promovida dentro de los cursos, tanto entre participantes como con los docentes. Estos datos son particularmente importantes desde un punto de vista de la presencia social, en la que tiene especial importancia la calidad de las participaciones, la motivación y la implicación. Por otra parte, será necesario el análisis cualitativo de la participación de los alumnos en cuanto a la presencia cognitiva, y si ha existido construcción de conocimiento motivado por el docente, tales como la formulación de preguntas, la búsqueda de fuentes de información, comparar, contrastar, llegar a conclusiones.

Para la recogida de estos datos se analizaron los siguientes ítems en tres de los cursos que, por los datos cuantitativos, destacaron con respecto a la presencia docente, especialmente en estos tres apartados:

- **Foros:** participación en los foros creados por los docentes, tanto por parte de los alumnos como por parte de los propios docentes. En este sentido, y dado que estamos recogiendo datos cualitativos, interesa especialmente los mensajes aportados entre docentes y alumnos y entre alumnos y alumnos. Analizaremos si existen mensajes que lleven a un conocimiento más allá de los temas referentes al curso o si, por el contrario, tan solo se refieren a mensajes relativos al contenido y a la resolución de dudas. La calidad de los mensajes aportados nos puede indicar si existe alta motivación por parte de los participantes en la acción formativa. Es por esto que en este ítem aportaré no sólo número de mensajes aportados si no también los mensajes que más relación y vínculo demuestran entre los miembros de la comunidad.
- **Actividades:** otro de los ítems que indicará mayor o menor presencia docente se referirá a la participación por parte de los alumnos en las actividades propuestas por el docente. En este sentido es especialmente importante observar si ha habido participación plena o no, y en qué porcentajes, en las actividades que no son obligatorias, así como en las que son obligatorias. Recogeré información cualitativa de estos márgenes de participación, especialmente en las actividades no obligatorias puesto que puede estar demostrando mayor motivación la realización de estas y por tanto mayor presencia docente.
- **Recursos:** por otra parte se analizan los recursos que ha aportado el docente y qué relación puede tener con una mayor participación de los alumnos. Desde este punto de vista, es importante analizar qué tipo de recursos de la plataforma se han utilizado y qué relación puede tener con una mayor motivación por parte de los alumnos, así como procesos de aprendizaje diversos que permitan un mayor aprovechamiento.

5. Resultados

5.1. Análisis Cuantitativo

5.1.1. Recursos y Actividades Docentes

Comenzaremos este análisis cuantitativo con los **recursos y actividades** utilizados por todos los docentes de todos los cursos analizados. A continuación aportamos la tabla comparativa de todos los cursos y la gráfica que muestra la diferencia entre ellos.

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	TOTAL
Archivos	6	26	9	6	3	5	24	32	10	3	124
Carpetas	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
Tareas	3	9	4	2	7	2	2	6	4	16	55
IMS	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
URL	6	16	36	17	26	1	21	33	40	11	207
Lecciones	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Consultas	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Foros	3	8	5	4	9	20	0	6	6	7	68
Cuestionarios	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Chat	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Páginas	11	21	2	0	7	38	0	14	3	37	133
TOTAL	29	80	56	32	57	66	48	92	66	74	600

Tabla 2. Recursos y Actividades utilizadas por los Docentes

Ilustración 11. Recursos y actividades utilizadas por los docentes

Tanto en la tabla como en la ilustración podemos observar que cada docente ha escogido diferentes recursos y actividades en su curso y que pasamos a detallar a continuación:

- Archivos: parece que el curso en el que más archivos se han utilizado es el Curso 08, con 32. Le sigue el curso 02 y el 07, que usan 26 y 24 respectivamente. Destacan los cursos 05 y 10 porque son los que menos archivos han utilizado, limitándose a 3.
- Carpetas: solo en curso 04 han utilizado 3 carpetas.
- Tareas: con respecto a las tareas, el curso 10 es el que destaca significativamente sobre los demás, teniendo 16 tareas. Le sigue el curso 02 con 9, que es una alta diferencia. El resto de cursos tienen entre 2 y 7. Pero en este caso, todos los docentes han utilizado esta actividad.
- IMS: solo el curso 05 ha utilizado esta actividad con un número de 4. El resto no lo han usado.
- Url: este recurso es uno de los más utilizados por los docentes, destacando el curso 9 que ha usado 40 url, seguido de los cursos 03 (36), 08 (33), 05 (26) y 07 (21). El resto tienen alrededor de 15 url, excepto el curso 06 que destaca porque sólo ha usado una url.
- Lecciones: sin embargo, sólo el curso 09 ha usado 3 lecciones frente al resto que no han utilizado ninguna.
- Consultas: en cuanto a esta actividad sólo el curso 05 ha usado 1 consulta.
- Foros: esta actividad es particularmente importante desde un punto de vista de presencia social. En este sentido todos los cursos menos uno, el

07 han creado y dinamizado foros. Este curso no ha creado ningún foro. Entre el resto, destaca principalmente el curso 06 que ha creado 20 foros.

- Cuestionarios: por el contrario, el curso 07 es el único que ha creado un cuestionario, frente a los demás que no han usado esta actividad.
- Chat: en el caso de la actividad de chat, solo el curso 08 la ha utilizado una vez.
- Páginas: en el caso de este recurso, casi todos los docentes lo han utilizado excepto en los cursos 04 y 07. En el resto hay páginas, pero destaca especialmente el curso 06 con 38 páginas y el 10 con 37.

Del total de recursos y actividades utilizadas destaca especialmente el curso 08, impartido por dos docentes, que han utilizado un total de 92, si bien han concentrado su uso en los archivos, url y páginas. Es decir, han utilizado recursos y no tantas actividades de interacción y en particular foros, que han utilizado 6. Aunque este no es mal número contrasta con la cantidad de recursos utilizados. Estos datos nos indican que los docentes del curso 08 han realizado mayor presencia didáctica poniendo a disposición de los participantes recursos para el aprendizaje.

En puntuaciones totales le sigue el curso 02, que ha realizado un total de 80 recursos y actividades. También este docente ha utilizado numerosos archivos, url y páginas. Sin embargo, supera en 2 la utilización de foros, haciendo un total de 8 foros. También es interesante que utiliza tareas (un total de 9) en su curso, favoreciendo que los participantes tengan mayor interacción dentro del curso desde un punto de vista didáctico y también social con el uso de los foros.

El siguiente caso es el curso 10, impartido por un docente. Este curso también tiene un total elevado de uso de recursos y actividades, haciendo un total de 74. De este total destaca especialmente el uso de tareas, puesto que ha sido el docente que mayor número de tareas ha propuesto. También ha utilizado

bastantes páginas y url, pero menos que en los dos cursos anteriores. En cuanto a foros, ha utilizado 7 que es también un buen número desde un punto de vista de participación social de los alumnos.

Los cursos 06 y 09 tienen un total de 66 recursos y actividades utilizadas. Sin embargo, los pesos han ido en diferentes sentidos. En el caso del curso 06, impartido por dos docentes, el mayor peso lo han dado a los foros y a las páginas, siendo los docentes que más foros han usado (un total de 20) y páginas (un total de 38), sin embargo sólo han usado una url y dos tareas. Sin embargo, en el curso 09, impartido por un profesor, destaca especialmente el número de url utilizadas puesto que es el de número mayor, un total de 40. También destaca que es el único docente que emplea la actividad de Lección, usando 3. Con respecto a los foros tiene 6, y también aporta tareas, realizando 4.

Los cursos 03 y 05, ambos impartidos por un docente, siguen en número de recursos y actividades ejecutadas, con 56 y 57 respectivamente. En particular el curso 03, ha utilizado 36 url, 5 foros y 4 tareas. El resto se distribuye entre 2 páginas, y 9 archivos. Sin embargo, en el curso 05 hemos de destacar que es el único que ha utilizado IMS (4) y consultas (1), aunque también tiene un alto número de url, con un total de 26. También supera en foros al anterior curso ya que ha realizado 9, y en cuanto a tareas ha usado 2.

El resto de cursos, 01, 04 y 07, impartidos todos ellos por un docente, están por debajo de 50 recursos y actividades utilizadas. En este caso es el curso 07 el que tiene un total más elevado, lo cual llama la atención puesto que es el único curso que de 12 ítems no ha realizado 7. No ha creado ningún foro, y tiene 2 tareas. Sin embargo, es el único docente que ha creado un cuestionario, y el resto de interacción en la plataforma es la creación de archivos y url. Con respecto a los cursos 04 y 01, tienen un total de entradas de 32 y 29 respectivamente. En el curso 04 hay carpetas, siendo el único curso donde se han utilizado con un total de 3. También hay cierta actividad social y de interacción con la creación de 4 foros y 2 tareas. Donde destaca más es en las url que tiene un total de 17. Y con respecto al curso 01, el recurso que más

destaca es la creación de páginas, que tiene un total de 11, también ha utilizado 3 foros y 3 tareas, y un total de 6 url y archivos.

A la luz de este análisis podríamos decir que los cursos que más actividad han provocado probablemente hayan conseguido mayor motivación del alumnado, sin embargo, para eso tendremos que analizar las acciones de aprendizaje de éstos y su comparación con la realizada por el docente y que pasamos a presentar a continuación.

5.1.2. Acciones de Aprendizaje y Docentes por curso

A continuación pasamos a detallar las Acciones de Aprendizaje en las que se ha realizado actividad de todos los actores (gestores, profesores y alumnos) en cada uno de los cursos, las Acciones Docentes de cada curso y todas las Acciones de Aprendizaje sólo de los Alumnos.

5.1.2.1. Curso 01

A continuación mostramos la tabla de resultados de todas las interacciones producidas en la plataforma por parte de los tres perfiles de usuarios: alumnos, gestores y profesores.

	Alumnos	Gestores	Profesor	Total general
ACCIONES APRENDIZAJE	2073	175	359	2607
assign view	371	19	28	418
course recent	9		6	15
course view	746	117	178	1041
forum add discussion	4		2	6
forum add post	25		13	38
forum update post	9			9
forum view discussion	232		32	264
forum view forum	300	8	21	329
page view	141	6	18	165
resource view	144	7	28	179
url view	44	1	8	53
user view	37	7	10	54
user view all	10	10	15	35
forum subscribe	1			1
ACCIONES DOCENTES		29	123	152
assign add		2		2
assign update		7	5	12
course add mod		3	6	9
course editsection		1		1
course update mod		12	88	100
label update			6	6
page update			3	3
resource update		1	8	9
forum update			1	1
url update		1	6	7
feedback add		1		1
feedback update		1		1
Total general	2073	204	482	2759

Tabla 3. Acciones de Aprendizaje y Docentes. Curso 01

Del total de 2759 interacciones producidas en la plataforma, tanto de aprendizaje como docentes, 2073 son realizadas por los alumnos, mientras que 482 son hechas por el docente y el resto por los gestores.

La mayor parte de los movimientos de las actividades realizadas por los alumnos están en la vista del curso y también en la actividad vinculada a los foros, como la vista de los foros o de las discusiones. Con respecto a los foros, hay un total de 13 post añadidos por el docente, generando 25 post por parte de los participantes.

Con respecto a las acciones docentes, este realiza 88 acciones que tienen que ver con la acción "course update mod" (actualizar módulo del curso), siendo esto lo más notable en el total de números de la tabla.

Viéndolo gráficamente:

Ilustración 12. Acciones de Aprendizaje, Todos. Curso 01

Podemos observar que hay mayoría de barras rojas que corresponden al alumnado. Concretamente en la parte de "course view" y "fórum view fórum", "fórum view discussion". Podemos destacar que la mayor parte de la interacción con la plataforma se produce en la acción de "ver" y no tanto de "añadir o actualizar", aunque esto tenga cierta coherencia con lo que se está viendo que principalmente se refiere a los contenidos del curso y la actividad de los foros.

Por parte de los gestores, su actividad se reduce al seguimiento del curso en términos genéricos, y lo relacionado con plantear interacciones no existe, no hay apenas actividad de los gestores en lo referido a los foros, pero sí en las vistas de los contenidos: páginas, vista general, recursos y usuarios.

Ilustración 13. Acciones Docentes. Curso 01

En particular y con respecto a las acciones docentes, podemos ver que en este curso destaca principalmente lo relacionado con las actualizaciones de los módulos del curso, es decir, con el planteamiento de recursos para el aprendizaje. No hay tanta actividad, sin embargo, en actividades para la interacción como los foros o el feedback que es muy pequeño y que corresponde a los gestores únicamente. La acción docente se puede observar además en todas las actualizaciones, tanto de páginas como recursos y url.

Como respuesta a este gráfico, analicemos ahora los datos que tenemos de las acciones de aprendizaje de los alumnos, que podemos observar en la siguiente ilustración. La mayor interacción corresponde a la vista del curso, se entiende

que en respuesta a las actualizaciones de los módulos ejecutadas por el docente. Por otra parte, también tiene bastante peso la acción referida a “ver una tarea”, seguido de ver los foros y la discusión en los foros. Sin embargo, en añadir post la interacción es baja. Existe también cierta actividad en ver los recursos y las páginas creadas.

Ilustración 14. Acciones de Aprendizaje, Alumnos. Curso 01

Recordemos que el curso 01 era el que menos recursos y actividades había propuesto en general, y la mayoría de ellas se correspondían con recursos (páginas, url, archivos), y esto puede estar relacionado con el tipo de acciones ejecutadas por los alumnos de este curso, que se limitan principalmente a ver los recursos propuestos por el docente y no tanto a realizar acciones de interacción.

Veamos ahora el Curso 02.

5.1.2.2. CURSO 02

La tabla de resultados de todas las acciones, tanto de aprendizaje como docentes, para el curso 02 es la siguiente:

	Alumnos	Gestores	Profesor	Total general
ACCIONES APRENDIZAJE	4487	159	983	5629
assign view	475	23	97	595
course recent	6		2	8
course view	1359	95	366	1820
forum add discussion	30		3	33
forum add post	34		28	62
forum delete post	1			1
forum subscribeall	1			1
forum update post	12		1	13
forum view discussion	391	10	145	546
forum view forum	492	5	163	660
forum view forums	4			4
page view	526	6	69	601
resource view	798	7	62	867
url view	295	1	6	302
user view	54	6	25	85
user view all	9	6	16	31
ACCIONES DOCENTES		23	480	503
assign add		1	2	3
assign update		6	2	8
course add mod		1	4	5
course editsection		1		1
course report outline			1	1
course report participation			1	1
course update mod		13	431	444
grade update			14	14
label update			7	7
page update			7	7
resource add			2	2
resource update		1	9	10
Total general	4487	182	1463	6132

Tabla 4. Acciones de Aprendizaje y Docentes. Curso 02

Del total de acciones realizadas en el curso que son 6132, 4487 son realizadas por los alumnos y 1463 por el docente. La proporción está un poco más equilibrada que en el curso anterior.

La mayor parte de la actividad realizada por los alumnos y también por los docentes están en la vista del curso y también en la actividad vinculada a los foros, como la vista de los foros o de las discusiones. Con respecto a los foros, hay un total de 28 post añadidos por el docente, generando 34 post por parte de los participantes. Además existen 30 "forum add discussion" por parte de los participantes.

Con respecto a las acciones docentes, este realiza 431 acciones que tienen que ver con la acción "course update mod" (actualizar módulo del curso), siendo esto lo más notable en el total de números de la tabla.

Viéndolo gráficamente:

Ilustración 15. Acciones de Aprendizaje, Todos. Curso 02

Podemos observar en la ilustración que la actividad de los alumnos se concentra en acciones de aprendizaje vinculadas a la vista del curso, los recursos, páginas

y url. Pero también observamos bastante actividad en la vista de los foros y asignación de tareas. Esto se corresponde con las mismas acciones de aprendizaje generadas por el docente.

En cuanto al papel de los gestores, no varía su función, limitándose principalmente la supervisión del funcionamiento de los materiales y usuarios.

Con respecto a las acciones docentes en concreto, podemos observar la siguiente ilustración:

Ilustración 16. Acciones Docentes. Curso 02

Principalmente se limita a actualizar los módulos del curso, así como etiquetas, notas, páginas y recursos. Tiene muchísima más actividad en las acciones de aprendizaje, lo que puede estar indicando una mayor interacción con las acciones de los participantes.

Ilustración 17. Acciones de Aprendizaje ,Alumnos. Curso 02

Observando esta ilustración podemos ver que hay bastantes acciones donde existe participación de los alumnos. Estas son vinculadas principalmente a la acción de ver lo que ha subido el docente: ver el curso, los recursos, url, páginas, tareas o foros. Pero también es cierto que hay cierta actividad en los foros en lo que se refiere a añadir post o discusiones. Existe también actividad en la acción "user view", lo cual indica que cierto porcentaje de alumnos se ha interesado por la vista de algunos usuarios. No podemos saber en qué términos ni si es incluso la vista de su propio perfil, pero es un porcentaje que puede estarnos indicando interés de otro tipo más relacionado con el ámbito social y no puramente el académico.

5.1.2.3. Curso 03

	Alumnos	Gestores	Profesor	Total general
ACCIONES APRENDIZAJE	1653	183	695	2531
assign view	226	13	60	299
course recent	6		44	50
course view	443	125	381	949
forum add discussion			3	3
forum add post	29		11	40
forum update post	3		3	6
forum view discussion	213	11	64	288
forum view forum	185	16	65	266
forum view forums	1			1
page view	69		7	76
resource view	133	1	20	154
url view	320		10	330
user view	4	3		7
user view all	8	3	15	26
feedback view	13	11	12	36
ACCIONES DOCENTES	5	25	309	339
assign add			1	1
assign update		4	7	11
course add mod		2	61	63
course editsection		3	1	4
course update mod		11	172	183
label update		1	11	12
page update			2	2
resource update		1	14	15
forum update		1	2	3
page add			2	2
url add			1	1
url update			35	35
feedback submit	5			5
feedback update		2		2
Total general	1658	208	1004	2870

Tabla 5. Acciones de Aprendizaje y Docentes. Curso 03

Con respecto a los datos de esta tabla, podemos observar que del total de 2870 acciones de aprendizaje y docentes, 1658 se corresponden con las acciones de los alumnos y 1004 con los docentes. Esto equilibra todavía más que en el curso anterior la balanza y vemos cómo está muy igualada la participación

principalmente en las acciones de aprendizaje, tal y como podemos ver en la ilustración siguiente:

Ilustración 18. Acciones de Aprendizaje ,Todos. Curso 03

En cuanto a los datos a destacar quizás quepa resaltar la casi igual interacción con respecto a la vista del curso que han realizado tanto los alumnos como los docentes. También vemos que hay bastante relación entre las acciones de los foros, como las vistas de las discusiones y la vista general de éstos. Hay cierto porcentaje de post añadidos por parte de los profesores y alumnos, pero no hay ninguna discusión añadida por parte de los alumnos, sin embargo sí por parte de los profesores.

Llama la atención el alto porcentaje de url vistas por parte de los alumnos, frente al porcentaje del profesor.

Los gestores nuevamente centran su actividad en la supervisión de los recursos y actividad propuesta. También podemos observar, aunque sea en poco porcentaje que los tres perfiles han realizado alguna acción de feedback y de ver todos los usuarios.

Con respecto a las acciones docentes, podemos ver la siguiente gráfica:

Ilustración 19. Acciones Docentes. Curso 03

Como en la mayoría de los cursos, la actividad docente se centra casi exclusivamente en actualizaciones del curso y módulos, así como recursos o url.

La actividad del gestor en este curso es casi inexistente, y se limita a ciertas actualizaciones.

Ilustración 20. Acciones de Aprendizaje, Alumnos. Curso 03

En las acciones de aprendizaje de los alumnos, vemos una alta participación en aquellas acciones que tienen que ver principalmente con ver el curso, url y tareas. Hay también bastante actividad relacionada con los foros, incluso han añadido algunos post, aunque no hay ninguna discusión añadida.

Nuevamente volvemos a destacar el porcentaje, aunque pequeño, de vista de todos los usuarios. En general la participación de los alumnos en este curso es bastante alta igual que en el curso anterior.

5.1.2.4. Curso 04

	Alumnos	Gestores	Profesor	Total general
ACCIONES APRENDIZAJE	1341	107	360	1808
assign view	179	13	33	225
course recent	3			3
course view	372	64	177	613
forum add discussion			6	6
forum add post	25		9	34
forum update post	4		1	5
forum view discussion	196	10	39	245
forum view forum	202	9	46	257
resource view	91	2	16	109
url view	185		22	207
user view	12		3	15
user view all	10	6	1	17
feedback view	12	3	3	18
folder view	47		4	51
forum delete post	3			3
ACCIONES DOCENTES	5	15	30	50
assign add		1		1
assign update		2	4	6
course add mod		1	3	4
course editsection		1		1
course update mod		9	12	21
label update			3	3
resource update		1	5	6
feedback submit	5			5
label add			2	2
resource add			1	1
Total general	1346	122	390	1858

Tabla 6. Acciones de Aprendizaje y Docentes. Curso 04

Del total de 1858 acciones, la gran mayoría pertenecen a los participantes que hacen un total de 1346 frente a las 390 del profesor. A tenor de los números de acciones de aprendizaje y docentes parece que en este curso hay poca actividad, o al menos es inferior a los dos anteriores. Coincide con el análisis realizado en la primera parte de los resultados con respecto a recursos y actividades utilizadas. Eran los cursos 01 y 04 los que menos actividades y recursos habían utilizado y también son los que menos acciones de aprendizaje y docentes tienen.

Con respecto a las acciones de aprendizaje y comparando las realizadas por los tres perfiles de usuarios: alumnos, gestores y profesores, observamos la siguiente ilustración:

Ilustración 21. Acciones de Aprendizaje, Todos. Curso 04

En esta gráfica podemos ver mayor participación en las acciones de aprendizaje de los alumnos que en las del docente. Principalmente es en las vistas del curso, recursos, carpetas y url. También hay actividad en tareas y foros. Existen post por parte de los alumnos y profesores, pero no hay ninguna discusión añadida por los alumnos.

La actividad de aprendizaje del docente es bastante más baja que en los otros cursos.

Sin embargo, si nos fijamos en las acciones docentes hay más actividad en lo que a actualizaciones se refiere. Hay bastante participación también de los gestores en el ítem de actualización de módulos en el curso.

Ilustración 22. Acciones Docentes. Curso 04

Del mismo modo, podemos observar en las acciones de aprendizaje de los alumnos alta participación en acciones de ver recursos, url, foros, carpetas y el curso en general. Hay cierta actividad en los foros y en las tareas asignadas.

Ilustración 23. Acciones de Aprendizaje, Alumnos. Curso 04

5.1.2.5. Curso 05

	Alumnos	Gestores	Profesor	Total general
ACCIONES APRENDIZAJE	5280	134	1013	6427
assign view	761	10	102	873
course recent	17			17
course view	1422	95	447	1964
forum add discussion	80		2	82
forum add post	48		37	85
forum update post	9		2	11
forum view discussion	1082		185	1267
forum view forum	801		174	975
forum view forums	1			1
page view	151		10	161
resource view	57	4	2	63
url view	453	4	18	475
user view	163	5	7	175
user view all	14	12	15	41
forum delete post			1	1
imscp view	221	4	11	236
ACCIONES DOCENTES	1	24	188	213
assign add			1	1
assign update		4	15	19
course add mod			7	7
course editsection		8		8
course update mod		9	132	141
label update			16	16
page update			4	4
resource update		1		1
forum update			9	9
page add			3	3
feedback update		2		2
forum delete discussion	1			1
label add			1	1
Total general	5281	158	1201	6640

Tabla 7. Acciones de Aprendizaje y Docentes. Curso 05

Del total de 6640 interacciones realizadas, 5281 corresponden a los alumnos y 1201 al profesor. Podemos decir que son bastantes interacciones en general, pero sobresalen más las de los participantes. Además, podemos observar que gran cantidad de interacciones son en la vista de los foros y discusiones, además

de la vista del curso en general. Las interacciones del docente también están concentradas en los mismos sitios pero con menor peso.

Ilustración 24. Acciones de Aprendizaje, Todos. Curso 05

En esta gráfica podemos ver mayor participación en las acciones de aprendizaje en los alumnos que en las del docente. Principalmente es en las vistas del curso general, pero destaca especialmente que tiene un alto nivel en mirar tareas asignadas y discusiones en los foros. En cuanto a post y discusiones añadidas existen discusiones añadidas por los alumnos.

La actividad de aprendizaje del docente es bastante más baja que en los otros cursos.

Sin embargo, en este curso habría que destacar que es el único que utilizó la actividad de paquetes IMS, y esto sale reflejado en la actividad de aprendizaje de los alumnos que tiene varias visitas. En general la actividad de aprendizaje del docente se corresponde con la realizada por los alumnos. En el caso de los gestores, nuevamente desarrollan una tarea de apoyo y mantenimiento técnico.

Ilustración 25. Acciones Docentes. Curso 05

En cuanto a las acciones docentes, podemos ver que hay mucho peso en cuanto se refiere a actualizaciones del curso, que es la que más destaca. El resto de actividad se centra en otras actualizaciones, como etiquetas, foros, páginas, y módulos.

Parece que se mantiene también el papel del gestor como apoyo y también como actualizador del feedback.

Ilustración 26. Acciones de Aprendizaje, Alumnos. Curso 05

En cuanto a las acciones de aprendizaje de los participantes en el curso 05, confirmamos la tendencia de éstos a ver el contenido del curso y otros recursos como las url o las páginas. También es cierto que hay cierto interés en ver los paquetes IMS creados por el docente y que resulta una novedad con respecto al resto de cursos.

En cuanto a la actividad de interacción social, hay un alto porcentaje de alumnos que han visto los foros y las discusiones, si bien muchos menos han añadido post en los foros creados o discusiones nuevas, aunque estas son más.

Además, hay un alto nivel de interés en la vista de las tareas asignadas.

5.1.2.6. Curso 06

	Alumnos	Gestores	Profesor	Total general
ACCIONES APRENDIZAJE	2151	23	763	2937
assign view	122	5	18	145
forum add discussion	89		8	97
forum add post	26		89	115
forum update post	27		5	32
forum view discussion	672		255	927
forum view forum	755	4	293	1052
page view	386	8	83	477
resource view	39	2	7	48
url view	7	2		9
forum delete post	1		1	2
choice view	12		2	14
feedback view	15	2	2	19
ACCIONES DOCENTES	11	3	64	78
assign add		1		1
assign update		1		1
label update			19	19
page update			34	34
resource update		1	2	3
forum update			5	5
forum delete discussion	1		1	2
label add			1	1
choice choose	3			3
feedback submit	7			7
forum move discussion			2	2
Total general	2162	26	827	3015

Tabla 8. Acciones de Aprendizaje y Docentes. Curso 06

En este curso hay un total de 3015 interacciones, de las cuales 2162 son de los alumnos. Mientras que sólo 827 son del docente.

Estas interacciones se concentran especialmente en ver páginas y ver discusiones y foros. Aunque también hay cierto número en “añadir discusión”. Hemos de recordar que este curso contaba con el mayor número de foros y también de páginas creadas por el docente. Parece que esto corresponde con el nivel de actividad justamente en esos mismos puntos.

Ilustración 27. Acciones de Aprendizaje, Todos. Curso 06

En esta gráfica podemos observar justo esto que estamos comentando. Las acciones de aprendizaje, tanto de alumnos como de profesores, están concentradas en visitar los foros y discusiones, así como en las páginas creadas. Resulta bastante llamativo frente al resto de cursos, donde el ítem más visitado resultaba ser la vista del curso en general, ítem que no aparece en esta gráfica. Sin embargo, sí aparece agregar discusión, o ver tareas, además de las mencionadas anteriormente.

Sí parece que los docentes han hecho gran esfuerzo en dinamizar foros, podemos ver que hay mayor número de post añadidos por el profesor que por los alumnos. Esto es justo al revés en el caso de añadir discusiones.

En el resto de ítems la actividad es pequeña.

Ilustración 28. Acciones Docentes. Curso 06

Las acciones docentes coinciden con la gráfica anterior en cuanto a que se concentran en las actualizaciones, principalmente de páginas y etiquetas.

También tiene actualizaciones en foros y discusiones. La actividad de los gestores sin embargo, es para asignar tareas o actualizar tareas, actividad inexistente en los docentes titulares.

Considero que este curso será susceptible de analizar cualitativamente en cuanto a los mensajes en los foros y la actividad social generada.

Ilustración 29. Acciones de Aprendizaje, Alumnos. Curso 06

Parece que las acciones de aprendizaje en este curso han transcurrido alrededor de los foros, puesto que podemos observar bastante interacción en cuanto a los ítems de “ver discusiones” y “ver foros”.

También hay otro pico de actividad en cuanto a las páginas creadas y su visita. Así como la asignación de tareas.

Existe también cierta actividad en torno a añadir discusiones y post en los foros, lo cual es bastante interesante en cuanto a su análisis cualitativo y contenido.

5.1.2.7. Curso 07

	Alumnos	Gestores	Profesor	Total general
ACCIONES APRENDIZAJE	1566	43	514	2123
assign view	204	6	31	241
course recent	5			5
course view	715	33	325	1073
resource view	305	1	20	326
url view	208		35	243
user view	6		33	39
user view all	6	3	27	36
chat view	37		3	40
feedback view	80		37	117
quiz preview			1	1
quiz view			2	2
ACCIONES DOCENTES	60	7	306	373
assign add			1	1
assign update		3	4	7
course add mod			25	25
course editsection		1		1
course update mod		3	186	189
label update			32	32
resource update			15	15
feedback update			8	8
chat add			1	1
chat report	35			35
chat talk	2			2
feedback add			1	1
feedback submit	23			23
url add			5	5
url update			28	28
Total general	1626	50	820	2496

Tabla 9. Acciones de Aprendizaje y Docentes. Curso 07

Recordemos que el curso 07 fue uno de los que menos recursos y actividades había creado, con 48 en total. En esta tabla podemos ver que del total de 2496 interacciones, 1626 son realizadas por los alumnos y 820 por los docentes.

La mayor parte de las interacciones se produce en la parte de ver el curso, los recursos y las url. No existe actividad en foros puesto que el docente no creó ninguno.

Acciones de Aprendizaje

Ilustración 30. Acciones de Aprendizaje, Todos. Curso 07

Las acciones de aprendizaje se concentran en la vista del curso, recursos y url, especialmente por parte de los alumnos, ya que aparte de la vista del curso, no se ve demasiada actividad de aprendizaje en el docente.

Es cierto que este docente ha sido el único que ha creado un cuestionario y por eso sale como nuevo ítem, aunque aparece desierto como acción de aprendizaje de los alumnos y sólo sale la actividad realizada por el docente.

También los participantes se han interesado, aunque menos que en otros cursos, por las tareas.

Apenas existe interés por ver la lista de usuarios.

Ilustración 31. Acciones Docentes. Curso 07

En cuanto a las acciones docentes, nuevamente volvemos a ver la correspondencia con la actividad de la gráfica anterior. Observamos que la mayor actividad reside en la actualización de los módulos del curso, recursos, etiquetas y url.

Es llamativo en este curso que no exista ningún foro, y por tanto no parece haber indicadores de actividad social.

También en este gráfico podemos observar que apenas hay actividad por parte de los gestores.

Ilustración 32. Acciones de Aprendizaje, Alumnos. Curso 07

La actividad de aprendizaje de los alumnos se limita a ver los recursos, url, vista general del curso. También existe actividad en cuanto a ver las tareas asignadas. Hay ligera participación en ver el feedback.

Creo que es notable la falta de actividad de aprendizaje en general, que se concentra en un consumo de vista sobre los recursos creados por el docente.

5.1.2.8. Curso 08

	Alumnos	Gestores	Profesor	Total general
ACCIONES APRENDIZAJE	1463	75	726	2264
assign view	204	10	77	291
course recent	10		1	11
course view	536	48	408	992
forum add discussion	3		7	10
forum add post	1		3	4
forum update post			2	2
forum view discussion	73		16	89
forum view forum	92		47	139
forum view forums	1			1
page view	67	2	1	70
resource view	270	3	120	393
url view	178	1	16	195
user view	6	3	21	30
user view all	1	8	7	16
chat view	14			14
feedback view	7			7
ACCIONES DOCENTES	10	18	210	238
assign add		1		1
assign update		6	31	37
course add mod		1	5	6
course editsection		2		2
course update mod		7	100	107
label update			9	9
page update			3	3
resource update		1	49	50
forum update			3	3
page add			2	2
forum delete discussion			1	1
chat report	4			4
chat update			1	1
feedback submit	6			6
resource add			2	2
url add			1	1
url update			3	3
Total general	1473	93	936	2502

Tabla 10. Acciones de Aprendizaje y Docentes. Curso 08

En este curso podemos observar que de las 2502 interacciones, 1473 son realizadas por parte de los alumnos, y 936 por parte de los profesores. Si bien es cierto que fijándonos en los números, no hay ninguna acción que destaque

especialmente y sí hay bastantes acciones. Quizás lo más relevantes es la vista del curso y de la asignación de tareas por parte de los alumnos. Mientras que en el docente es la vista del curso, y de los recursos. Recordemos que en este curso había bastantes recursos utilizados pero muy distribuidos, teniendo el mayor peso en la creación de páginas.

Ilustración 33. Acciones de Aprendizaje, Todos. Curso 08

Las acciones de aprendizaje por parte de los alumnos se corresponden bastante con las del docente. Podemos ver que la mayor actividad está en la vista del curso por parte de ambos perfiles, incluso en el del gestor también. Existe también bastante correspondencia con la vista de los recursos y de las tareas. Un poco más alta está la actividad de los alumnos con respecto a la vista de las páginas, que fue el recurso que más destacaba entre los añadidos por el docente. Sobresale también especialmente la vista de las url.

Con respecto a los foros, principalmente hay actividad en cuanto a la vista de las discusiones. Pero es apenas inexistente la agregación tanto de post como de discusiones en estos por parte de los alumnos, y también por los docentes.

Ilustración 34. Acciones Docentes. Curso 08

Con respecto a las acciones docentes podemos ver que destaca especialmente la acción de actualización de los módulos y de recursos, que puede corresponderse perfectamente con la creación de las páginas que pudimos ver en la tabla de recursos. También es ligeramente más alta la actividad en la actualización de tareas.

El resto de acciones son muy pequeñas, incluidas las relacionadas con los foros. Por parte de los gestores la actividad se centra nuevamente en el apoyo de creación y actualización de recursos.

Ilustración 35. Acciones de Aprendizaje, Alumnos. Curso 08

En cuanto a las acciones de aprendizaje de los alumnos podemos ver que sobre todo se centran en las acciones de ver más que de añadir. La más notable es la de ver el curso, que tiene que ver lógicamente con lo que vaya añadiendo o creando el profesor. También hay cierta acción en la de ver los recursos, tareas y url, en este orden. Después, con mucha menos interacción hay vistas de los foros y las discusiones, pero no hay actividad de creación. Un poco menos de actividad tenemos en la vista de las páginas, pero más que en el resto que son casi inexistentes.

Ligeramente hay actividad en la vista del chat. Recordemos que en los recursos o actividades creadas por el docente aparecía la creación de un chat.

5.1.2.9. Curso 09

	Alumnos	Gestores	Profesor	Total general
ACCIONES APRENDIZAJE	2107	49	787	2943
assign view	280	3	60	343
course recent	3			3
course view	598	28	425	1051
forum add discussion	3		13	16
forum add post	46		11	57
forum update post	10			10
forum view discussion	326		70	396
forum view forum	259		100	359
page view	46		14	60
resource view	123	2	17	142
url view	233		23	256
user view	16	3	16	35
user view all	3	11	3	17
feedback view	8	2	4	14
forum delete post	3			3
lesson end	2		1	3
lesson start	51		11	62
lesson view	97		19	116
ACCIONES DOCENTES	6	5	385	396
assign update		1	24	25
course add mod			31	31
course editsection		1	6	7
course update mod		2	111	113
label update			16	16
resource update		1	14	15
forum update			14	14
page add			3	3
feedback submit	6			6
resource add			1	1
url add			12	12
url update			18	18
feedback update			2	2
grade update			126	126
lesson add			2	2
lesson update			5	5
Total general	2113	54	1172	3339

Tabla 11. Acciones de Aprendizaje y Docentes. Curso 09

En este curso podemos observar que existe bastante interacción y acciones realizadas. En total 3339, de las cuales 2113 son de alumnos y 1172 del docente. Esto nos hace ver cierto equilibrio entre las acciones docentes y los alumnos, y podemos confirmarlo examinando los números de la tabla, que están bastante equilibrados.

Hay bastante actividad con respecto a la vista del curso, pero no es lo más notable si vemos el resto de números en el resto de actividades que son bastante altos. Por ejemplo la vista de las url destaca bastante pues tiene bastantes visitas. Recordemos que este docente era el que más url había añadido en su curso.

También destaca la actividad con respecto a los foros, donde hay bastantes visitas.

Acciones de Aprendizaje

Ilustración 36. Acciones de Aprendizaje, Todos. Curso 09

En cuanto a las actividades de aprendizaje podemos ver que hay bastante actividad en general en muchos de los ítems. Esta actividad es más de los alumnos que del docente, aunque éste acompaña bastante en casi todos los ítems. Aparte de la vista del curso que es la que más actividad tiene tanto por parte de los alumnos como de los docentes, destacamos la vista de las

discusiones en el foro, así como la vista del foro en general, que tiene bastante actividad por parte de los alumnos. El docente también pero menos, además hay ligera actividad en añadir post en el foro por parte de los alumnos. Parece que ha habido suficiente actividad en el foro. Por otro lado se puede ver también bastante alto la vista de las url y de la asignación de tareas.

Este docente ha utilizado la actividad de "lección" y por eso también podemos ver cierta actividad en torno a ésta.

Ilustración 37. Acciones Docentes. Curso 09

Con respecto a las acciones docentes, podemos observar que apenas ha necesitado apoyo de los gestores, pues su actividad es casi inexistente. Además, existe bastante actividad por parte del docente, principalmente en tareas de actualización de notas, y actualización de módulos en el curso o de tareas.

Pero también hay bastante actividad en añadir y actualización de url, módulos al curso, edición de secciones. También está bastante equilibrada la actividad en la actualización de foros y recursos. Como veíamos antes también hay ligera

actividad en cuanto a actualización de lecciones. En definitiva podemos decir que hay bastante acción docente.

Ilustración 38. Acciones de Aprendizaje, Alumnos. Curso 09

En cuanto a las acciones de aprendizaje de los alumnos, podemos ver que hay un alto nivel de vista del curso, es decir, bastante actividad. Después notamos alto nivel de acción en la vista de los foros y las discusiones en éstos.

Prácticamente al mismo nivel se encuentra la vista de las tareas y por detrás se encuentra la vista de las url, que como dijimos eran múltiples añadidas por parte del docente. Después de modo más discreto hay actividad en torno a la vista de las lecciones y páginas.

Con respecto a la interacción social, podemos ver que en este curso sí han añadido entradas en foros los participantes. También hay vistas de usuario, que no sabemos si es para ver su perfil propio y evolución en el curso o para ver al resto de compañeros. En cualquier caso es un dato que no aparece en otros cursos.

5.1.2.10. Curso 10

	Alumnos	Gestores	Profesor	Total general
ACCIONES APRENDIZAJE	2161	72	1484	3717
assign view	661	2	300	963
course view	699	51	810	1560
forum add discussion	4		11	15
forum add post	38		16	54
forum update post			2	2
forum view discussion	201		68	269
forum view forum	180		77	257
page view	302		163	465
resource view	8	2	2	12
url view	40		13	53
user view	12	2	3	17
user view all	3	15	19	37
feedback view	13			13
ACCIONES DOCENTES	2	18	768	788
assign update		2	70	72
course add mod		1	44	45
course editsection		5	1	6
course update mod		6	503	509
label update			75	75
page update			58	58
resource update		2		2
forum update			14	14
feedback submit	2			2
resource add		1		1
course report outline			1	1
course user report			2	2
feedback update		1		1
Total general	2163	90	2252	4505

Tabla 12. Acciones de Aprendizaje y Docentes. Curso 10

En este curso existen numerosas interacciones, un total de 4505. Pero lo que sobresale del resto de cursos es que de esas interacciones hay más realizadas por el docente, que son un total de 2252, frente a 2163 de los alumnos. Está bastante equilibrado, pero hasta ahora no ha habido ningún curso en el que el docente tuviera más número de interacciones que los participantes. Podemos decir que la participación del docente, y por ende, su presencia es bastante alta.

Existe bastante actividad en cuando a la actualización de los módulos, y la vista de las tareas así como del curso en general por parte del docente. Por parte de los alumnos, también se concentra en la vista del curso y las tareas, pero existe también bastante actividad en la vista de los foros y las páginas creadas. Recordemos que este docente fue el que más tareas utilizó como actividad de Moodle, y esto se corresponde también con la actividad que vemos en esta tabla por parte de los alumnos.

Ilustración 39. Acciones de Aprendizaje, Todos. Curso 10

En las acciones de aprendizaje de todos, podemos observar que la actividad del profesor con respecto a la vista del curso es superior a la de los alumnos. Esto es, como decíamos, en el único curso que sucede. Por otra parte, la actividad de aprendizaje se concentra en las tareas, donde los alumnos superan al profesor en actividad, y páginas. También hay cierta actividad en los foros y discusiones, incluso hay algo de actividad en el ítem de añadir post.

En este curso, en cambio, la vista de las url, recursos, etc., es muy baja.

Ilustración 40. Acciones Docentes. Curso 10

En cuanto a la acción docente en este curso podemos ver que el pico está en la actualización de los módulos del curso. También existe actividad, aunque menor, en la actualización de tareas, páginas y etiquetas. En menor número, pero también existe, actualización de foros.

Apenas existe actividad por parte de los gestores, es decir, ha necesitado poco apoyo.

Ilustración 41. Acciones de Aprendizaje, Alumnos. Curso 10

Las acciones de aprendizaje de los alumnos se centran principalmente en la vista del curso y resulta especialmente llamativo el porcentaje de interacción con el ítem de “ver tareas”, que es casi tan alto como el de la vista del curso.

El resto de acciones se concentran en la vista de páginas y después en los foros, que hay actividad bastante alta, incluso hay también actividad en añadir post.

Por detrás pero con actividad también, aunque pequeña, se encuentra la de ver url o ver usuarios, o el feedback.

Me parece relevante la diferencia de este curso con el resto en cuanto a presencia del docente, y por ello haremos un análisis más cualitativo de lo sucedido dentro de él.

5.2. Análisis Cualitativo

Pasaré en este apartado a realizar un análisis más cualitativo de la actividad realizada en los diferentes cursos de este Título de Especialista en TIC, y centraré dicho análisis en algunos de los cursos que me parecen los más relevantes dentro del estudio de la presencia docente y su impacto en la motivación de los estudiantes, así como su relevancia dentro de la construcción de sus aprendizajes.

En este sentido, comenzaré comentando que en todos los cursos se ha seguido determinada estructura, marcada por la direccionalidad del Título, pero es cierto que cada docente ha dotado de su propia visión de cómo ha de ser el diseño de su curso de un modo diferente, y en función de sus propias dotes “didácticas” ha utilizado unas herramientas u otras. El uso de estas herramientas es una de las variables que comentaremos en este bloque de análisis.

Por otra parte, de acuerdo a la tabla 2 sobre Actividades y Recursos creados por los profesores, deberíamos centrarnos en aquellos cursos que han creado mayor número de estos recursos y actividades en sus cursos para comenzar a analizar la relación que éste número, a priori indicador de mayor presencia, tiene en la implicación de los participantes.

5.2.1. Análisis cualitativo de curso 08

Así, el **curso 08: “Cuenta historias. Narración audiovisual y Storytelling en el aula”**, es el que más recursos y actividades ha añadido en total. Es decir, sería el curso que mayor presencia docente ha tenido en cuanto a la creación del entorno de curso. Como hemos dicho además es el que más número de archivos ha creado en el curso. Creo que es interesante “pasear” por el curso y analizar las interacciones docente-alumno y la calidad de estas interacciones.

En primer lugar, he de destacar que hay gran cantidad de recursos, muchos archivos en pdf y varios enlaces url, así como páginas con vídeos y demos que

enseñan bastante bien el contenido que se quiere transmitir. Tiene 6 bloques de contenidos con multitud de archivos explicativos en pdf todos ellos.

En el bloque II sugiere una actividad que no es obligatoria y que está asociada a un foro para comentar la actividad. Esta actividad es comentar en el foro lo que han leído de unos artículos previamente compartidos. Analizando la actividad, comprobamos que no la han realizado todos los participantes y que sólo un 16% la ha realizado. Con respecto al foro, tan solo han participado un 50%, y los comentarios solo tienen la réplica de los docentes pero no del resto de participantes, y no son respuestas anidadas, si no que cada uno inicia un nuevo tema de debate para aportar su opinión, tal y como vemos en este ejemplo (en la transcripción de los foros se omitirán los nombres reales de los estudiantes y docentes, otorgando la numeración a los docentes aportada en la descripción de los cursos y docentes):

- Comentario del estudiante 1: Después de leer el artículo me surgen varias preguntas, la primera de todas es: ¿En qué tenemos que alfabetizarnos para estar preparados para esta sociedad en red? Pues pienso que una de las grandes dificultades es que no sabemos muy bien en qué debemos poner las fuerzas en este mundo digital tan cambiante, de ahí la siguiente pregunta: ¿Qué tenemos que aprender?
Esta claro que si la aplicamos estas inquietudes al mundo educativo en el que nos movemos yo diría que es innegociable: 1. Conocer las tecnologías como profesores y educadores, en segundo lugar 2. Modificar nuestro paradigma de aprendizaje, porque el aprendizaje en red es una revolución en sí misma, que incluye las comunidades de aprendizaje, la gestión del conocimiento, etc. Del artículo hay varias ideas poderosas que me han llamado la atención como el concepto de mercado-zoo digital la definición de alfabetización digital ha dejado de tomarse como relativo a la tecnología para considerar una alfabetización más general, que integra todas las competencias que una persona necesita para desenvolverse en este universo en red.
- Respuesta del docente 8: Muchas gracias "estudiante 1" por tus aportaciones que comparto plenamente. Un cordial saludo, Docente.

En ninguno de los comentarios existe una pregunta nueva o comentario que aliente la construcción colectiva de conclusiones.

BLOQUE II: Alfabetización digital

Lenguajes audiovisuales y competencias multimedia

Creación de contenidos multimedia adaptados a la web

Este recurso didáctico puede servir como ejemplo práctico de como utilizar los servicios que proporciona la Web 2.0, y que han dado paso a nuevos modelos para crear y compartir recursos multimedia.

Aprender y compartir con Weblogs, Podcasts, videos..., en la Red

Actividad sugerida: Comentario en el Foro sobre las nuevas alfabetizaciones

Escribe un comentario en el Foro sobre el artículo "De lo sólido a lo líquido: Las nuevas alfabetizaciones ante los cambios culturales de la Web 2.0" de Manuel Area y Teresa Pessoa

De lo sólido a lo líquido: Las nuevas alfabetizaciones ante los cambios culturales de la Web 2.0

Nuevas alfabetizaciones para la formación de la ciudadanía de la sociedad digital

Ilustración 42. Bloque II de contenidos del Curso 08

Estos datos indican que en esta actividad no se ha generado la motivación suficiente como para que los participantes profundicen y debatan creando mayor contenido. Además el índice de participación es pequeño dada la tarea de que se trataba.

En el Bloque III de contenido, vuelven a plantear una actividad no obligatoria, y en esta ocasión no hay foro asociado a la actividad. Se trata de una actividad de práctica sobre uno de los contenidos impartidos, y que tienen que entregar vía plataforma, entregando el archivo.

BLOQUE III: Imagen fija

- La imagen digital
- Creación imágenes: Fotografía digital y captura por escáner
- Álbumes de imágenes compratidas en línea
- Picasa: Acceso, descarga y captura imágenes
- Herramientas básicas Picasa 3.9
- Guía Picasa 3.9
- Edición y retoque de imágenes con GIMP
- Descargar GIMP
- Manual usuario GIMP
- Video que muestra la capacidad de creación de dibujos con GIMP
- Actividad sugerida: Práctica con Gimp utilizando alguna de las herramientas del programa para retoque, cambio de formato, insertar un texto.....
- Actividad sugerida: Práctica con Gimp utilizando alguna de las herramientas del programa.
- Ejemplo de añadir texto sobre imágenes con GIMP

Ilustración 43. Bloque III de Contenido del Curso 08

En esta ocasión, sólo han entregado la tarea un 33% de los participantes, lo que vuelve a ser un porcentaje muy bajo como para que podamos hablar de una alta motivación, puesto que estas actividades son voluntarias.

En el Bloque IV de contenido vuelven a proponer una nueva actividad y vuelven a vincularla a un foro para que comenten lo referido a esta actividad.

BLOQUE V: Video digital

 El lenguaje de la imagen: aspectos teóricos

 El lenguaje cinematográfico

 Plano secuencia

 Tipos de planos

 Ejemplos de guiones

 El guion de video como recurso didáctico

 El guion

Actividad sugerida: Accede al blog <http://planoscine.blogspot.com.es> /.Identifica en cada fragmento los diferentes elementos que hemos explicado : tipos de planos, encuadres, etc.. y escribe un comentario en el foro específico de esta actividad.

 Actividad sugerida: Planos cine

 Planos cine

 Edición de guiones con Celtx

 Cómo hacer un storyboard con Celtx

 Enlace a Celtx: Programa gratuito para escritura de guiones audiovisuales, obras de teatro y libros de historietas

 El video analógico al video digital: tipología y características básicas de los videos digitales

 Conceptos básicos de vídeo digital

Ilustración 44. Bloque IV de Contenido de Curso 08

En esta actividad vuelve a participar sólo un 16% de los participantes en la entrega de ésta, pero lo que verdaderamente llama la atención es que ningún estudiante participa en el foro creado para tal actividad. Este dato de deserción en un foro contrasta realmente con la cantidad de recursos que hay en el curso. Realmente, y de forma cualitativa, no podemos decir que exista gran interacción por parte de los estudiantes en el curso.

En este mismo curso existe un bloque de Actividades Obligatorias que me gustaría añadir para comparar con las actividades de las que hemos hablado hasta ahora. Existen dos actividades obligatorias y un Trabajo Final de curso.

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS - Fecha límite 25/Mayo/2015

ACTIVIDAD OBLIGATORIA DE AUDIO: Editar y alojar un podcast

 Actividad Obligatoria Audio - Editar y alojar un podcast

 Actividad obligatoria audio - Documento descarga.

ACTIVIDAD OBLIGATORIA: Storyboard

 ACTIVIDAD OBLIGATORIA: STORYBOARD

 Actividad obligatoria storyboard - Documento descarga

 Plantilla storyboard - Documento descarga

TRABAJO FINAL: Crear un pequeño vídeo didáctico con sonido que pueda aplicarse a las actividades del aula

 TRABAJO FINAL CREAR UN PEQUEÑO VÍDEO DIDÁCTICO CON SONIDO

Al finalizar el curso, se deberá crear un pequeño vídeo didáctico con sonido que pueda aplicarse a las actividades del aula. Se valorará la creación de una guía para la utilización del mismo y la reflexión acerca de las potencialidades que puede tener dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje

 Trabajo Final

Ilustración 45. Actividades Obligatorias de Curso 08

En la Actividad 1, el porcentaje de entrega de la actividad ha sido de un 100%, es decir, muy superior a las actividades no obligatorias que hemos mencionado anteriormente, ya que la han completado todos los estudiantes.

Con respecto a la Actividad 2, la entrega la ha realizado el 83% que aún siendo un poco inferior a la actividad 1, es muy superior a las anteriores.

Y por último, con respecto al Trabajo Final, lo han entregado nuevamente un 100%. Es decir, podemos decir que entre el 83% y el 100% de los participantes ha finalizado el curso satisfactoriamente, pero sin una alta motivación como para participar de las actividades voluntarias. Aunque también puede ser que se haya debido a otros factores, como el tiempo. En cualquier caso, visto este curso tampoco he detectado indicadores de alto aprovechamiento puesto que solo en dos de las tres actividades obligatorias han entregado el 100%.

5.2.2 Análisis Cualitativo de curso 06

El siguiente curso que voy a analizar es el "**curso 06: Construye tu aprendizaje en el aula virtual a través de Moodle**", y que destacó en el análisis cuantitativo especialmente porque aunque no es de los que más recursos y actividades en números totales tenía, sí destacaba sobre los demás en dos apartados: foros y páginas.

Además, cuando analicé las acciones de aprendizaje y docentes, ambas se concentraban alrededor de los foros. Este dato me hace pensar que observando el curso quizás encuentre algunas claves de diferenciación con respecto al curso anteriormente evaluado y más pobre en cuanto a la actividad de interacción, y también con respecto al papel de los docentes y su presencia.

Este curso consta de seis bloques de contenido. Todo el material está prácticamente realizado en páginas, de ahí que fuera con diferencia el curso que más había usado este recurso. Apenas hay archivos, y éstos se limitan a ser manuales de consulta. Destaca en primer lugar que en el Bloque 0, que se dedica a informar sobre cómo será el curso, realizan una actividad que consiste en una Consulta de Moodle para saber qué saben sobre el contenido.

Curso 6**Construye tu aprendizaje en el aula virtual a través de Moodle.**

Curso académico: 2014-2015

 [Preguntas frecuentes \(FAQ\) sobre la plataforma del curso](#)

En este documento podrás encontrar las respuestas a las preguntas más frecuentes: cómo acceder al curso, cómo enviar las tareas a través de Moodle, cómo realizar ejercicios tipo test, cómo participar en un foro, cómo ver las notas, cómo comunicarme con los alumnos y profesores...

 [Consulta inicial sobre Moodle](#)**Ilustración 46. Bloque 0 de Contenido de Curso 06**

En esta consulta podemos ver que el 100% de los participantes han respondido. Lo cual es bastante notable siendo la primera actividad que además no es obligatoria ni cuenta para la nota.

Estos dos docentes, han planteado el curso de un modo diferente al curso analizado anteriormente, puesto que en cada uno de los bloques de contenido generan actividades que son obligatorias y que tienen fecha de vencimiento. Y además, en todas ellas vinculan un foro para comentar dicha actividad.

En el Bloque I de contenido plantean dos actividades obligatorias. Una de ellas consiste en presentarse al resto de participantes. Además vinculan una herramienta colaborativa, un mural en "[Padlet](#)" para que dejen un deseo con respecto a la aventura del curso. Podemos observar en este bloque que el total de los participantes han realizado la tarea de presentarse, y también todos ellos han dejado su "deseo" en el muro.

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS - Fecha límite 01/03/2015

Actividad 1.1: Nos presentamos!

¡Nos presentamos!
Envía tu deseo para esta nueva aventura

Espero motivarme con las nuevas tecnologías y aprender cómo utilizarlas para hacer mis clases más atractivas y productivas para los alumnos.
Vamos a por ello!!!

La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser.
Hesiodo

LA EDUCACION NO CAMBIA EL MUNDO, CAMBIA A LAS PERSONAS QUE VAN A CAMBIAR EL MUNDO.
PAULO FREIRE

Nos han educado buscando nuestros defectos y eso ha hecho mucha mella en nuestra estima.

Nos han conducido a criticar al otro, antes de que él nos pueda censurar a nosotros.

ME LO CONTARON Y LO OLVIDÉ;
LO VI Y LO ENTENDÍ; LO HICE Y LO

Created with Padlet

Actividad 1.2: Qué sabemos e investigamos sitios Moodle

Tema 1: Dudas y consultas

Ilustración 47. Actividad Obligatoria 1 de Curso 06

En un análisis más detallado es interesante ver los mensajes del foro puesto que además de que todos los participantes, en varios de ellos existe una réplica por parte de participantes, convirtiéndose en una conversación auténtica en algunas de las líneas de conversación, como este ejemplo:

- Comentario de Estudiante 1: Buenos días a todos,
Soy "estudiante1" y trabajo en el Área Pedagógica de una fundación. Principalmente me encargo de la formación tanto online como presencial del profesorado y equipos directivos de nuestra fundación. Por lo tanto, mis "alumnos" son adultos, todos ellos profesores de nuestros colegios. A pesar de que actualmente no doy clases a alumnos, mantengo mi página web actualizada con juegos educativos para niños de Infantil y Primaria, así como algunas webquest, wikis y otras actividades educativas que he creado a lo largo de los últimos años (enlace a su página web). Tengo bastante

experiencia con Moodle, ya que me encargo tanto de gestionar nuestra comunidad de aprendizaje como crear cursos, añadir usuarios, tutorizar las formaciones, etc. De todos modos, espero poder aprender nuevas cosas, como por ejemplo cómo gamificar las formaciones a través de Moodle, o qué herramientas usar para crear contenidos SCORM. También me gustaría conocer buenas prácticas que se están realizando en colegios nacionales e internacionales relacionadas con la formación a través de Moodle.

¡Hasta pronto!

- Respuesta de Docente 5: Hola "estudiante1"!
Veo que ya tienes dominio de moodle y como gestora. Esto es fantástico y te permitirá ir más lejos en las actividades que vamos a realizar en los próximos temas. Referente a la gamificación con el moodle trabajaremos los Badgets, que dan ese toque lúdico-motivador y de recompensa a los alumnos. Gracias por tu aportación al muro y la imagen que nos has compartido. Me ha hecho pensar en un frase de Daniel Reyes:
"Nadie es tan sabio para no poder aprender nada de los demás, ni tan ignorante para no tener nada que enseñar".
Vamos a esperar a que el resto de alumnos se vaya presentando, para que puedas contestar a algún compañero más
Un saludo, y de nuevo bienvenida!!
- Respuesta de Estudiante 2: Hola "estudiante1", coincidimos en otro curso. por lo que he leído, ya veo que lo dominas, así que te será fácil.
- Respuesta de Estudiante 3: Hola "estudiante 1", muchas gracias por refrescarnos tu blog, en el anterior curso que coincidimos ya entré y me fue de mucha utilidad para mi etapa.
Un saludo.
- Respuesta de Estudiante 4: Hola "estudiante 1", volvemos a coincidir en otro curso. Espero aprender mucho de ti, ya veo que dominas el tema. He entrado en tu blog y veo que tienes muchas cosas interesantes.

En este foro se contempla que hay réplica a lo que un estudiante comparte, y además vemos que consultan lo que ha compartido de sus propios recursos.

Observamos una diferencia con respecto al curso anterior donde la única réplica era realizada por el docente.

En este mismo bloque plantean otra actividad obligatoria vía Foro, y el resultado en este foro es que todos los participantes aportan su respuesta en el foro, aunque si bien es cierto que la única réplica a cada uno de los participantes es realizada por los docentes. En este caso no hay réplica por parte de los compañeros.

En el Bloque II, vuelven a plantear varias actividades obligatorias, y dos de ellas vinculadas a un foro.

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS - Fecha límite 08/03/2015

- Actividad 2.1: ¿Qué curso quiero hacer?
- Actividad 2.2: Esquema de nuestro curso
- Actividad 2.3: Modificamos los parámetros de nuestro curso
- Tema 2: Foro de dudas y consultas

Ilustración 48. Actividades Obligatorias Bloque II de Curso 06

En las tres actividades planteadas el 100% de los alumnos las entregan. En el caso de los foros, cada participante plantea su tema de debate vinculado a lo que se les pide en la tarea y obtiene la réplica exclusivamente por parte de los docentes. Estas réplicas son en su mayoría como las de este ejemplo:

Actividad 2.1: ¿Qué curso quiero hacer?

- Comentario de Estudiante 1: Quiero crear un curso de la asignatura de Inglés Práctico de 1º de Bachillerato con la posibilidad de incluir la misma asignatura que es impartida por otras profesoras en otros cursos. Me centraré primero en 1º de Bachillerato (16/17 años) a ver cómo funciona.
- Respuesta de Docente 5: Perfecto! Seguro que el resto de profesores se animan a hacer lo mismo, e incluso podéis compartir curso, o recursos y actividades que incluyáis.

A seguir con el esquema!

Es decir, ofrecen feedback motivador hacia el desarrollo de la tarea.

En el Bloque III de contenidos plantean una única actividad vinculada también a un foro.

CONTENIDOS

- Cómo agregar recursos y actividades: Activar edición
- Editar la cabecera del tema y cambiar el nombre
- Recurso "Página"
- Recurso "Etiqueta"
- Recurso "Archivo"
- Recurso "Carpeta"
- Recurso "URL"
- Recurso Libro

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS - Fecha límite 15/03/2015

- Actividad 3.1: Veamos cómo queda mi curso
- Tema 3: Foro de dudas y consultas

Ilustración 49. Actividad Obligatoria en Bloque III de Curso 06

Nuevamente en esta actividad la han completado el 100% de los participantes, y además en este caso existen varias réplicas a los comentarios de los estudiantes. Estas réplicas consisten en dar un feedback exhaustivo sobre lo que los participantes aportan. Alguno de los estudiantes manifiesta mucha gratitud por la gran labor de los docentes, que ofrecen un exquisito feedback a los estudiantes, como por ejemplo:

- Comentario de Estudiante 1:
Aquí os pego el trabajo directamente, podréis ver los recursos y los títulos. En espera de vuestras observaciones. Mi trabajo es para alumnos de 5º de primaria, área matemáticas, concretamente geometría. He intentado arreglar al pegarlo aquí las imágenes, que no se me centran como en la plataforma. pero si lo queréis verlo directamente.
(Imágenes del Curso con sus temas)
- Respuesta de Docente 6:
Hola!

De entrada se ve que es un curso muy visual, y creemos que es un requisito indispensable en alumnos pequeños, así que fantástico!!

Vamos a ir paso a paso siguiendo el guión que os planteábamos para hacer la actividad:

1. Cabecera de curso: aquí te faltaría añadir alguna imagen, un título llamativo sobre tu curso,: Matemáticas 5º EP, Geometría, o lo que creas conveniente. Si el curso lo vas a utilizar en más temas quizás es mejor que sea un título más general.

2. Cabeceras de los cursos: Perfectas. Has añadido títulos llamativos, acompañados de imágenes y mensajes de texto. esto esta perfecto.

3. Recursos: perfectos también. He visto que trabajas también con los alumnos en el drive. Puedes también incrustar documentos colaborativos para trabajarlos desde el propio moodle. Esta parte de trabajar con embed la veremos en otro tema, pero seguro que le encontrarás aplicación con el DRIVE.

4. Libro: muy completo. Has hecho un buen trabajo, incluyendo también imágenes en él. Perfecto!!

Resumiendo, sólo te diría que revisaras la parte de la cabecera de curso, de resto todo ok.

También hay un recurso que no veo muy claro, y es este:

¿La idea es que se vea este enlace así? ¿o se debería de visualizar de otra forma.? Ya nos comentas.

Un saludo,

- Respuesta de Estudiante 1:

Gracias "profesor 1" por tus observaciones, ya corregiré la cabecera general. El recurso que no ves claro es un enlace de una www en donde te explica sencillamente de lo que trata el tema, antes de ponernos a jugar, pensando en alumnos "despistados" o alumnos que nunca han jugado a hundir la flota. Pero lo he visto de nuevo y he observado que me equivoqué de enlace al pegarlo.

Te diré que me gusta mucho este curso, ya que no lo conocía, y estoy pensando en trabajar así para el curso que viene. Le he comentado a un

profesor y me ha dicho que desde educamadrid hay un servidor desde donde puedo trabajar.

- Respuesta de Docente 6:

Perfecto!! Nos alegramos mucho que te esté gustando. Somos de la opinión de que no debe faltar un moodle en ningún centro. Es tanto lo que te puede aportar, y encima de forma gratuita. No podemos pedir más!!

Si te pones a trabajar de forma inicial en Educamadrid, siempre podrás después recuperar tus cursos cuando os decidáis definitivamente en vuestro centro.

Cuando lo hagáis, si os surge cualquier duda ya tenéis nuestros correos.

Un saludo,

En cada una de las tareas entregadas en esta actividad, el docente realiza un feedback de estas características y en varios de los casos se realiza una conversación como la copiada anteriormente, creándose una conversación alrededor de la experiencia realizada.

En cuanto al Bloque IV vuelve a existir una única actividad obligatoria vinculada a un foro, y como en la anterior, y al tratarse de compartir en este caso las actividades que han elegido para su curso, vuelve a existir un 100% de participación y réplicas a la participación por parte de los docentes, con un alto grado de feedback a lo entregado por los estudiantes.

En el Bloque V plantean tres actividades obligatorias, todas ellas vinculadas a los foros.

CONTENIDOS

- Diferentes tipos de matriculación de usuarios
- Formar grupos dentro del curso
- Cambio a rol de alumno

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS - Fecha límite 05/04/2015

- Actividad 5.1: Todos matriculados!!!!
- Actividad 5.2: Creamos grupos dentro de nuestro curso
- Actividad 5.3: Espionaje industrial
- Tema 5: Foro de dudas y consultas

MATERIAL COMPLEMENTARIO

- Cápsula anTICestrés: Ayuda de escritorio

Ilustración 50. Actividades obligatorias Bloque V de Curso 06

En este caso tenemos que en la actividad 5.1 han participado el 100% de los estudiantes, obteniendo réplicas por parte de los docentes con la calidad de los anteriores foros mencionados, dando feedback a su desempeño.

Esto vuelve a suceder exactamente igual en la actividad 5.3. Sin embargo, y por primera vez en el curso, la actividad 5.2 la han realizado el 85% de los participantes. Aunque el feedback sigue existiendo de igual modo por parte de los docentes.

Llama la atención que dada la trayectoria de los estudiantes en todas las actividades hasta ahora planteadas, haya una en la que exista un poco menos de participación. No podemos saber a qué es debido, y tampoco es muy significativo el descenso de participación.

Ya en el último bloque de contenido, han creado tres actividades obligatorias y por primera vez en el curso, una actividad voluntaria.

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS - Fecha límite 12/04/2015

- Actividad 6.1: Generador de títulos
- Actividad 6.2 (final): Copia de seguridad de nuestros cursos
- Actividad 6.3: Despedida y cierre!
- Tema 6: Foro de dudas y consultas

ACTIVIDADES OPCIONALES

- Actividad 6.4: Compartimos nuestros cursos (opcional)

Ilustración 51. Actividades Bloque VI de Curso 06

En el caso de las actividades obligatorias el 100% de los participantes las han completado. Al tratarse las tres actividades nuevamente de foros, ha existido réplica en la actividad 6.1. por las características de ésta, de los docentes donde han facilitado feedback y motivación. En el resto de actividades no ha habido contestación ya que se trataba de compartir simplemente sus copias de curso y un broche final al curso.

Sin embargo, en la actividad 6.3 los mensajes demuestran alto agrado con respecto al curso por parte de los participantes, como demuestran los siguientes mensajes:

- Comentario de Estudiante 1: Muchas gracias Docente 5 y Docente 6 por el curso. Siento no haber podido dedicarle más tiempo. Me han encantado las cápsulas anTICestrés. Gracias también a todos los compañeros. He aprendido también mucho de vosotros. Un abrazo.
- Comentario de Estudiante 2: Gracias por vuestra atención, orientaciones, ánimos! Todo ha sido más fácil! Un abrazo.
- Comentario de Estudiante 3: Pues como no podía ser de otra manera me despido junto a una de las tres joyas de la casa, la primera mi chica, por aguantar estas tardes de ordenador, otra mi peque de 20 meses y la última mi grandote de 6 años que os dedica estas palabras profes. Gracias, creo que

nos habéis abierto los ojos al gran universo de posibilidades de Moodle en la escuela...hasta siempre.

En el caso de este mensaje, uno de los docentes responde:

- Respuesta de Docente 5: Hola! La verdad es que en este foro no solemos contestar porque entendemos que es para vosotros, pero no me puedo resistir. Gracias por tu despedida!!!! Un abrazo para toda la familia!!

Estos mensajes demuestran un alto contenido emotivo por parte de los participantes, muchos de ellos han dejado poemas, montajes fotográficos con los participantes y los docentes, o vídeos representativos de lo aprendido.

Quizás esta es la actividad que más presencia social representa en el curso, puesto que se percibe cierta emoción por lo compartido a lo largo del curso, tanto con los docentes como con el resto de participantes.

Pero también tenemos que ver qué ha pasado con la única actividad voluntaria de este curso y que se creó en este bloque, ya al final y una vez cerrado el curso. La actividad consistió en proponerles compartir su copia de seguridad de sus cursos Moodle con el resto de los participantes:

Actividad 6.4: Compartimos nuestros cursos (opcional)

Los cursos que habéis creado durante estas semanas de trabajo son fantásticos, y tanta riqueza podríamos compartirla entre todos. Lo que os proponemos es que libremente y el que lo desee, añada en este foro la copia de seguridad de su curso, para que otros compañeros se la puedan descargar. De esta forma, no sólo tendríais disponible vuestro curso sino también otros que os pueden interesar. Recuerda que antes de descargar, debes aportar!

Y por supuesto, si os descargáis otro curso, no olvidéis agradecerlo a su creador!

Ilustración 52. Actividad optativa del Curso 06

Hay que decir que esta actividad la han completado un 57% de los participantes, que si bien no es tan alta participación como en el resto de actividades que hemos estado evaluando en este curso, hay que tener en cuenta que está por encima del 50% aún siendo una actividad que se plantea al final del curso. Por

tanto, pienso que es un buen porcentaje. Además, en varios de los cursos compartidos, ha existido respuesta por parte de los compañeros agradeciendo compartir. Creo que es un dato interesante desde un punto de vista de la presencia social puesto que aparte de ser una actividad optativa, se trata de una actividad que implica exponer tu trabajo al resto y compartirla con todos los demás, lo cual implica cierto grado de confianza y relación.

El análisis de este curso revela una serie de datos cualitativos interesantes como la utilización de herramientas colaborativas y de conversación para plantear actividades que han tenido un alto porcentaje de éxito. Es cierto que en comparación al curso evaluado anteriormente hay mucha más participación y motivación. No sólo en cifras numéricas si no, sobre todo, en la calidad de los mensajes emitidos tanto por los participantes como por los docentes, donde podemos observar cierto grado de complicidad en torno a los aprendizajes.

Además, los docentes de este curso plantean más recursos que no son propiamente de contenido académico, las llamadas "Cápsulas anTICestrés" aportan un tono desenfadado a la cantidad de contenidos que aportan, y sirven para dotar de cierto humor y relajación en el aluvión de contenidos. Estos contenidos se basan principalmente en chistes o vídeos humorísticos, así como algunos consejos sobre el uso de la plataforma.

Es indudable que en el curso existen multitud de propuestas para aprender no sólo el contenido de su curso si no además mejoras en el uso en educación, actividades colaborativas entre los participantes, etc. Quizás esto sea lo que haya repercutido en una mayor participación de los estudiantes.

Cápsula antiCestrés: El cambio educativo

Ilustración 53. Ejemplo de Cápsula antiCestrés. Curso 06

5.2.3. Análisis cualitativo del Curso 10

Vamos a analizar un tercer curso de modo cualitativo, que es el **curso 10: "Comparte tu centro a través de un portal web"**. He escogido este curso porque en los datos cuantitativos me llamó la atención que fue el único curso que la actividad docente superaba las acciones de aprendizaje de los participantes, lo cual me lleva a pensar que hay una alta presencia docente y he querido ver cuál ha sido la respuesta de los estudiantes.

El docente de este curso ha realizado un gran trabajo de actualización de su curso en cuanto a contenidos, tal y como vimos en los datos numéricos. El curso cuenta con cinco bloques de contenido. Todo el material está realizado en vídeos que el propio docente ha grabado y subido a través de páginas en la plataforma. En el primer bloque de contenidos tiene dos apartados: Bases metodológicas y Bases Tecnológicas, y hay varios vídeos para explicar diferentes conceptos tanto de un apartado como de otro referente al bloque que corresponda. Así, nos encontramos con gran cantidad de recursos en la línea de lo que veíamos en las plataformas de flipped classroom, ya que la presencia del docente en este caso se materializa también físicamente a través de sus video-tutoriales.

- Base metodológica.
- 1.1 Video. Un enfoque constructivista y conectivista.
 - 1.2 Video. Evidenciar el aprendizaje.
 - 1.3 Video. La evidencia de aprendizaje en cuanto a la publicación de contenidos.
 - 1.4 Video. El trabajo cooperativo. Un cambio de perspectiva.
 - 1.5 Video. El diseño de aprendizaje y su publicación.
- Base tecnológica. Herramientas de trabajo y conceptos básicos.
- 1.6 VIDEO-TUTORIAL. Cómo crear una cuenta de Google y Wordpress. Cómo configurar la publicación automática de entradas. NECESARIO PARA LA ACTIVIDAD 1 y 2.
 - 1.7 VIDEO-TUTORIAL. Cómo crear una cuenta en Twitter. NECESARIO PARA LA ACTIVIDAD 3.
 - 1.8 VIDEO-TUTORIAL. Cómo funciona la App Wordpress para móvil. Cómo se envía una entrada por e-mail. NECESARIO PARA LA ACTIVIDAD 3.
 - 1.9 VIDEO-TUTORIAL. Cómo funciona la App MindMapper para móvil. Cómo se crea un mapa mental en un dispositivo móvil. NECESARIO PARA LA ACTIVIDAD 4.

Ilustración 54. Video-tutoriales en Bloque de contenidos. Curso 10

Además, y por cada bloque de contenidos plantea varias actividades obligatorias de diversa índole metodológica. Muchos de sus vídeo-tutoriales y actividades están etiquetados en alguna de las categorías de la Taxonomía de Bloom (Anderson, Krathwohl y Bloom, 2001), planteando así objetivos de aprendizaje diferentes.

Ilustración 55. Taxonomía Cognitiva de Bloom

Pero analicemos cada uno de los bloques de contenido.

En el Bloque I de contenido comienza planteando un foro de Presentación donde la totalidad de estudiantes se presenta, obteniendo la respuesta del tutor a cada uno de los participantes. Esta es una actividad que ha planteado el docente sin ser obligatoria, y obtiene el 100% de respuestas. Recordemos que en el anterior curso también hubo un foro de presentación con una herramienta colaborativa asociada que obtuvo el 100% de respuestas, pero en ese caso sí era una actividad obligatoria.

Pero además, en este bloque plantea cinco actividades obligatorias vinculada cada una a un objetivo de aprendizaje diferente. Además plantea la creación de un portfolio colectivo mediante la herramienta colaborativa ya vista en el curso anterior: [Padlet](#)

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS - Fecha límite 07 de junio de 2015

1. Crea una cuenta de Google.
2. Crea una cuenta en Wordpress.
3. Crea una cuenta en Twitter.
4. Organiza tu aprendizaje. Realiza un mapa mental en tu móvil y crea una nueva entrada en tu blog.
5. Evalúa tu aprendizaje.

 Foro. Foro de anuncios y dudas para el Bloque 1.

Panel de portfolios hecho con padlet.

[Enlace al Padlet en una ventana nueva.](#)

Ilustración 56. Actividades Bloque I de contenido Curso 10

En las cinco actividades hay un 100% de participación, es decir, todos los participantes entregaron las actividades. Aunque también es cierto que en el mural para compartir sus blog y crear un portfolio colectivo, la participación es del 50%.

En cuanto al Bloque II de contenidos, propone dos bloques de actividades obligatorias, y aporta para la resolución de cada bloque contenidos que son video-tutoriales grabados por él mismo, o url de contenidos. El primer bloque de actividades obligatorias consta de dos tareas y la participación vuelve a ser del 100%. En el caso del siguiente bloque, plantea cuatro actividades de las cuales una es un Foro de debate. La participación en las tareas que no son foro ha sido también del 100%. En cuanto al foro, se crearon cuatro líneas de discusión con una muy alta participación en todas ellas, con comentarios de los participantes respondidos por el docente a muchos de ellos, aportando bastante feedback, como en este ejemplo:

- Comentario Docente 11: Debatamos sobre qué tipo de CMS necesitamos en caso de tener varias necesidades: web de un colegio, blog un departamento, portfolio docente, blog de aula, etc.
- Respuesta Estudiante 1: Buenas tardes, desde mi corta experiencia opino que aunque Wordpress ha evolucionado mucho yo lo utilizaría para un blog de ula de departamento y no para la WEB del colegio. Como experiencia , hace un mes me mandaron desde la dirección del colegio que tenía que montar una tienda online para vender los libros para el próximo curso. Busqué en wordpress y encontré módulos interesantes pero todos de pago. Después busqué en Joomla y pude instalar una tienda online totalmente gratuita en poco tiempo. En Joomla tienes cantidad de extensiones, plugins, módulos , gestión de usuarios, que permiten ampliar tu WEB de una manera superior a wordpress. También creo que wordpress es más estable.
- Respuesta Docente 11: Hola estudiante 1, el caso que expones se me escapa realmente de las manos. La gestión de una tienda online no entra exactamente en las labores de un docente. En cualquier caso, imagino que se trata de algo ajeno al trabajo en el aula. Pero al final tu aportación revela la realidad de los colegios y sus formas de buscar financiación. Gracias por la reflexión.
- Respuesta Estudiante 2: En mi caso si que utilizo wordpress para el dpto. de lengua, en concreto tenemos dos, la verdad es que se le saca partido para compartir contenido, recursos e incluso publicar nuevos contenidos generados por los propios alumnos. Reconozco que últimamente he utilizado más blogger en cuanto a uso de blog. Desconocía los otros CMS como drupal y Joomla. Nunca me había planteado la posibilidad de un porfolio docente en este formato, lo cual puede ser muy interesante.
- Respuesta Docente 11: Hola Estudiante 2. En mi contacto con profesores y directores me encuentro con todo tipo de situaciones y problemáticas. La visión general aconseja que el docente debe tener conocimientos suficientes para implementar los CMS en las aulas a un nivel de usuario medio-bajo. Las plataformas abiertas requieren de conocimientos técnicos y otras cuestiones/problemas de funcionamiento que suelen "distraer" de lo que realmente importa: el alumno. Si el centro no dispone de recursos para

subcontratar servicios de instalación y mantenimiento de estos sistemas, es preferible optar por alternativas que faciliten, nunca que requieran un consumo excesivo de recursos, tanto monetarios como de trabajo. La instalación de sistemas Joomla o Drupal requiere de conocimientos técnicos medio-alto, y esto hay que valorarlo realmente. En todo caso, mi tarea aquí es que todos pongamos encima de la mesa nuestras reflexiones junto con la realidad del día a día para que luego seamos conscientes de lo que podemos hacer. Así que el debate está servido y bienvenido sea. Gracias por tu aportación (sonrisa).

En otras de las líneas de discusión planteadas, el docente deja que sean los participantes los que se respondan unos a otros, generando gran riqueza de comentarios, como en este ejemplo:

- Comentario Docente 11: Debatamos sobre la capacidad técnica de los docentes, si debemos tener conocimientos técnicos que nos faciliten realizar tareas sencillas o más complejas. Si se puede subcontratar a un tercero para las tareas de configuración y mantenimiento (outsourcing). Si debemos formar a los profesores en asuntos técnicos o no.
- Respuesta Estudiante 1: Buenas tardes, creo que cuánta más formación tengan los profesores mucho mejor, menos miedo tendrán al uso de las nuevas tecnologías. Un gestor central , que se encargue de la administración del programa, y haga menos tedioso el uso de las tecnologías por parte del profesorado. A ellos formarles con unos niveles básicos de conocimientos técnicos, y centrarnos más en la formación de su manejo y de los recursos que dispone para utilizarlos en el aula. Un saludo.
- Respuesta Estudiante 2: Yo pienso que en cada centro de haber un equipo TIC que sea el que se forme primero en todos los aspectos técnicos de puesta en marcha de plataformas como el moodle, mantenimiento de equipos y demás. No es necesario que todos los profesores reciban esta formación técnica. Sí es necesario que este equipo de personas formadas, establezcan en cada centro un calendario de formación para preparar al profesorado a utilizar las TICs como herramientas metodológicas de innovación. Además sí se hace necesaria la asistencia técnica , un outsourcing para el tema de

mantenimiento ya que las personas del equipo TIC no siempre llegan a cubrir todas las necesidades que van surgiendo de problemas técnicos, dado que son además docentes. Eso es lo que opino. Saludos Profesor.

- Respuesta Estudiante 3: Como Estudiante 2 pienso que la labor del equipo TIC es importante. Este equipo debe estar formado por además de un técnico puro, por la figura de un coordinador pedagógico que sepa combinar herramientas y metodologías, una figura cercana a los docentes y a sus limitaciones que sirva de "puente" entre lo técnico y lo pedagógico.
- Respuesta Estudiante 4: Hola de nuevo, Yo creo que esto depende de cada colegio. Si en un centro hay profesorado con conocimientos y experiencia en CMS y además el colegio puede otorgarle horas de dedicación a ello, podría gestionarse desde el propio centro. En caso contrario, pienso que es mejor dejar tanto la instalación como el diseño en manos de un profesional. Lo que sí creo que es muy positivo es que por lo menos un % del claustro esté formado para actualizar las entradas de los blogs, subir información de interés, etc. De este modo, se pueden delegar funciones a los coordinadores que se encarguen de todo el tema de comunicación. En cualquier caso pienso que es una decisión que debe tomar el equipo directivo, que es quién mejor conoce su claustro. Hasta pronto.

En el resto de líneas de discusión de este foro también hay una alta participación de respuestas entre los participantes, generando bastante debate al respecto.

En el Bloque III de contenidos vuelve a plantear cuatro actividades, y en este caso no hay foro asociado a ninguna actividad, si no sólo el de dudas que está vacío. En cuanto a las actividades, la totalidad de éstas vuelven a tener un 100% de entrega. Además, me interesa destacar una actividad que me ha llamado la atención por su carácter colaborativo. Se trata de la actividad 2: Creemos entre todos un esquema de tu portfolio docente.

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS - Fecha límite 28 de junio de 2015

- 1. Actividad. Organizamos nuestra nube.
 - 2. Actividad. Creamos entre todos un esquema de tu portfolio docente.
 - 3. Actividad. Crea entradas y páginas en tu blog, así como un menú principal. Incorpora el contenido necesario en tu portfolio.
 - 4. Actividad. Evalúa tu aprendizaje. Hacemos un formulario y lo incluimos en el blog.
- Foro. Foro de anuncios y dudas para el Bloque 3.

Ilustración 57. Actividades Bloque III de contenido en Curso 10

Creo que esta actividad se sale de las que normalmente se plantean en los cursos online y persigue construcción colectiva de conocimiento, lo cual va muy en la línea del constructivismo. En este caso se trata de elaborar conjuntamente un mapa y el resultado es que todos los estudiantes aportaron a la creación conjunta de dicho esquema, como muestra la siguiente ilustración:

Ilustración 58. Mapa web de mi portfolio docente. Actividad colaborativa Curso 10

Como se ve en la imagen, en el margen derecho se observan parte de los comentarios de los participantes en la elaboración del mapa que fue realizado entre todos. Para ello el docente ha utilizado una herramienta colaborativa fuera de la plataforma Moodle, pero enlazándolo dentro de la actividad.

Con respecto al Bloque IV, el docente plantea dos actividades pero una de ellas lo denomina Proyecto Final de curso. En este caso encontramos que una de las actividades obtiene un 75% de entrega de la actividad. Y con respecto al Proyecto Final de curso la entrega la realiza el 87% de los participantes. Llama la atención que las bajas se produzcan en este bloque, dado que en el resto la participación ha sido del 100%. Quizás pueda deberse a las fechas, ya que estas actividades tenían límite de entrega en junio, mes que en los centros educativos es complicado. En cualquier caso, el índice de participación es muy elevado igualmente. También he de destacar que las actividades no son vehiculizadas vía foro. Existe un foro de dudas pero está vacío.

Por último el Bloque V el docente lo dedica a la Despedida y cierre del curso. Para tal fin propone un foro donde el docente se despide. A esta actividad sólo

responde un 37%, aspecto que sorprende puesto que hasta ese momento ha habido una alta participación tanto en la entrega de tareas como en los foros planteados cuando se trataba de discusiones. Sin embargo, creo que esto puede deberse a que las fechas no han favorecido al profesor, puesto que los comentarios de los que sí han aportado en este foro tienen un carácter de mucha satisfacción en el curso tanto en lo aprendido como en lo emocional, tal y como muestro en el siguiente ejemplo:

- Estudiante 1: Que mensaje más bonito Profesor, muchas gracias! Ha sido un módulo ameno, entretenido, divertido ...se nota que te gusta tu trabajo. Para mi, has sido uno de los mejores profesores de este curso. Gracias por tu ayuda. Buen verano a todos! Un saludo
- Profesor 11: Muchísimas gracias por tu mensaje. Me he emocionado también. Espero que sigamos en contacto en la red. Muchos muchos besos y feliz verano para ti también (sonrisasonrisasonrisasonrisasonrisa).
- Estudiante 2: Bueno, pues no quería escribir este mensaje hasta no terminar todas las "tareas"... por fin!!! jajaja. Solamente decirte Profesor que me ha encantado terminar este "título" contigo como profesor, gran colofón, gracias por tus ánimos en cada actividad y sobre todo por la ilusión que demuestras en cada lección, en cada tutorial. Llevo ya unos cuantos años en la docencia y por desgracia termino muchos (demasiados por desgracia) cursos con una sensación de pérdida de un tiempo del que carezco.... por eso cuando encuentro profes que me aportan, animan, proponen y en cierta manera saben lo que realmente estoy buscando me emociono y vuelvo a creer en formadores con los pies en la tierra que van mas allá de contenidos teóricos lejos de la realidad del aula, este ha sido el caso Profesor, créeme. Gracias.
- Profesor 11: Estudiante 2, me has emocionado. Y me emociona encontrar gente como nosotros, involucrados, entusiasmados... con lo duro que es este oficio. Me alegro de que te haya servido el curso y estoy atento a vuestra labor en las redes sociales. Un fortísimo abrazo.

6. Conclusiones

Como conclusión general podemos decir que sí existe correspondencia entre presencia docente y logro de aprendizajes por parte de los alumnos, y quiero destacar especialmente la importancia que tiene la presencia docente aportando actividades con ciertos ingredientes que tengan que ver con la creación de comunidad.

Después del estudio tanto de recursos y actividades utilizadas, como de las acciones docentes y de aprendizaje contabilizadas podemos extraer las siguientes conclusiones:

Relación entre la presencia docente y el logro de aprendizajes dentro de la red de aprendizaje online.

Resulta complejo averiguar a ciencia cierta si una persona aprende. El proceso de aprendizaje es un proceso complejo que requiere de la ejecución de pruebas específicas para averiguar si la persona ha transferido lo aprendido al escenario que lo requiera, que tiene que ver con el seguimiento de esa persona a corto y medio plazo. Sin embargo, y teniendo como telón de fondo los datos con los que contamos de los registros de la plataforma, nos ceñiremos a los indicadores de aprendizaje que nos facilita lo analizado dentro de los cursos.

En este sentido podemos decir que el 100% de los participantes acabaron siendo "aptos" en los diez cursos ejecutados. La calificación de apto implica que los participantes han superado todas las actividades diseñadas por los docentes y que son obligatorias, aunque desconocemos los matices de aprovechamiento objetivos puesto que no hay calificaciones más allá de apto o no apto.

De acuerdo al objetivo que nos planteamos contrastar, hemos de evaluar la relación entre la presencia docente y el logro de aprendizajes. Desde esta perspectiva me gustaría poner el foco más en la actividad que en la calificación.

Hemos podido observar en este trabajo que generalmente a mayor número de acciones docentes, mayor número de acciones de aprendizaje por parte de los

participantes. En casi todos los cursos analizados hemos podido observar que hay cierta correspondencia entre el número de **acciones docentes** y el número de **acciones de aprendizaje**.

Ilustración 59. Acciones Docentes todos los cursos

Ilustración 60. Acciones de Aprendizaje Alumnos de todos los cursos

Aunque donde realmente existe correspondencia es entre las acciones de aprendizaje de docentes y alumnos, que van en el mismo sentido. En general, en aquellas acciones de aprendizaje promovidas por el docente, hay más actividad de los estudiantes. Esto podría estar indicando mayor aprovechamiento y cierta

relación entre la presencia docente y la actividad de aprendizaje de los estudiantes.

Ilustración 61. Acciones de Aprendizaje Docentes de todos los cursos

Desde estos puntos de vista, si el aprendizaje se corresponde con la actividad realizada por los participantes en cuanto a los recursos dispuestos por los docentes, podemos decir que cuanto mayor presencia docente, mayor aprendizaje. En este caso estaríamos hablando más de presencia docente en su ámbito didáctico, es decir, en la medida en que el docente facilita recursos, actividades, foros, etc., contribuye a un mayor desempeño en cuanto a los aprendizajes que han de realizar los alumnos.

Sin embargo, y a juzgar por el análisis cualitativo de tres cursos que destacan especialmente por el comportamiento docente, en estas conclusiones me gustaría mencionar algunos aspectos relevantes:

- Hemos podido comprobar que en los cursos 06 y 10 ha existido mayor participación de los alumnos, tanto en la entrega de las actividades obligatorias como también en el caso de las voluntarias, que en el curso 08. Este último curso fue el que más recursos y actividades creó en su curso, en términos totales. Sin embargo, no parece que hubiera mucha

correspondencia con la participación de los alumnos que, como hemos visto, se limitaba a ver las páginas creadas y las discusiones creadas. Incluso hemos visto que uno de los foros aparece desierto. No podemos decir que esto signifique que no haya habido aprendizajes por parte de los alumnos, puesto que podemos ver que actividad de aprendizaje sí que hay, pero sí podemos concluir que quizás haya faltado (siempre comparándolo con los otros dos cursos) menos presencia docente en cuanto al ámbito social y de dinamización.

- Análisis aparte merecen los cursos 06 y 10, ambos plantean sus cursos introduciendo novedades en cuanto a los contenidos y la forma de llegar a los alumnos. En el caso del curso 06 toda la actividad de aprendizaje la basan en foros, y la participación es muy alta, en todos ellos. La presencia docente se materializa principalmente en utilizar las páginas como recursos donde volcar el contenido, y foros para dirigir la actividad de aprendizaje. En el caso del curso 10, el docente tiene una altísima actividad docente que basa en la elaboración de vídeos de contenido que comparte a través de páginas y actividades muy guiadas en las que hay una altísima participación. Podemos concluir en ambos casos que la presencia docente se materializa tanto en didáctica como social, obteniendo como resultados una alta participación en cuanto a aprendizajes (todas las actividades entregadas). Podemos decir también que hay una incipiente presencia social que se materializa principalmente en algunos mensajes de los foros principalmente de despedida, donde los participantes comparten aspectos más propios con un alto grado de emocionalidad. Los tres docentes responsables de estos cursos han sabido guiar a los participantes y en los mensajes emitidos éstos han salido muy satisfechos y con la sensación de haber aprendido mucho.
- Además, en estos dos cursos también proponen actividades colaborativas en red, utilizando herramientas de la web 2.0. En el caso del curso 06 es una actividad más social que de construcción de conocimiento, recordemos que era un muro para dejar su visión sobre el curso. Pero llama la

atención más significativamente el curso 10 que crea una actividad de construcción conjunta de un mapa utilizando las herramientas colaborativas de Google. Es un detalle que quiero destacar para concluir que, aunque muy incipiente, este docente se aproxima un poco más al modelo constructivista y ejerce cierta presencia cognitiva. Los participantes responden muy bien a esta actividad y el 100% de ellos la realizan.

Existe pues una relación entre presencia docente y logro de aprendizajes por parte de los alumnos, destacando la aportación de las actividades creadas con ciertos ingredientes que tienen que ver con la creación de comunidad y que favorecen el aprendizaje.

Relación entre la presencia docente con respecto a la motivación y participación de los alumnos.

Parece evidente que en los casos analizados de modo cualitativo podemos establecer también como conclusión bastante correspondencia entre estos dos elementos. A mayor presencia docente, tanto desde un punto de vista didáctico como social, ha existido una mayor participación y motivación.

Recordemos que en el curso 08, aun habiendo un montón de recursos aportados por los docentes, ha faltado participación sobre todo en las actividades optativas, e incluso en alguna de las actividades obligatorias que, en comparación con los otros dos cursos, eran muchas menos. La participación en las actividades optativas no han llegado a alcanzar el 50% de participación, estando entre el 16% y el 33%. En este curso se plantean dos actividades obligatorias y un trabajo final. Si bien es cierto que la participación fue del 100% tanto en el trabajo final como en la actividad 1, en la actividad 2 participó el 83%. Destaco estos porcentajes porque son tan solo 3 actividades obligatorias y no llegan al total de la participación. Además, miremos también los foros creados, donde la participación vuelve a ser baja llegando al 50% en uno y el 0% en otro. En el primer foro además no hay respuestas anidadas entre participantes, ni tampoco

de feedback de los docentes más allá de recepcionar los comentarios. Es por tanto una presencia docente escasa en cuanto a elementos didácticos y sociales. Estos docentes han contribuido con multitud de recursos en términos numéricos, muchos archivos pdf, pero pocas actividades para dinamizar el aprendizaje.

Sin embargo, tanto en el curso 06 como el 10 pasa más bien lo contrario. Estos docentes han ejercido una alta presencia docente al proponer multitud de actividades en cada uno de los bloques de contenido que acompañan con diferentes recursos, como el caso de los video-tutoriales que hacen todavía más presente al docente.

Hemos podido comprobar que los estudiantes en el curso 06 han participado con un porcentaje muy elevado en todas las actividades obligatorias que hacían un total de 12. En todas ellas ha habido una participación del 100% excepto en una que fue del 85%. Estos datos son muy altos en comparación con el curso anterior. Además estos docentes plantean dos actividades voluntarias, una consulta en Moodle con un 100% de participación, y una actividad de compartir sus cursos donde obtienen un 57% de participación, bastante más bajo que en el caso de las obligatorias pero aún así mucho más alto que las voluntarias del curso 08. Además es notable la interacción y motivación existente entre los participantes y los docentes, a juzgar por los mensajes en los foros que son muy ricos en comentarios y discusiones. Es especialmente relevante el foro de despedida donde existe además bastantes comentarios emotivos y de agradecimiento por el trabajo realizado. En este foro podemos ver además bastante creatividad en sus respuestas, puesto que dejan mensajes en formato de reportaje fotográfico, vídeos, poesías, etc.

Es también interesante el esfuerzo de los docentes por aportar además recursos de ampliación y de contenido de otro ámbito al propiamente del curso, como son las "cápsulas anTICestrés", que aportan un toque de humor y crítica constructiva al papel de las TIC en la educación.

Cápsula anTICestrés: ¿Actividades o deberes?

Ilustración 62. Cápsula anTICestrés Curso 06

Caso interesante también es el curso 10, donde el docente ejerce una presencia muy elevada. Recordemos que es el docente que tiene más actuaciones incluso que los propios participantes en interacción con la plataforma. Esto se debe a la cantidad de recursos y actividades planteadas, que además vincula a la Taxonomía de Bloom (Anderson, Krathwohl y Bloom, 2001) haciendo un esfuerzo por abarcar diferentes objetivos de aprendizaje. Además, plantea muchas actividades obligatorias, haciendo un total de 10. En estas actividades vuelve a haber una participación del 100% en casi todas ellas, excepto en dos de ellas que son del final del curso y que tienen una participación del 75% y 87%, porcentaje igualmente alto. Ya comentamos que quizás las fechas en las que tuvo que impartir su curso este docente haya influido en la participación al final, puesto que por los comentarios de los estudiantes al final, la motivación es alta. Además, este docente plantea una actividad que hay que destacar por la novedad que supone frente a otros cursos y actividades planteadas. Se trata de la actividad colaborativa de creación de un esquema colaborativo. La participación en esta actividad fue del 100% y esto ha requerido una participación conjunta para su creación. Considero que aporta un elemento nuevo en los cursos analizados y que tiene que ver con la presencia cognitiva. La participación en foros es también muy notable, pues incluso habiendo menos foros en este curso que en el anterior, las discusiones son bastante amplias y existen bastantes réplicas entre los participantes a los comentarios aportados.

Por tanto, y a juzgar por los cursos analizados, podemos concluir que a mayor presencia docente tanto didáctica como social, y en alguna ocasión cognitiva, existe mayor participación y motivación por parte de los estudiantes. En este análisis descriptivo y comparativo queda puesto de manifiesto que la simple creación de contenidos en la plataforma, aunque estos sean de alta calidad, no es suficiente para animar la participación y motivación de los alumnos. Y que esta motivación tiene más que ver con plantear actividades y debates que inviten a la reflexión de éstos, tal y como se comentó en los cursos 06 y 10.

Factores que favorecen el desarrollo de la presencia docente y la relación existente con la construcción del conocimiento en los participantes.

Con respecto a este objetivo considero que los factores que favorecen el desarrollo de la presencia docente pasan por las herramientas que se utilicen así como por el planteamiento metodológico que se haga.

Es cierto que la mayor parte de los docentes han usado recursos y actividades que podemos decir "clásicas" en cuanto a que se trata de páginas de contenido, archivos, url, y foros para el debate. Todos estos recursos favorecen el conocimiento más o menos profundo de los contenidos que los docentes quieran transmitir. Pero es cierto que lo que más favorece la construcción del conocimiento pasa por el planteamiento de objetivos de aprendizaje que persigan dicha construcción.

En este sentido es notable destacar principalmente la labor del docente 11 en el curso 10, puesto que ha utilizado vídeos realizados por él mismo y la estructura de su curso se basa en organizar los contenidos en base a objetivos de aprendizaje clasificados en la Taxonomía de Bloom (Anderson, Krathwohl y Bloom, 2001).

Conectando las dimensiones cognitivas y la taxonomía revisada de Bloom

The Flipped Classroom

<http://www.theflippedclassroom.es/>

Ilustración 63. Taxonomía de Bloom revisada. Extraído de Flipped Classroom

En este sentido plantea actividades que persiguen por ejemplo “comprender”, “evaluar”, “crear” o “analizar”, y organiza los contenidos también en base a esos objetivos. Pocos datos hay para contrastar cuánto de construcción de conocimiento ha habido, pero podemos decir que hay cierto acercamiento desde el momento en que crea actividades que tienen que ver con competencias instrumentales y de organización de contenidos. En este sentido la participación de los estudiantes ha sido del 100% con lo que parece que se acerca a la consecución de sus objetivos.

Del mismo modo, plantear tareas colaborativas como la que plantea este docente, y aunque con objetivos diferentes también plantean los docentes 5 y 6 del curso 06, nos muestra otro elemento importante desde un punto de vista de los factores que influyen en la relación entre la presencia docente y la construcción de conocimientos.

En este objetivo estamos hablando principalmente de presencia docente cognitiva, y esto pasa por generar en los participantes pensamiento crítico.

Las herramientas por sí mismas no generan dicha presencia, pero sí la capacidad de los docentes para generar escenarios metodológicos que persigan dicho objetivo.

En este sentido podemos decir que los factores más influyentes en la presencia docente es la capacidad de organizar los contenidos y actividades basándose en objetivos de aprendizaje a diferentes niveles de competencia. En el caso del curso 10, ha utilizado la Taxonomía de Bloom que consideramos que puede ser un buen punto de partida para este planteamiento, por ser ésta la más extendida y completa en el mundo educativo.

A estos objetivos habrá que dar respuesta con las herramientas que cada vez más existentes y presentes favorecen el desarrollo de la construcción de conocimiento, son las llamadas herramientas de la Web 2.0 que persiguen justamente ese objetivo.

Desde esta perspectiva, ha quedado de manifiesto en este estudio que los docentes que más han empleado estos criterios y herramientas, mayor aproximación ha habido al objetivo deseado. Sin embargo, el tema de la presencia docente cognitiva es demasiado complejo y quizás sería susceptible de un nuevo estudio que focalice únicamente en ese objetivo.

Como conclusión final de este estudio, podemos decir que las tecnologías han contribuido a crear un escenario nuevo donde no están claras aún todas las variables que hacen de estas herramientas el éxito que la educación espera. En concreto, y dada la proliferación de entornos para el aprendizaje cada vez más virtuales, hemos de plantearnos qué factores son los que realmente harán de estos entornos espacios de innovación de mejora de los aprendizajes. En este sentido, el concepto de presencia docente es relativamente nuevo en su estudio, y en su trayectoria aún no existe suficiente evidencia de la gran importancia que tiene en el aprendizaje especialmente en entornos online.

La trayectoria de la educación da por supuesta la importancia que tiene el docente en cuanto al desarrollo de los aprendizajes de los alumnos en el aula presencial. Nadie se plantea un aula presencial con materiales y alumnos pero sin docente, esto no sería un aula si no una biblioteca, y aunque cualquier persona puede aprender leyendo y extrayendo información relevante en dichos espacios, no resulta tan eficaz como cuando un profesor media y guía en el proceso de adquisición de conocimientos.

Siguiendo con este ejemplo, el aula virtual en muchas ocasiones está desprovista de profesor. Muchas veces se ha dado importancia a los contenidos que ha de tener un aula virtual pero no al espacio que ocupa el docente. En este sentido, delimitar las funciones didácticas, sociales y cognitivas que tiene el docente online tiene una alta importancia y marca una gran diferencia con respecto a los otros espacios.

En este sentido las últimas tendencias en el aprendizaje a través de herramientas tecnológicas, como las vistas en este trabajo de flipped classroom o los MOOC, están mostrando algunos procesos que tienen que ver también con la presencia docente, aunque sea de modo indirecto.

El éxito o fracaso de la formación online está en correspondencia con la mayor o menor presencia docente. Un vídeo grabado por un docente que explica un contenido, pero sin ningún escenario que planifique y desarrolle competencias y destrezas de diferente ámbito cognitivo no produce el mismo efecto que si se dota de actividades que ponen a prueba el afianzamiento de los aprendizajes.

Las plataformas para la formación online, como Moodle, ofrecen herramientas para crear escenarios constructivos de aprendizaje, pero como hemos visto en este análisis depende mucho de cómo se usen dichas herramientas para que se produzca o no el aprendizaje que buscamos.

Es por tanto importante destacar que un factor imprescindible es el pensamiento metodológico de la organización de un curso online, es decir, el docente ha de proveer de recursos y actividades que persigan alcanzar diferentes competencias que responden a diferentes objetivos de aprendizaje, y esto también es presencia docente.

Ante la proliferación de herramientas colaborativas en internet, aportar un pensamiento didáctico que promueva construcciones nuevas y pensamiento creativo en los alumnos, marcará la diferencia con respecto a otros espacios, incluso con respecto al aula presencial. Y quién sabe si en un futuro estaremos ante un entorno educativo diferente donde el aula realmente haya roto sus muros para extenderse a cualquier lugar y tiempo. Si ese escenario llega, el docente ocupará otro rol, quizás el rol para el que fue concebido: el de mediar en el proceso entre la información y el conocimiento que llamamos aprendizaje.

Referencias

- AGUINAGA, P., ÁVILA, C., Y BERENICE, A. (2009). *Presencia social, didáctica y cognitiva del docente a distancia*. From Redalyc: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68820815005>
- AKYOL, Z., Y GARRISON, D. (2011). Understanding cognitive presence in an online and blended community of inquiry: assessing outcomes and processes for deep approaches to learning. *British Journal of Educational Technology* , 42 (2), 233-250.
- ANDERSON. (2004). Teaching in an online learning context. In T. Anderson, & F. Elloumi, *Theory and Practice of Online Learning*. (p. 472). Athabasca, Canadá: Athabasca University.
- ANDERSON, KRATHWOHL, Y BLOOM. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*; Lorin W. Anderson, David R. Krathwohl. Longman.
- ANDERSON, T., ROURKE, L., Y ARCHER, W. (September de 2001). Assessing teacher presence in computer conferencing contexts. *Jornal of the Asynchronous Learning Network, Volumen 5, Issue 2* , 17.
- ANDRADA, A. M., Y PARSELIS, M. (2005). *E-learning y Educación Superior: una mirada desde el aprendizaje colaborativo, la interdependencia de saberes y la gestión del conocimiento*. Retrieved 23 de Agosto de 2015 from Boletín del Instituto de Comunicación Social, Periodismo y Publicidad, 8: <http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/investigacion/e-learning-educacion-superior-parselis.pdf>
- ANGULO RASCO, J. (1994). Innovación, cambio y reforma: algunas ideas para analizar lo que está ocurriendo. In J. Angulo Rasco, & N. (. Blanco, *Teoría y desarrollo del curriculum* (pp. 357-367). Madrid: Aljibe.

- ARDIZZONE, P., Y RIVOLTELLA, P. (2004). *Didáctica para e-learning. Métodos e instrumentos para la innovación de la enseñanza universitaria*. Málaga: Ediciones Aljibe.
- ARMELLINI, A., Y AIYEGBAYO, O. (2010). Learning design and assessment with e-tivities. *British Journal of Educational Technology* , 41 (6), 922-935.
- VARIOS autores (2015). *The flipped classroom*. From The flipped classroom: <http://www.theflippedclassroom.es>
- BARBERÀ, E. (2006). Los fundamentos teóricos de la tutoría presencial y en línea: una perspectiva socio-constructivista. In J. J. Montes, & E. A. Rodríguez, *Educación en Red y tutoría en línea* (pp. 161-180). México: UNAM FES-Z.
- BARBERÀ, E., Y BADÍA, A. (2001). *La incógnita de la Educación a Distancia*. Barcelona: ICE UB/Horsori.
- BASSEY, M. (1999). *Case Study Research in Educational Settings*. California: Open University Press.
- BECKER, R., Y JOKIVIRTA, L. (2007). Online Learning in Universities: Selected data from the 2006 Observatory Survey. *The Observatory on Borderless Higher Education* , 12.
- BERGE, Z. T. (2001). *eModerators*. Retrieved Enero de 2006 from http://emoderators.com/wp-content/uploads/teach_online.html
- BERNARD (1993). Las dimensiones del Aprendizaje Constructivista. *Teachers Beliefs and Practice: Dissnonance or Contextual Reality?* . Paper presented at the Annual Meeting or the National Reading Conference.
- BIXIO, C. (2002). *Enseñar a Aprender: construir un espacio colectivo de enseñanza aprendizaje*. Argentina: Homo Sapiens Ediciones.
- CALLE, D. (2014). *Unicoos*. From Unicoos: <http://www.unicoos.com>

- CARBONELL, J. (2006). *La aventura de innovar*. Madrid: Ediciones Morata.
- CEBRIÁN, M. (2003). *Enseñanza virtual para la innovación universitaria*. Madrid: Narcea.
- CLARÀ, M., Y BARBERÀ, E. (2013). Learning online: massive open online courses (MOOCs), connectivism, and cultural psychology. *Distance Education* , 34 (1), 129-136.
- COLL, C. (1995). *Grupo de Investigación en Interacción e Influencia Educativa (GRINTIE)*. From Grintie. Universitat de Barcelona: <http://www.psyed.edu.es/grintie/index.php?idioma=ES&a=a1>
- COLL, C., BUSTOS, A., Y ENGEL, E. (2011). Perfiles de participación y presencia docente distribuida en redes asíncronas de aprendizaje: la articulación del análisis estructural y de contenido. *Revista de Educación* , 354, 657-688.
- CRESWELL, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (3a ed.)*. Los Angeles: SAGE Publications.
- CUNNINGHAM, D. (1992). Beyond educational psychology: Steps toward an educational semiotic. *Educational Psychology Review* , 4, 165 - 194.
- CUNNINGHAM, T., MCDONELL, C., MCINTYRE, B., Y MCKENNA, T. (2009). A Reflection on Teacher's Experience as E-Learners. In Donnelly, & M. (Eds.), *Applied E-learning and E-teaching in Higher Education* (pp. 56-83). Hershey: Information Science Reference.
- DE AGUINAGA, P., Y BARRAGÁN DE ANDA, B. (2008). *Congreso Virtual Iberoamericano de Calidad en Educación a Distancia*: Retrieved enero de 2009 from: http://216.75.15.111/~joomlas/eduqa2008/images/ponencias/eje_tematico_4/4_31_Apertura ISSN Impreso: 1665-6180 Número 1, Vol. 1, octubre 2009 Universidad de Guadalajara, México. [El aislamiento y la desercion__Barragan_de_Anda__Aguinaga_Vazquez_.pdf](#)

- DEWEY, J. (1916). *Democracy and education: An introduction to the philosophy of education*. New York: MacMillan.
- DEWEY, J. (1938). *Experience and education*. New York: MacMillan.
- DEWEY, J. (1933). *How we think*. Boston: MA: Heath.
- DEWEY, J. (2008). The underlying philosophy of education. In J. (. Boydston, *John Dewey, The Latter Works, 1925-1953 (Vol. 8, 1933)* (pp. 77-103). Carbondale: IL: Southern Illinois University.
- DIGITAL, T. E., & UNIVERSIA. (2013). *MiriadaX*. From <https://miriadax.net/home>
- DOWNES, S. (2015). *Stephen Downes. Knowledge, Learning, Community*. Retrieved 2015 from Downes : <http://www.downes.ca/>
- DUGGLEBY, J. (2001). *El tutor online. La enseñanza a través de Internet*. . Barcelona: Deusto.
- EDUAREA. (2014). *¿Qué es el Conectivismo?: Teoría del Aprendizaje Para la Era Digital*. Retrieved 2015 from Eduarea's Blog: <https://eduarea.wordpress.com/2014/03/19/que-es-el-conectivismo-teoria-del-aprendizaje-para-la-era-digital/>
- EDUTEKA. (2014). *Taxonomía de Bloom y sus actualizaciones*. From *Taxonomía de Bloom y sus actualizaciones*: <http://www.eduteka.org/TaxonomiaBloomCuadro.php3>
- EPPER, R. M., Y BATES, A. W. (2004). *Enseñar al profesorado cómo utilizar la tecnología: buenas prácticas de instituciones líderes*. Barcelona: UOC.
- FOLLER, D., Y NG, A. (2015). *Coursera*. From <https://es.coursera.org>
- FRACAROLI, A., ANTONIO, D., WALMIR, E., Y OLIVEIRA, J. (2014). Reconociendo presencia social en curso a distancia de capacitación docente para educación

mediada por tecnología. *Associação Brasileira de Educação a Distancia* , 13, 25-36.

GARRISON, D. R. (2005). *El e-learning en el siglo XXI. Investigación y Práctica*. . Barcelona: Octaedro.

GILLY, M. (1989). *A propos de la théorie du conflit socio-cognitif et des mécanismes psycho-sociaux des constructions cognitives : perspectives actuelles et modèles explicatifs in Constructions des savoirs*. Ed. Agence d'ARC inc & Cirade. .

GÓMEZ, M. (2005). Estudio sobre aulas digitales para enseñanza presencial . *Tendencias Pedagógicas* , 10, 177-197.

GUNAWARDENA, C., ESPÍNDOLA, E., & LEÓN, A. (2003). *Revista Iberoamericana de Educación*, núm. 30. Retrieved Febrero de 2007 from OEI: <http://www.rieoei.org/rie30a02.htm#10a#10a>

KELLY, D. K. (2009). Modelling Best Practices in Web-Based Academic Development. In Donnelly, & M. (Eds.), *Applied E-learning and E-teaching in Higher Education* (pp. 35-55). Hershey: Information Science Reference.

KIM, J. (2011). Developing an Instrument to Measure Social Presence in Distance Higher Education. *British Journal of Educational Technology* , 42 (5), 763-777.

KOLB, D. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

KOLB, D. (1976). *The Learning Style Inventory: Technical Manual*. Boston, MA: McBer.

KOLB, D., Y FRY, R. (1975). Toward and applied theory of experiential learning. In C. (. Cooper, *Theories of Group Process*. London: John Wiley.: Octaedro.

- NORTON, P., Y HATHAWAY, D. (2008). Exploring Two Teacher Education Online Learning Designs: A Classroom of One or Many? *Journal of Research on Technology in Education* , 40 (4), 475-495.
- OGATA, H., Y YANO, Y. (2003). How Ubiquitous Computing can Support Language Learning. *Proceedings of KEST* , 1-6.
- ONRUBIA, J. (2005). Aprender y enseñar en entornos virtuales: actividad conjunta, ayuda pedagógica y construcción del conocimiento. *Revista de Educación a Distancia* , 16.
- ORTEGA, P., RAMÍREZ, M. E., TORRES, J., LÓPEZ, A., YACAPANTLI, C., SUÁREZ, L., ET AL. (2007). Modelo de Innovación Educativa. Un marco para la formación y el desarrollo de una cultura de la innovación. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia* , 10 (1), 145-173.
- PARDO, A. M. (Abril de 2014). Formalización de un modelo de formación online basado en el factor humano y la presencia docente mediante un lenguaje de patrón. *Programa de Doctorado Formación en la Sociedad del Conocimiento* . Salamanca: Universidad de Salamanca.
- PÉREZ, DÍAZ, Y MARTÍNEZ. (2014). *Atrévete a innovar: recetas para diseñar proyectos de innovación docente*. Logroño: UNIR Editorial.
- PERKINS, D. (1992). *Smart Schools: Better thinking and learning for every child*. New York: The Free Press.
- PIAGET, J. (1972). *El nacimiento de la inteligencia en el niño*. Madrid: Aguilar.
- PIAGET, J. (1966). *Psicología de la inteligencia*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- PIAGET, J. (1977). *The development of thought: Equilibration of cognitive structures*. Oxford: Viking.
- POHL, M., RESTER, M., STÖCKELMAYR, K., JERLICH, J., JUDMAIER, P., REICHL, F., ET AL. (2008). Computer supported collaborative learning and vocational

- training: adapting the technology to the learners' needs. *Universal Access in the Information Society* , 7 (4), 259-272.
- POLLITT, D. (2004). ScottishPower goes DIY with e-learning: Induction course on health and safety brings 70 percent return on investment. *Human Resource Management International Digest* , 12 (5), 17-18.
- RAMÍREZ, F. (2008). Mejora de la calidad de un curso de formación con metodología e-learning. *RED. Revista de Educación a Distancia* , VIII (20).
- RODRÍGUEZ DE LAS HERAS, A. (2015). *Metáforas de la Sociedad Digital. El futuro de la tecnología en la educación*. Madrid: Biblioteca Innovación Educativa. SM.
- RODRÍGUEZ, S. E. (1 agosto de 2009 de 2009). *Observatorio Tecnológico Ministerio de Educación, Cultura y Deporte*. Retrieved 10 de Agosto de 2015 from Informática ubicua y aprendizaje ubicuo. Monográfico: <http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/fr/cajon-de-sastre/38-cajon-de-sastre/910-monografico-informatica-ubicua-y-aprendizaje-ubicuo?start=4>
- ROGERS, LASS, & MORZUCH. (2007). *Teaching with Technology to Engage Students and Enhance Learning*.
- ROGOFF, B. (2003). *The cultural nature of human development*. . New York : Oxford University Press.
- SEOANE, P., Y GARCÍA, P. (2007). Los orígenes del tutor: fundamentos filosóficos y epistemológicos de la monitorización para su aplicación a contextos de e-learning. *Revista Electrónica Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información*. , 9-30.
- SHEA, P., Y BIDJERANO, T. (2010). Learning presence: Towards a theory of self-efficacy, self regulation, and the development of a community of inquiry in

online and blended learning environments. *Computers and Education* (55), 1721-1731.

SIEMENS, G. (2004). *Connectivism, a learning theory for today's learners*. From Connectivism: <http://www.connectivism.ca/>

TEJADA, J. (1998). *Los agentes de la innovación en los centros educativos*. Málaga: Aljibe.

THRUN, S., Y NORVIG, P. (2011). From <https://www.udacity.com/course/intro-to-artificial-intelligence--cs271>

THRUN, S., Y NORVIG, P. (2011). *Udacity*. From <http://www.udacity.com>

UNIVERSITY, H., & MIT. (2012). *edX*. From <https://www.edx.org>

VERA, M. D. (2013). *Flipped-TIC: Diseño de una experiencia de Flipped Classroom en el aula*. Universidad de Murcia, Unidad de Innovación. Murcia: Universidad de Murcia.

VERBURGH, A., Y MULDER, M. (2002). Formación cooperativa asistida por ordenador: ¿estímulo para un aprendizaje profundo? . *Revista Europea de Formación Profesional* (26).

VON GLASERSFELD, E. (1996). *Radical constructivism: A way of knowing and learning (Vol. 6, Studies in Mathematics education)*. London: The Palmer Press.

VYGOTSKY, L. (2003). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores (2ª ed.)*. Barcelona: Crítica.

VYGOTSKY, L. (1978). *Mind in society: the development of higher psychological processes*. Cambridge: Harvard University Press.

VYGOTSKY, L., Y KOZULIN, A. (2005). *Pensamiento y lenguaje*. Barcelona: Paidós.

WILEY, D. (2007). From <http://davidwiley.org/>

WOODSIDE, A. G. (2010). *Case Study Research: Theory _ Methods _ Practice*. Boston College: Emerald Group Publishing Limited.

YIN, R. K. (2003). *Case Study Research. Design and Methods*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications.

YOT, C., Y MARCELO, C. (2013). Tareas y competencias del tutor online. *Revista de curriculum y formación del profesorado* , 17 (2), 305-325.

ZYNEY, J., DENOYELLES, A., Y SEO, K. (2012). Creating a community of inquiry in online environments: an exploratory study on the effect of a protocol on interactions within asynchronous discussions. *Computers and Education* (58), 77-87.